

LATVIJAS MĀKSLAS AKADEMIJA
AKADĒMISKĀ MAĢISTRA PROGRAMMA “MĀKSLAS”
MĀKSLAS ZINĀTNE
MĀKSLAS VĒSTURES UN TEORIJAS STUDIJU SPECIALITĀTE

KATRĪNAS ŠEIKINAS

MAĢISTRA DARBS

LATVIJAS MĀKSLAS AKADEMIJAS
MĀKSLAS VĒSTURES KATEDRAS DARBĪBA
1945—1959

Maģistra darba vadītājs

doc. Mg. art. Aiga Dzalbe

paraksts

Katedras vadītājs

prof. Dr. art. Silvija Grosa

paraksts

Nodaļas vadītājs

asoc. prof. Dr. art. Inese Sirica

paraksts

Diplomands Katrīna Šeikina

studenta apliecības Nr. M24110

paraksts

Pētījums tapis projekta Nr. Izp – 2024/1 – 0389 „Padomju laika plakāts – mākslas, sabiedrības un politikas liecība Latvijas Mākslas akadēmijas plakātu kolekcijā (Padomju plakāts)“ ietvaros.

Rīga

2026

ANOTĀCIJA

Autors: *Katrīna Šeikina*

Darba nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures katedras darbība 1945—1959

Izglītības pakāpe: Maģistra darbs

Darba vadītāja: docente, Mg. Art. Aiga Dzalbe

Teorētiskās daļas apjoms: 70. lpp., 25. lpp. pielikumi, u. c. materiāli

Aslēgvārdi: Latvijas Mākslas akadēmija, Mākslas vēstures katedra, pedagogi, padomju ideoloģija, mākslas vēstures naratīvi

Darba mērķis: Izsekot līdz Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures katedras attīstības gaitai laika posmā no 1945. līdz 1959. gadam. Izprast, kā padomju ideoloģiskie principi ietekmēja augstāko mākslas izglītību, pedagoģisko praksi un pētniecību.

Rezultāta vērtējums: Pētījumā ir aplūkots katedras institucionālās vēstures sākumpunkts. Pamatojoties uz arhīvu avotiem un saglabājušajām mācību programmām, darbā ir izklāstīti pētniecības virzieni un atainots, kā mācību programma mainījās atbilstoši ideoloģiskajām prasībām. Tas rāda, ka padomju ideoloģiskā kontrole nekad nav bijusi absolūta.

ANNOTATION

Author: *Katrīna Šeikina*

Title: The Activities of Department of Art History of the Art Academy of Latvia, 1945—1959

Level of education: Master's thesis

Supervisor: Associate Professor, M.A., Aiga Dzalbe

Theoretical part extend: 70 pages, 25 pages attachments, etc.

Keywords: Art Academy of Latvia, Department of Art History, teachers, Soviet ideology, art history narratives

The aim of the work: To trace the development of the Department of Art History at the Art Academy of Latvia between 1945 and 1959 and understand how Soviet ideological frameworks influenced higher art education, pedagogical practice, and research.

Result estimation: The thesis pieces together the origins of the department's institutional history. Through archival sources and surviving curricula, the thesis maps out research directions and how the curriculum shifted under ideological demands. It shows that Soviet ideological control was never total.

Ievads.....	7
Historiogrāfija.....	11
1. LATVIJAS MĀKSLAS VIDES SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS PADOMJU VARAS KONTEKSTĀ (1945-1959).....	15
1.1. Ieskats citu padomju republiku situācijā mākslas vēstures rakstīšanā. Igaunijas piemērs.....	19
2. MĀKSLAS VĒSTURES KATEDRAS IZVEIDE UN ATTĪSTĪBA.....	22
2.1. Mākslas vēstures katedras darbības svarīgākie aspekti 1945—1949.....	24
2.2. Mākslas vēstures katedras darba organizācija 1950. gados.....	29
2.3. Mākslas vēstures katedras pedagogi.....	37
2.4. Zinātniski pētnieciskā darba virzieni 1950. gados.....	47
2.4.1. Studentu zinātniski pētnieciskās biedrības	
Mākslas vēstures un teorijas pulciņš.....	60
3. MĀKSLAS VĒSTURES LEKCIJU SATURS.....	63
3.1. Pedagogu kolektīvā lekciju analīze.....	65
3.2. Pasniedzēju gatavotās lekcijas: Jāņa Pujāta piemērs.....	68
3.3. Audzēkņu lekciju pieraksta gadījuma analīze:	
Genovevas Tidomanes fiksētās Rasmus Lāces lekcijas.....	70
Secinājumi.....	72
Annotation.....	77
Pateicības.....	79
Izmantotā literatūra un avoti.....	80
Arhīva materiāli.....	80
Grāmatas un raksti.....	85
Pielikumi.....	88
1. Attēlu pielikums.....	88
Historiogrāfija.....	88
2.3. Mākslas vēstures katedras pedagogi.....	93
3.2. Pasniedzēju gatavotās lekcijas: Jāņa Pujāta piemērs.....	101

3.3. Audzēkņu lekciju pieraksta gadījuma analīze:

Genovevas Tidomanes fiksētās Rasmus Lāces lekcijas.....	102
2. Tabulas.....	103
2.4. Zinātniski pētnieciskā darba virzieni 1950. gados.....	103
2.4.1. tabula Latviešu tēlotājas mākslas vēstures programmās iekļautie mākslinieki	103
2.4.2. tabula Latviešu tēlotājas mākslas vēstures programmu nodaļas.....	109
2.4.3. tabula Latviešu tēlotāja māksla 19. gs. otrā pusē.....	111

Saīsinājumu saraksts

apr. - apraksts

att. - attēls

CK - Centrālā komiteja

f. - fonds

g. - gads

gs. - gadsimts

LMA IC - Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centrs

LNA LVA - Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs

l. - lieta

lp. - lapa

lpp. - lappuse

LPSR - Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika

LSDSP - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

PSR - Padomju Sociālistiskā Republika

PSRS - Padomju Sociālistisko Republiku Savienība

LPSR - Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika

SZB - Studentu zinātniskā biedrība

VMA - Valsts Mākslas akadēmija

Ievads

Tēmas pamatojums un aktualitāte

Latvijas vēstures pētniecībā pēdējās desmitgadēs arvien lielāka vērība tiek velīta padomju laika apskatam. Maģistra darbs tapis Fundametnālo un lietišķo pētījumu projekta Nr. Izp – 2024/1 – 0389 „Padomju laika plakāts – mākslas, sabiedrības un politikas liecība Latvijas Mākslas akadēmijas plakātu kolekcijā (Padomju plakāts)“ ietvaros, īpaši pievēršot uzmanību plakātu kolekcijas tapšanas aizmetņiem. No jauna izvērtēti dažādi vēstures jautājumi, tostarp mākslas un kultūras procesi, aktualizējot padomju laika mākslas mantojumu un pārskatot mākslas vēstures interpretācijas ietvaru. Zināmu ieguldījumu šajā procesā devusi postkoloniālās teorijas aktualizācija, kas pavērusi iespēju Latvijas vēstures norises aplūkot no alternatīvām perspektīvām. Tomēr, neskatoties uz pieaugošo interesi, padomju periods, īpaši tā sākumposms, joprojām nav izziņāts un prasa turpmākus pētījumus. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ir pagājuši vairāk nekā trīsdesmit gadi, kuru laikā ir izaugušas paaudzes un aug jaunās, kuras padomju periodu nav pieredzējušas. Diemžēl patreizējā nestabilā un tauksmainā ģeopolitiskā situācija, dezinformācijas laikmets pieprasa būt ziņošiem, sekot līdz aktualitātēm, līdz ar to vēstures izziņāšanai ir būtiska loma mūsdienu sabiedrībā. Vēsturisko procesu izpratne palīdz kritiski analizēt tagadnes norises, identificēt dažādus ideoloģiskos naratīvus, kas parādās politiskajos saukļos vai atklājas valdošās elites rīcībā. Tādēļ arī padomju perioda mantojuma pārskatīšana ir svarīga, laikmeta distance ļauj uz to raudzīties objektīvāk un analītiskāk.

Padomju laika māksla un mākslas vēsture ir pētīta, tomēr vērojama šķietama izvairīšanās no okupācijas sākumposma mākslas procesu analīzes. 20. gadsimta 40. gadu beigās un 50. gadus raksturo notikumu piesātinātība: intensīvas politiskas, sociālas un kulturālas pārmaiņas, kas ietekmēja gan mākslas attīstību, gan tās institucionālo struktūru. Lai gan atsevišķi pētījumi aplūko šo laika posmu, perioda izpētes tēmu loks caur mākslas prizmu ir plašs un pētniecības potenciāls joprojām vēl nav pilnībā izsmelts.

Līdzšinējie pētījumi pamatā koncentrējušies uz mākslas norisēm un atsevišķu mākslinieku darbību, savukārt zināms trūkums ir pašas mākslas vēstures disciplīnas attīstībai un tās institucionālajiem ietvariem. Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures katedrai bija nozīmīga loma topošo mākslinieku akadēmiskajā sagatavošanā, ieliekot pamatus mākslas vēstures izpratnei. Tādēļ šajā pētījumā fokuss vērsts tieši mākslas vēstures katedras izveidei un darbībai, aplūkojot laika posmu no 1945. gada līdz 1959. gada pavasara semestra beigām.

Hronoloģiskā ietvara beigas apzināti izvēlētas pirms Mākslas vēstures un teorijas nodaļas izveides 1959. gada rudens semestrī. Nodaļas izveide mainīja katedras darbības prioritātes. Pirmos 14 gadus katedras pamatdarbības virziens bija sniegt topošajiem māksliniekiem izpratni par mākslas vēsturi. Lai turpinātu pētīt mākslas vēstures izglītības attīstību Latvijas Mākslas akadēmijā, vispirms jāsaprot, uz kādiem pamatiem tas notika. Izzinot Mākslas vēstures katedras darbību, var censties noskaidrot, kā ideoloģiskie uzstādījumi realizējās praksē. Tas ļautu izvērtēt zināšanu un konkrētu naratīvu izveides nosacījumus, ņemot vērā obligāto ideoloģijas un zinātnes mijiedarbību.

Pētījuma problēma

Katedras darbības izpēte izgaismo varas pretrunīgo raksturu, kur politiskās prasības saduras ar pētniecības tradīcijām un individuālām pieejām. Šī problemātika ir aktuāla arī mūsdienu kontekstā, kad jautājumi par ideoloģisko vēstījumu ietekmē veidotu vēstures interpretāciju un informācijas telpas kontroli atkal ir ieguvuši pastiprinātu politisku aktualitāti. Padomju perioda analīze tādējādi sniedz iespēju kritiski izvērtēt varas un augstākās izglītības attiecības šodien, izceļot mehānismus, ar kuriem tiek ietekmēta kultūras un arī vēstures izpratne.

Pētījuma jautājums

Lai arī mākslas vēstures rakstīšanas process nekad nebūs pilnībā objekts, jo tas ir pakļauts rakstītāja individuālajam redzējumam un laikmeta kontekstam, tas lielākoties tiecas objektivitātes un sava veida patiesuma virzienā. Ir daudz un dažādas pieejas un interpretācijas, kas ir nepieciešamas, lai veidotos viedokļu polemika un līdz ar to disciplīnas attīstība, bet kas notiek, ja ir tikai viens pareizais veids kā interpretēt mākslas vēsturi? Padomju sistēma pieprasīja mākslas vēsturniekiem pielāgoties vienotai marksisma-ļeņinisma ideoloģijā balstītai mākslas vēstures interpretācijai. Tomēr ne visi piekrita dominējošai pētīšanas un pasniegšanas metodikai. Tas radīja gan iekšēju, gan ārēju spriedzi, kā rezultātā pats mākslas vēstures rakstīšanas process bija pretrunu pilns. Tas izpaudās veidā, kā katrs mākslas vēsturnieks interpretēja mākslas norises, un kas institucionālā līmenī tika atzīts par pareizu. Tas liek uzdot jautājumus, kā un cik lielā mērā padomju ideoloģija ietekmēja mākslas vēstures rakstīšanas un pasniegšanas procesu un kā tas atspoguļojās Mākslas vēstures katedras darbībā?

Mērķis un uzdevumi

Pētījuma mērķis ir izziņāt Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures katedras darbību laika posmā no 1945. līdz 1959. gadam, īpašu uzmanību pievēršot pedagoģiskajai un zinātniski pētnieciskajai darbībai, kā arī ideoloģiskajiem priekšnoteikumiem, kas noteica mākslas vēstures pasniegšanu un pētniecību. Lai sasniegtu šo mērķi, izvirzīti vairāki uzdevumi. Pirmkārt, balstoties uz arhīvu materiāliem, konstruēt katedras izveides un attīstības laika līniju. Otrkārt, noteikt Mākslas vēstures katedras dabības pamatzdevumus un attīstības virzību. Treškārt, noskaidrot, kādi bija mākslas vēstures interpretācijas ideoloģiskie nosacījumi, salīdzinot oficiālajos dokumentos pausto ar to, kas patiesībā tika realizēts un darīts, un pamatot, cik lielā mērā ideoloģija ir ietekmējusi darbības procesu.

Metodes

Pētījumā izmantota vēsturiskā metode, lai rekonstruētu katedras attīstību no tās izveides laika līdz 60. gadu sākumam. Pētot gan konkrētas personālijas, gan notikumus, veidots noteikts naratīvs, balstoties uz materiāliem, kas ir saglabājušies. Papildus izmantota vēstures salīdzinošā metode, lai skatītu kopīgās un atšķirīgās iezīmes un procesus ar citām padomju republikām. Oficiālie dokumenti, lekciju konspekti, sēžu protokoli analizēti, izmantojot satura analīzi. Savukārt pedagogu profesionālās darbības izpētē izmantota biogrāfiskā pieeja un gadījuma analīze (iedziļinoties atsevišķos piemēros). Interpretācijas ietvars balstīts postkoloniālisma teorijā, īpaši pievēršoties tam, kā padomju vara izpaudās gan institūciju darbā, gan arī pedagogu ikdienā.

Pētījuma materiāli

Pētījuma pamatā ir arhīvu materiāli, galvenokārt tie ir Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva dokumenti par Latvijas Mākslas akadēmijas darbību, tostarp Akadēmijas Padomes sēžu protokoli, zinātniski pētnieciskā darba atskaites, rīkojumi un ziņojumi, kā arī Mākslas vēstures katedras sēžu protokoli. Kā pētījuma avots nav izmantoti periodiskie izdevumi (okupācijas varas ideoloģijas rupors), apzināti izvēloties koncentrēties tieši uz arhīva materiālu bāzi.

Vienlīdz nozīmīga materiālu kopa iegūta Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centrā, aptverot dokumentus par katedras personālijām, viņu publikācijām, lekciju pierakstiem un melnrakstiem. Būtiski avoti ir arī pašu pasniedzēju sagatavotie lekciju plāni un studentu veiktie pieraksti, kas sniedz nelielu ieskatu pašā studiju procesā.

No aplūkotā perioda nav vairs dzīvu notikumu liecinieku, tādēļ pētnieciskajā procesā nebija iespējams izmantot intervijas kā avotus. To daļēji kompensē Latvijas Mākslas

akadēmijas Informācijas centrā saglabājušās rakstiskās atmiņu liecības par atsevišķiem pedagogiem, kas palīdz labāk izprast atsevišķus notikumus un lēmumus. Lai gan pētījumam vērtīgi būtu bijuši arī atmiņu pārstāsti, vecākās paaudzes nevēlējās vai nespēja runāt par šo sarežģīto vēstures lapaspusi. Tādēļ pagātnes rekonstrukcija lielā mērā veidota, balstoties uz arhīva materiāliem. Laikmeta plašāka konteksta ieskicējumam izmantota zinātniskā literatūra par attiecīgo laikposmu, kā arī pētījumi par igauņu padomju laika pieredzi.

Darba struktūra

Darba struktūra veidota hronoloģiski un tematiski, tā, lai iepazīstinātu lasītāju ar pētāmo tēmu, sākot ar plašāka konteksta ieskicēšanu, bet pēc tam pievērsties jau konkrētiem Mākslas vēstures katedras darbības aspektiem. Darbs sastāv no trīs gavenajām nodaļām.

Pirmā nodaļa veltīta plašākam kultūrpolitiskajam ieskatam, īsi aplūkojot Latvijas PSR kontekstu un arī Igaunijas piemēru, kur šī tēma ir pētīta dziļāk. Nodaļā ieskicēts kā marksisma-ļeņinisma doktrīna ietekmēja mākslas vēstures rakstīšanu un pasniegšanu un kādi bija ideoloģiskie nosacījumi. Šī sadaļa veidota kā ietvars turpmākajam tekstam, kurā katedras darbība ir skatīta detalizētāk.

Otrā nodaļa ir darba apjomīgākā daļa, tajā apskatīta Mākslas vēstures katedras izveide un attīstība. Nodaļa strukturēta četrās apakšnodaļās. Nodaļā īpaša uzmanība pievērsta katedras darbības sākumposmam un 20. gs. 50. gadiem, kad katedra veidojās zināmā sazobē ar marksisma-ļeņinisma ideoloģiju. Šajā nodaļā izcelta gan katedras darbības organizācija, gan zinātniski pētnieciskā darba virzieni un arī pedagogi. Atsevišķi aplūkoti arī Studentu zinātniski pētnieciskā biedrība kā viens no katedras zinātniski pētnieciskā darba aspektiem.

Trešā nodaļa pievēršas lekciju satura analīzei, mēģinot rekonstruēt, ko pasniedzēji faktiski sāstīja lekcijās un cik lielā mērā ideoloģiskie uzstādījumi realizējās praksē. Nodaļā apskatīti trīs dažādi avoti, kurus sintezējot veidojas aptuvena lekciju satura kopaina.

Struktūra veidota, tā lai secīgi atainotu katedras darbības spraigo attīstību un ideoloģisko nosacījumu nepastāvību. Situācijas apskatu veidots, virzoties no vispārīgā uz konkrēto.

Historiogrāfija

Lai izprastu Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures katedras darbību 20. gs. 40. gadu otrajā pusē un 50. gados, nepieciešams aplūkot trīs savstarpēji saistītas pētniecības tradīcijas. Vispirms skatoties padomju laika izdevumus, kas veidoja mākslas vēstures diskursu okupācijas gados. Pēc tam pievērsoties pēcpadomju historiogrāfijai, kas iepriekš radītos tekstus kritiski pārvērtēja, kā arī aplūkojot ārvalstu pētnieku publikācijas, kas piedāvā cita veida teorētisko ietvaru.

Tūlīt pēc Otrā pasaules kara radās akūta nepieciešamība pēc jaunas uzziņu literatūras, kas atbilstu padomju ideoloģijas prasībām. Iepriekšējos izdevumus, īpaši tos, kas veltīti Latvijas mākslai, jaunais režīms atzina par nepiemērotiem no ideoloģiskā skatpunkta raugoties, un tie nebija izmantojami kā mācību materiāls augstskolās. Tas attiecīgi noteica pirmo izdevumu veidu. Pamatā tie bija ievadi jeb ceļveži mākslas vēsturē, domāti kā palīglīdzekļi studentiem, nevis monogrāfiski pētījumi. To vidū bija Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas un filozofijas katedras vadītāja Roberta Pelšes 1946. gadā izdots "Ievads mākslas vēsturē. Programma-konspēkts neklātienē studentiem" (1. att.) un Jāņa Jaunsudarbiņa "Īsa mākslas vēsture" (2. att.).

Aktuālās mākslas un arī mākslas pētniecības norises atspoguļojās 50. gadu otrajā pusē Latvijas Valsts Izdevniecības izdotajos almanahos par Latvijas mākslu, sākot ar 1955. gadā izdoto albumu "Latviešu tēlotāja māksla" (3. att.). Tam sekoja rakstu krājumi ar tādu pašu nosaukumu, kuru autoru lokā bija arī Mākslas akadēmijas mācībspēki, tai skaitā mākslas vēsturnieki. Šajos rakstu krājumos pamatā pievērsās aktuālajām mākslas dzīves norisēm, institūciju darbībai, izsādēm, apcerēm par mākslas teorijas jautājumiem, kā arī laikabiedru daiļrades apskatiem. Almanahi pamatā izdalīti trīs tematiskos blokos: latviešu padomju māksla, latviešu mākslas problēmas un mākslas dzīves hronika. Vērtīgi, ka izdevumus caurvij plašs attēlu klāsts, pat ar dažiem krāsainiem attēliem.

Šāda veida rakstu krājumi turpināja iznākt arī 60. gados. Šie izdevumi palīdz izprast mākslas vēstures katedras darbību, jo atspoguļo pētniecības prioritātes un mākslas interpretācijas, kas tika kultivētas 50. gados.

Paralēli tika izdotas monogrāfiska rakstura grāmatas par atsevišķiem māksliniekiem. Izvēle, par kuriem māksliniekiem rakstīt, nebija nejauša, pamatā priekšroka tika dota 19.

gadsimta latviešu māksliniekiem, piemēram, Kārlim Hūnam¹ (4. att.), Jūlijam Federam² (5. att.), Janim Rozentālam³ (6. att.). Kā arī tika izdotas grāmatas par laikabiedriem, piemēram, Arturu Apini⁴ (7. att.) vai Gustavu Šķilteru⁵ (8. att.). To var attiecināt uz ideoloģiski izdevīgo sasaisti ar šķiru cīņas jautājumiem. Nozīmīgi, ka šie mākslinieki pamatā izglītību bija ieguvuši Pēterburgā: Mākslas akadēmijā vai Štiglica zīmēšanas skolā, kas ļāva uzsvērt viņu saikni ar krievu kultūru un mākslas tradīcijām. Šāda interpretācija bija ideoloģiski labvēlīga, kaut arī līdz galam neatbilda patiesībai, liela daļa šo mākslinieku savās idejās būtu vairāk pielīdzināmi Rietumeiropas tradīcijām. Mākslas vēstures katedras pedagogi, veidojot Latvijas mākslas vēstures programmu, galveno akcentu lika tieši uz 19. gs. mākslinieku loku, kas nav pārsteidzoši, jo viņi bija ideoloģiski drošāki un pievērsties viņu pētīšanai nebija tik riskanti.

Retrospektīvāki skatījumi uz katedras darbību parādās vēlāk, galvenokārt Latvijas Mākslas akadēmijas jubilejas gadiem par godu izdotajos katalogos un grāmatās. Kā piemēru var minēt Rasmus Lāces un Skaidrītes Cielavas sastādīto katalogu⁶ (9. att.). Nozīmīga ir Ingridas Burānes sastādītā grāmata par godu akadēmijas 70. jubilejai⁷ (10. att.). Izdevumā koncentrētā veidā apkopota pamatinformācija par katedrām un tajās strādājošajiem pedagogiem. Īpaši vērtīgi ir grāmatā iekļautie darbinieku biogrāfiskie izklāsti un viņu attēli, jo atsevišķos gadījumos šis ir vienīgais izdevums, kurā var atrast pamatinformāciju par kādu. Tomēr šo izdevumu formāts nepieļauj padziļinātu katedru apskatu, tie vairāk kalpo kā darbības atskaites punkti, nevis analītiski pētījumi.

Kopumā padomju laika izdevumi pētījuma kontekstā ir nozīmīgi kā tiešie avoti, ļaujot izsekot, kā mākslas vēstures izklāsts tika konstruēts un kādas bija dominējošās interpretācijas publicētajā literatūrā.

Pēc neatkarības atjaunošanas pētniecība tika veikta jau ar citu skatījumu, notika iepriekš dominējošā naratīva dekonstrukcija. Veidojās vairāki kolektīvi projekti, kuros centās aptvert padomju režīma atstāto daudzdimensiālo nospiedumu uz Latvijas sabiedrību, piemēram, "Latvijas valsts atjaunošana: 1986.-1993" (Rīga, 1998), "Latvija padomju režīma varā, 1945-1986. Dokumentu krājums" (Rīga, 2001), "Okupācijas režīmi Baltijas valstīs,

¹ Lapiņš, A., Eglītis, A. *Kārlis Hūns*. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1953.

² Eglītis, A., Lapiņš, A. *Jūlijs Feders*. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1956.

³ Skulme, U., Lapiņš, A. *Janis Rozentāls*. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1954.

⁴ Ivanovs, M. *Arturs Apinis*. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1957.

⁵ Ivanovs, M. *Gustavs Šķilters*. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1958.

⁶ Lāce, R., Cielava, S. (sast.) *T. Zaļkalna Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmija*, 1981.

⁷ Burāne, I. (sast.) *Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmija*. Rīga: Avots, 1989.

1940-1991” (Rīga, 2009) un jaunākais krājums “20. gadsimta Latvijas vēsture IV: 1944/1945-1964.” (Rīga, 2022). Pēc katra izdevuma kuplā autoru loka var noprast, ka padomju režīma daudzslāņainību vislabāk var atmaskot skatoties kompleksi, katram vēsturniekam pievēršoties savai pētamajai problēmai.

Kultūras nozares kontekstam vistuvākā ir Ilzes Konstantes apjomīgā monogrāfija⁸, kas, balstoties uz arhīvu materiālu bāzes un mākslinieku atmiņām, analizē mākslas institūciju darbību padomju Latvijā. Šis arī ir izdevums, kas vistuvāk skar maģistra darba tēmu. Tomēr jāatzīmē, ka Konstante galvenokārt koncentrējas uz plašākiem mākslas procesiem un māksliniekiem, savukārt mākslas vēstures katedra parādās pastarpināti, kā daļa no plašāka akadēmijas konteksta. Līdzīgam tematiskajam tvērumam pievērsies Andris Teikmanis savā promocijas darbā⁹. Lai arī viņa pētījums tieši neskar mākslas vēstures katedras darbību, viņš apskatījis politikas un kultūras, precīcāk glezniecības attiecībām padomju periodā, kas kalpo kā noderīgs salīdzinošais ietvars. Kultūrālo kontekstu skar arī Sergejs Kruks grāmatā “Par mūziku skaistu un melodisku! Padomju kultūras politika, 1932-1964.”, kas ļauj aplūkot līdzīgs ideoloģiskās prasības citā mākslas nozarē, tādējādi papildinot kopējo priekšstatu par padomju kultūrpolitikas izpausmēm.

Pēcpadomju izdevumi ir nozīmīgi vispārējā fona izpratnei, taču neviens no tiem mākslas vēstures katedras darbību nav aplūkojis kā patstāvīgu pētniecības objektu.

Ārzemju pētnieku veikums ļauj mākslas vēstures katedras darbību ielikt plašākā kontekstā. Nozīmīgs ieguldījums šajā pētniecības laukā ir kolektīvais krājums “A Socialist Realist History? Writing Art History in the Post-War Decades” un vairāki Igaunņu pētnieku raksti¹⁰. Salīdzinot ar vietējo situāciju, kaimiņvalstī padomju periods un padomju laika mākslas apceres pētījumi ir izvērstas daudz plašāk. Šie pētījumi tieši skar to, kā sociālistiskā reālisma apstākļos veidojās mākslas vēsture kā pētnieciskā disciplīna, piedāvājo salīdzinošu skatījumu ar Latvijas piemēru.

Filozofiskāku ietvaru totalitārās kultūras izpratnei piedāvā Borisa Groisa teksti par staļinismu un komunismu, kā arī Jāna Unduska “Boļševisms un kultūra”. Savukārt Alekseja Jurčaka grāmata “Everything was forever, until it was no more: the last Soviet generation” ir noderīga, lai izprastu, kā padomju cilvēki funkcionēja padomju sistēmā. Šis skatījums var

⁸ Konstante, I. *Staļina garā ēna Latvijas tēlotājā mākslā. 1940-1956*. Rīga: Neputns, 2017.

⁹ Teikmanis, A. *Māksla un politikas attiecību semiotika. Vizuālo un verbālo vēstījumu mijiedarbība Latvijas padomju perioda glezniecībā*, 2010.

¹⁰ Annus, E. The Problem of Soviet Colonialism in the Baltics. *Journal of Baltic Studies*. Taylor & Francis, 2012. <https://www.jstor.org/stable/43213067> (skatīts 20.04.2026.)

palīdzēt interpretēt mākslas vēstures katedras pedagogu rīcību ideoloģiskās spriedzes apstākļos.

Apkopojot esošos pētījumus, jāsecina, ka Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures katedras darbība padomju laikā kā pastāvīga tēma līdz šim nav plaši iztīrāta. Literatūrā katedra skatīta pastarpināti, tādēļ pētījums piedāvā aizpildīt esošo pētniecības robu, pamatā balstoties uz arhīvu materiāliem un uz iepriekš minēto literatūru.

1. LATVIJAS MĀKSLAS VIDES SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS PADOMJU VARAS KONTEKSTĀ (1945-1959)

1944./1945. gadu mija Latvijas vēsturē iezīmē lūzumpunktu. Otrā pasaules kara beigās nenesa mieru. Tika atjaunota PSRS kontrole Latvijas teritorijā, līdz ar to sākts darbs pie jaunas sabiedrības iekārtas ieviešanas. Jaunās ideoloģijas ieviešana notika visaptveroši un sistemātiski. Līdz pat Staļina nāvei galvenais varas instruments bija gan masu, gan individuālās represijas. Varas pirmajos gados pastiprināta uzmanība tika veltīta vietējās inteliģences piespiedu integrācijai. Tie, kas nespēja vai nevēlējās pielāgoties, tika publiski pazemoti, apsūdzēti Rietumu buržuāzijas slavināšanā vai represēti.

PSRS varas modelis bija hierarhisks un totalitārs. Svarīgākie lēmumi nāca no Maskavas un vietējie varas orgāni tos izpildīja¹¹. Vadošos amatos nonāca režīmam lojāli cilvēki. Tie pamatā bija vietējie kolaboranti vai no citiem PSRS centriem iesūtīti kadri, kuriem nereti trūka elementāras izpratnes par vietējo kultūrvidi.¹² Vietējie inelektuāli nonāca saspīlētā situācijā, liela daļa izglītību bija ieguvuši brīvvalsts Latvijas laikā vai Rietumeiropā, un savās vērtībās bija vairāk tendēti uz Rietumu tradīcijām. Varas acīs tas automātiski padarīja viņus aizdomīgus.

Kultūras jomas pārvaldība pēckara gados bija sadrumstalota. Sākotnēji galveno lomu ieņēma LPSR Mākslas lietu pārvalde, kas faktiski pildīja Kultūras ministrijas funkcijas¹³, taču jautājumos par Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas darbu gala vārds piederēja PSRS Augstskolu komitejai.¹⁴ 1953. gadā politisko reformu iespaidā tika izveidota Latvijas PSR Kultūras ministrija, kuras pārziņā nonāca arī mākslas izglītības iestādes. Kadru trūkums iestādēs bija akūts. Ievērojama daļa pirmskara laika mācībspēku bija emigrējuši vai represēti, bet palikušajiem pedagogiem nereti nācās apvienot vairākus amatus reizē.

Kultūrai bija skaidri noteikta funkcija kalpot ideoloģijai. Jaunrade jaunrades dēļ varai neko nenožīmēja. Mākslinieki tika iesaistīti kultūrpolitikas realizēšanā kā sabiedrības

¹¹ Bleiere D., Ērglis Dz., Lerihs A., Pavlovičs J., Šķiņķe I., Šneidere I., Turčinskis Z., Vīksne R., Žvinklis A. 20. *gadsimta Latvijas vēsture IV: 1944/1945-1964*. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022, 15. lpp.

¹² Konstante I. *Staļina garā ēna Latvijas tēlotājā mākslā: 1940-1956*. Rīga: Neputns, 2017, 211. lpp.

¹³ Bleiere D., Ērglis Dz., Lerihs A., Pavlovičs J., Šķiņķe I., Šneidere I., Turčinskis Z., Vīksne R., Žvinklis A. 20. *gadsimta Latvijas vēsture IV: 1944/1945-1964*. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022, 152. lpp.

¹⁴ Konstante I. *Staļina garā ēna Latvijas tēlotājā mākslā: 1940-1956*. Rīga: Neputns, 2017, 456. lpp.

viedokļa veidotāji, un bez sadarbošanās ar režīmu praktiska darbība mākslas nozarē bija gandrīz neiespējama. Tēlotājmākslā tika izvēsta cīņa pret formālismu. Saturam bija jādominē pār formu, tādēļ arī figurālā glezniecība izvirzījās priekšplānā, kamēr ainavu vai klusās dabas glezniecību varēja traktēt kā izvairīšanos no ideoloģiska satura. Režīms pārmetumus par formālistisku mākslu izmantoja brīvi, to varēja vērst pret jebkuru neatkarīgi no mākslas darba faktiskās atbilstības ideoloģiskajām prasībām.

Sociālistiskais reālisms tika pasludināts par vienīgo pareizo mākslas metodi. Taču tur slēpās paradokss, jo nebija skaidri definēts¹⁵, kas sociālistiskais reālisms īsti ir. Trūka pamatotu kritēriju, faktiski tikai Staļina personīgais vērtējums kalpoja par galīgo mērauklu¹⁶. Realitātē sociālistisko reālismu drīzāk attiecināja uz mākslas darbiem pēc nepieciešamības kā demagoģisku stratēģiju,¹⁷ nevis kā konkrētu estētisku stilu. Mākslas vēstures tekstos sociālistiskais reālisms nereti parādījās formāli, kā pievienots teikums vai rindkopa, lai nodrošinātu atbilstību prasībām. Nenoteiktība nebija nejauša, tā pati par sevi bija kontroles instruments.

Jaunajā mākslas vēstures skatījumā, ko noteica padomju kultūrpolitika, būtiska prasība bija aplūkotās tēmas saistīt caur krievu kultūras prizmu, attiecīgi latviešu māksla tika interpretēta slāvu mākslas kontekstā. Tika no jauna veidots stāsts par to, kā latviešu tēlotājmāksla veidojusies un attīstījusies. Lai to nostiprinātu, uzdeva izstrādāt jaunajam naratīvam atbilstošas mākslas vēstures programmas. Idejiski raksturojums bija vienkāršs. Mākslai jābūt sociālistiskai pēc satura un nacionālai pēc formas. Neskatoties uz to Rietumu māksla netika pilnībā izslēgta no mācītā mākslas vēstures naratīva, tika runāts par tiem vēstures aspektiem, kas iekļāvās idejā par proliteriātu, sociālistisko revolūciju un jaunās pasaules veidošanu.¹⁸

Šādos apstākļos mākslas vēstures rakstīšana prasīja īpašu piesardzību. Mākslas vēsturniekiem nācās balansēt uz naža asmens, jo vēstures traktējumam vajadzēja būt pietiekami skaidram, lai atbilstu attiecīgā brīža partijas uzstādījumiem. Bet paši uzstādījumi

¹⁵ Kodres K., Jōekalda K. Introductory Remarks to Socialist History. No: Kodres K., Jōekalda K., Marek M. (eds.). *A Socialist Realist History? Writing Art History in the Post-War Decades*. Wien: Böhlau Verlag, 2019, 13. lpp.

¹⁶ Bleiere D., Ērglis Dz., Lerihs A., Pavlovičs J., Šķiņķe I., Šneidere I., Turčinskis Z., Viksne R., Žvinklis A. *20. gadsimta Latvijas vēsture IV: 1944/1945-1964*. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022, 453. lpp.

¹⁷ Undusks J. *Boļševisms un kultūra*. Rīga: Neputns, 2016, 76. lpp.

¹⁸ Groys B. *The Total Art of Stalinism. Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992, p. 37

varēja jebkurā brīdī mainīties. Marksistiskās dialektikas skatījumā mākslas vēsture tika interpretēta caur pretstatiem un šķiru cīņu, kas ļāva viegli nosodīt formālismu kā pretrunu sociālistiskajam reālismam.¹⁹ Mākslas attīstību traktēja kā lineāru virzību uz vienu noteiktu mērķi - sociālistisko reālismu kā augstāko mākslas formu. Gana daudz dominēja cīņas retorika, kas izpaudās pretnostatījumos: progresīvais pret reakcionāro, sociālistiskais pret buružāzistisko. Mākslas vēsturnieki mēdza izvairīties no konkrētu darbu vai mākslinieku vērtējuma, dodot priekšroku vispārinātiem skatījumiem, jo individuāls vērtējums varēja izrādīties neatbilstošs.

Mākslas vēstures rakstīšana prasīja iekšējo pretrunu pārvarēšanu. No vienas puses, bija jāatspoguļo vēsturiskā realitāte, bet no otras puses jāizceļ revolucionārā attīstība. Marksisma-ļeņinisma ideoloģija pieprasīja realitāti interpretēt caur revolucionārisma prizmu, kas savā ziņā noliedza pastāvošo situāciju. Pretrunīgāks uzstādījums diez vai bija iedomājams. Daļa autoru praktizēja ko līdzīgu tam, ko Džordžs Orvels romānā “1984” aprakstīja kā dubultdomu - spēju vienlaikus uzturēt divas pretrunīgas patiesības: empīrisko un ideoloģisko realitāti. Šī personības šķelšanās pati par sevi raksturīga plašākam totalitārisma kontekstam, kur tā kļuva par ikdienas pārvarēšanas prasmi. Tā ļāva formāli pielāgoties ideoloģiskajām prasībām, vienlaikus saglabājot iekšēju distanci no režīma politikas. Tādēļ publiskajā telpā paustais ne vienmēr saskanēja ar autora individuālo pārliecību. Paralēli darbojās cenzūra, kas nereti bija neskaida un neprognozējama.²⁰ Šie mehānismi veicināja pašcenzūras attīstību, kas dažkārt izrādījās efektīvāka par jebkuru ārējo kontroli.

Pēc Staļina nāves iesāktās reformas iezīmējās ar Ņikitas Hruščova nākšanu pie varas. Kultūras nozarē tūlītēja liberalizācija nesākās, vēl tika turpināta “cīņa” pret formālismu. Pavērsiens nāca ar 1956. gada PSKP 20. kongresu, pēc kura gaisā sāka virmot brīvākas idejas. Latvijas PSR kontekstā atkušņa tendences izteiktāk izpaudās līdz 1959. gadam, kas nacionāļkomunisti centās īstenot lokāla mēroga reformas.²¹ Cenzūra nedaudz mīkstinājās, represētie kultūras darbinieki atgriezās no izsūtījuma, iepriekš nevēlamie mākslinieki tika reabilitēti. Sociālistiskā reālisma interpretācija kļuva elastīgāka, pietika ar formālu mākslas darba sasaisti ar sociālisma celšanas idejām.

¹⁹ Undusks J. *Boļševisms un kultūra*. Rīga: Neputns, 2016, 15. lpp.

²⁰ Turpat, 88. lpp.

²¹ Levits E. Latvija padomju varā. No: Blūzma V., Celle O., Jundzis T., Lēbers D. A., Levits E., Ļubova Z. *Latvijas valsts atjaunošana: 1986.-1993.* Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 1998, 54. lpp.

Vara attīstījas dažādi un bija pretrunu pilna. Dažiem pilnībā nācās mainīt savu dzīvi, citi pēc idejas turpināja iesākto tikai citā, varas diktētā formā. No šī laika veidojās specifiska eksistences forma: ne tik daudz dzīvošana, cik izdzīvošana. Mākslas vēstures rakstīšanā ideoloģija varēja izpausties gana piesātināti, jo vēstures interpretācija pati par sevi ir politiska rīcība. Bija liegta iespēju par mākslas procesiem runāt pilnīgi atklāti. Jebkuram bija risks tikt represētam, to noteica varas mainīgais raksturs. Kā norāda mākslas kritiķis Boriss Groiss,²² sabiedrības dalījums šķirās izriet no pašas marksistiskās teorijas; tas nozīmē, ka komunistiskā valdība paturēja tiesības noteikt kad un kāpēc kāds būtu pieskaitāms vienai vai otrai šķirai. Tādējādi viss, kas mākslā bija radīts pirms tam, tika rūpīgi revidēts.

²² Groiss, B. *Komunisms. Post Scriptum*. Rīga: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2015, 30. lpp.

1.1. Ieskats citu padomju republiku situācijā mākslas vēstures rakstīšanā. Igaunijas piemērs.

Kopumā līdzīgas tendences bija vērojamas visās Baltijas valstīs un plašākā Austrumeiropas reģionā. Padomju varā izpaužas noteikta tipoloģija, kas ar atšķirīgām iezīmēm atkārtojas arī citās padomju bloka valstīs. Viens no galvenajiem vadmotīviem bija prasība, ka kultūrai jābūt sociālistiskai pēc satura un nacionālai pēc formas. Doktrīnu formulēja Andrejs Ždanovs, un tā noteica Staļina kultūrpolitikas galvenos virzienus visās PSRS republikās. Šādi plaša mēroga dokumenti centās veidot vienotu kultūras attīstību, kas daudznacionālajā Padomju Savienībā bija ārkārtīgi atšķirīga. Doktrīnas idejas tika ievērotas un nostiprinātas baiļu dēļ, Staļina terors bija panācis savu. Tomēr doktrīna nebija precīzs norādījums kā tieši jāpārvērtē vēsture, tās drīzāk bija vadlīnijas, kuras vara varēja vilkt uz kuru pusi vēlējās, pēc situācijas. Ideoloģiskais kopsaucējs bija skaidrs, bet pārējais varēja būt mainīgs.

Augstākā izglītība mākslās PSRS tika organizēta pēc vienotas sistēmas. Lielie izglītības centri bija Maskava un Ļeņingrada, kas noteica standartus pārējām republikām. Mākslas augstskolas atradās arī citās lielākajās PSRS pilsētās. Studijas šajās augstskolās ilga sešus gadus, kuru laikā audzēkņi apguva ne tikai savu izvēlēto mākslas virzienu, bet arī teorētiskos priekšmetus, tostarp mākslas vēsturi.²³ Teorētisko priekšmetu apguve bija nepieciešama, lai absolvējot augstskolu jaunie mākslinieki orientējas kultūras procesos. Pastāvēja arī vairākas institūcijas, kas nodarbojās ar mākslas vēstures pētniecību. Tie bija arī profesionālās pilveides centri, uz kuriem brauca arī mākslas vēsturnieki no citām padomju republikām celt savu kvalifikāciju.

Tomēr Baltijas valstu situācija bija specifiska PSRS kontekstā. Kā norāda Epa Annusa, padomju “apgaismošanas” projekts Baltijā nevarēja realizēties visā pilnībā, jo reģionā jau bija attīstīta nacionālā identitāte un savas kultūras apzināšanās.²⁴ Tādēļ pilnīga kultūras koloniālā pakļaušana PSRS bija apgrūtināta, bet tomēr tā tika īstenota subordinācijā ar Maskavu.²⁵ Tas nenozīmē, ka padomju ideoloģija neatstāja savas pēdas vietējā kultūrā.

²³ Pirogov, V. Art Education in the USSR. *Art Education*, 13(1), p. 5 <https://doi.org/10.2307/3186638> (skatīts 19.04.2026.)

²⁴ Annus, E. The Problem of Soviet Colonialism in the Baltics. *Journal of Baltic Studies* 43, No. 1, 2012, p. 26 <https://www.jstor.org/stable/43213067> (skatīts 20.04.2026.)

²⁵ Kangilaski J. Postcolonial theory as a means to understand Estonian art history. *Journal of Baltic Studies*, 47(1), 2016, p. 35 <https://doi.org/10.1080/01629778.2015.1103556> (skatīts 08.05.2026.)

Vietējo cilvēku izmaiņas identitātē bija saistītas ar pastāvīgo balansēšanu, divu dažādu personības šķautņu uzturēšanu. To varētu raksturot kā publiskās personības sadarbojās vai kompromitējās režīmam, bet iekšējā šķautne, kas varēja izpausties privāti atklāja to, ko patiesībā tas cilvēks domā. Turpmāk apskatot Mākslas vēstures katedru, vairākkārt būs manāma pedagogu divējādība. Tomēr padomju vara vietējās kultūras neveicināja mazvērtības sajūtu, gluži pretēji. Atšķirībā no Vidusāzijas republikām, kur padomju kultūras modelis ieguva lielāku ietekmi, Baltijas valstis PSRS tika pievienotas jau kā modernas valstis ar nostiprinātām nacionālās kultūras tradīcijām. Baltijas valstis pašas par sevi ir atšķirīgas no vidusāzijas reģiona, gan pēc izcelsmes, gan tradīcijām un cilvēku rakstura.

Igaunijas piemērs šajā kontekstā ir plaši pētīts. Igaunijas PSR mākslas telpā vienlaicīgi pastāvēja trīs diskursi, viens režīmu atbalstošs, otrs orientēts uz Rietumeiropas avangardu, bet trešais nacionāli konservatīvs.²⁶ Tie, kas bija kvēli varas atbalstītāji, centās pakļaut igauņu mākslu padomju normām, tas arī atstāja pēdas igauņu mākslā. Arī Igaunijā augstākās izglītības iestādes saskārās ar kritiku par katedru nepietiekamo marksisma-ļeņinisma apguvi un propagandēšanu.²⁷ Tika atrasts galvenais vēsturiskais ienaidnieks - vācu virskundzība, un attiecīgi caur vēstures un mākslas vēstures procesiem bija jārisina šis "problemātiskais jautājums".²⁸ Turpmākais pētniecības ceļš bija skaidri definēts. Obligāta bija buržuāzijas kritika, kā arī kritiskais skatījums uz kultūras mantojumu, pārvērtējot notikumus, lai vēsture atbilstu marksisma idejām.

Atkušņa iezīmju analogus var saskatīt arī Igaunijā, parādījās vēsmas vēsturi pārvērtēt ar nedaudz liberālāku skatu un veidot alternatīvu diskursu. Ideju sadursme raisīja asas diskusijas, kurās līdzšinējā pragmatiskākā pieredze sadūrās ar jaunajām vēsturiskā diskursa idejām. Mākslas vēsture nebija pilnībā pasīva, no mākslas vēsturniekiem tika prasīts daudz, un viņu loma sabiedrības mākslas domas formulēšanā bija būtiska. Viedokļu dažādība pastāvēja pašu vadošo Maskavas mākslas vēsturnieku vidū, lai gan tā izpaudās daudz mērenāk.²⁹ Pakāpeniski arī attieksme pret Rietumu buržuāziju kļuva mērenāka.

²⁶ Kangilaski J. Postcolonial theory as a means to understand Estonian art history. *Journal of Baltic Studies*, 47(1), 2016, p. 40 <https://doi.org/10.1080/01629778.2015.1103556> (skatīts 08.05.2026.)

²⁷ Kodres K., Jõekalda K. Introductory Remarks to Socialist History. No: Kodres K., Jõekalda K., Marek M. (eds.). *A Socialist Realist History? Writing Art History in the Post-War Decades*. Wien: Böhlau Verlag, 2019, p. 11

²⁸ Turpat, 12. lpp.

²⁹ Kodres K., Jõekalda K. Introductory Remarks to Socialist History. No: Kodres K., Jõekalda K., Marek M. (eds.). *A Socialist Realist History? Writing Art History in the Post-War Decades*. Wien: Böhlau Verlag, 2019, 24. lpp.

Igaunija ir plaši pievērsusies savai šī laika pieredzei un pētījumi ļauj salīdzināt un labāk izprast Latvijas situāciju. Gan Latvijā, tā arī Igaunijā notika pakāpeniska pāreja no izteiktas pretestības uz līdzpastāvēšanu ar jauno varu, bet ar to nedomājot pilnīgu samierināšanos un varas pieņemšanu. Mākslas vēstures rakstīšana Baltijā balstījās uz nepārtrauktu kompromisu veidošanu, zināmā mēra tas ļāva saglabāt nacionālās kultūras autonomiju. Padomju varas izpausmes Baltijā un citās padomju bloka valstīs bija ar koloniālisma iezīmēm kā, piemēram, to raksturo hibrīdā kultūras situācija, kas radās okupācijas rezultātā.

2. MĀKSLAS VĒSTURES KATEDRAS IZVEIDE UN ATTĪSTĪBA

Mākslas vēstures katedra Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijā dibināta 1940. gadu vidū, laikā kad pati Mākslas akadēmija meklēja stabilu pamatu kara izraisītajā haosā. Paralēli 1944. gadā Latvijas Valsts universitātē tika izveidota Mākslas zinātnes nodaļa, kas pastāvēja līdz 1951. gadam, piedzīvojot tikai trīs izlaidumus.³⁰ Nodaļa sagatavoja jaunās paaudzes mākslas vēsturniekus, un tieši no šīs nodaļas atnāca vairāki jaunie pedagogi, kas veidoja katedras mugurkaulu. Mākslas vēstures katedra bija viena no jaunakajām katedrām.³¹ Tās pirmie 14 gadi, ar visiem ierobežojumiem un ceļā liktajiem šķēršļiem, spēja veidot pamatu Mākslas vēstures un teorijas nodaļai. Pēc astoņu gadu pārtraukuma atkal tika radīta iespēja Latvijā sagatavot jaunus mākslas zinātniekus.

Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmija darbību atsāka 1944. gadā pēc Mākslas lietu pārvaldes pavēles,³² taču darba atsākšana nebija viegla. Valdība neziņa par mācībspēku sastāvu, nebija skaidrs, kur pirmskara pasniedzēji atrodas un vai vispār ir dzīvi. Sākotnējo darbību iezīmēja nestabilitāte un kadru trūkums. PSRS Mākslas akadēmijai bija būtiska loma Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas darbības regulēšanā. PSRS Mākslas akadēmijas pirmās sesija notika 1947. gada 22. novembrī,³³ un tās lēmumi tieši attiecināmi uz pārējo padomju republiku augstākās izglītības iestādēm, nosakot vienotus standartus mācību darbā un zinātniskajā pētniecībā. Akadēmijas darbu koordinēja Akadēmijas Padome, savukārt katedras organizēja savu mācību darbu, metodiku un zinātniski pētniecisko darbību. Padomes sēžu protokolos jūtamas neskaidrības formulējumos un arī lēmumu pieņemšanā, tas lielā mērā izrietēja no nepastāvīgā kadru sastāva. Arī studentu kopums nebija viendabīgs. Studijas tika organizētas divās plūsmās, latviešu un krievu, un starp abām plūsmām bija manāmas atšķirības zināšanu līmenī.

1945. gadā tika izveidota Mākslas vēstures katedra, kuras darbība no pašiem pirmssākumiem bija pakļauta padomju kultūrpolitikas prasībām. Katedras pamatuzdevums

³⁰ Kalnačs, J. LVU Filoloģijas fakultātes mākslas zinātņu nodaļa (1944-1951). *Mākslas Vēsture un Teorija*, Nr. 27, 2023, 36. lpp.

³¹ Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs (turpmāk LNA LVA), 442. f., 3 apr., 79. l., 1. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 61

³² Konstante I. *Stalīna garā ēna Latvijas tēlotājā mākslā: 1940-1956*. Rīga: Neputns, 2017, 456. lpp.

³³ Turpat, 209. lpp.

bija veidot topošo mākslinieku izpratni par mākslas vēstures un teorijas jautājumiem³⁴, kā arī nodarboties ar Latvijas tēlotājmākslas vēstures izpēti. Līdz 1949. gadam katedras vadītājs bija mākslas vēsturnieks Kristaps Eliass, viņu nomainīja Mihails Funks, bet sākot no 1953. gada katedru vadīja Rasma Lāce, kura laika gaitā kļuva par ietekmīgu figūru mākslas vidē. Lāces darbs neaprobežojās ar katedras vadību, viņa strādāja laikraksta “Zvaigzne” redaklēģijā, dažādās komisijās, kas noteica, kādi mākslinieki tiek izstādīti un kuriem tiek uzdoti pasūtījuma darbi. Viņai piederēja reāla vara Latvijas mākslas vidē.

Katedras darbību līdz Mākslas vēstures un teorijas nodaļas izveidei var lūkot trīs posmos. Pirmais posms no 1945. līdz 1949. gadam iezīmējas ar centieniem veidot mākslas vēstures izglītību apstākļos, kas trūka kvalificētu pedagogu, atbilstošu mācību materiālu, un būtiskākais - skaidru metodisko vadlīniju. Otro posmu no 1950. gada līdz 1954./1955. mācību gada pavasara semestrim raksturo mēģinājumi veidot stabilu pamatu katedras darbībai, jauna pedagogu paaudzes veidošanās un zinātniski pētnieciskā darba attīstība. 1949./1950. mācību gadā notikusī Maskavas komisijas vizīte iekustinājās mācībspēku sastāva reorganizācija. Vizītes laikā tika vērtēts akadēmijas pedagogu darbs un studentu veikums.³⁵ Tā kā komisijas vērtējums nebija labvēlīgs un tika saskatīti vairāki mācību organizācijas un ideoloģiska rakstura trūkumi, Mākslas akadēmijā notika kadru rotācija un ieplūda pedagogi no galvenajiem PSRS izglītības centriem. Ar to tika cerēts uz ideoloģiskā līmeņa celšanu, argumentējot, ka bijušajiem pasniedzējiem sagādāja grūtības nodot sociālistiskā reālisma zināšanas³⁶ topošajiem mākslas profesionāļiem. Trešo posmu iezīmē katedras patstāvības zaudēšana. 1955. gadā Mākslas vēstures katedra tika apvienota ar Marksisma-ļeņinisma katedru. Trīs gadus katedra darbojās sazobē ar Marksisma-ļeņinisma katedru, kas ņēma virsroku apvienotās katedras darbības virziena noteikšanā. Apvienošanas sekas bija tūlītējas, mākslas vēstures lekciju skaits tika samazināts, pasniegšana tika pakārtota marksistiskajai ideoloģijai. Katedra patstāvību atguva 1958. gadā. Tomēr pilnvērtīgs darbs varēja sākties tikai 1959. gadā, kad tika izveidota Mākslas vēstures un teorijas nodaļa, kas ļāva ieviest specifiskus kursus un pielāgot mācību saturu gan topošajiem mākslas vēsturniekiem, gan māksliniekiem. Turpmākajās apakšnodaļās šie posmi tiks aplūkoti sīkāk, pievērsoties gan katedras darba organizācijai, gan pedagogiem, gan arī zinātniski pētnieciskā darba virzieniem.

³⁴ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 56. l., 1. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas padomes sēdes protokols Nr.

³⁵ Konstante I. *Staļina garā ēna Latvijas tēlotājā mākslā: 1940-1956*. Rīga: Neputns, 2017, 492. lpp.

³⁶ Turpat, 498. lpp.

2.1. Mākslas vēstures katedras darbības svarīgākie aspekti 1945—1949

Kā jau iepriekšējā nodaļā aplūkots, pēc Otrā Pasaules kara Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijā notika būtiskas institucionālas un ideoloģiskas pārmaiņas. Šo pārmaiņu ietvaros 1945. gadā tika izveidota Mākslas vēstures katedra, kuras darbība jau no pašiem pirmssākumiem bija cieši saistīta ar padomju kultūrpolitikas prasībām. Katedras darba organizācija pamatā balstījās uz mākslas vēsturnieka Kristapa Eliasa pūlēm, un katedras pirmajos darbības gados viņš bija centrālā figūra.

Kristapa Eliasa politiskās darbības pagātne sniedz būtisku kontekstu viņa darba gaitām akadēmijā. Jau 19 gadu vecumā viņš piedalījās 1905. gada revolūcijā, Eliass iepazinās ar marksisma idejām un tas atstāja nospiedumu uz viņa turpmāko dzīves gājumu. Šī laika jauno intelektuāļu paaudze bija aizrauta ar revolucionārām idejām, un arī Kristaps Eliass šajā ziņā nebija izņēmums.³⁷ Turpmākajos gados viņš aktīvi iesaistījās politiskajā dzīvē, darbojoties Satversmes sapulcē un pārstāvot Latvijas Sociāldemokrātisko Strādnieku partiju četros Saeimas sasaukumos līdz Kārļa Ulmaņa apvērsumam 1934. gadā. Viņš bija viens no LSDSP līderiem.³⁸ Pēc apvērsuma viņš, tāpat kā daudzi citi partijas biedri, tika apcietināts un ievietots Liepājas koncentrācijas nometnē. Pēc atbrīvošanas viņš lielākoties pavadīja laiku dzimtajā Platonē, līdz 1945. gadā tika iecelts par LPSR Valsts latviešu un krievu mākslas muzeja direktoru, bet jau tā paša gada rudenī viņš ieņēma Mākslas vēstures katedras vadītāja amatu.

Tomēr, lai arī varētu mēģināt saskatīt zināmas paralēles starp viņa agrīno kreisi orientētēto politisko pārliecību un padomju ideoloģiju, jāuzsver, ka Staļina režīms bija izteikti represīvs un prasīgs savās ideoloģiskajās nostādnēs. Eliasam nācās pielāgoties jaunajām prasībām, ievērojot marksisma-ļeņinisma principus mākslas vēstures pasniegšanā. Stājoties amatā, rektors Oto Skulme raksturojumā norāda, ka Eliasa saistība ar marksisma idejām ir meklējama jau kopš 1905. gada revolūcijas, un uzsvēra, ka viņš ir viens no retajiem mākslas vēsturniekiem, kurš spēj skatīt mākslas attīstību no marksistiska skatpunkta.³⁹ Savukārt dzejnieks Jānis Sudrabkalns akcentēja Eliasa plašās Rietumu mākslas zināšanas,⁴⁰ atsaucoties uz viņa publikācijām par franču glezniecību un Rietumu moderno mākslu. Tomēr

³⁷ Krūklis I. No "Zīlēniem" līdz "Zīlēniem". *Literatūra un Māksla*, Nr. 3, 15. janv., 1988, 16. lpp.

³⁸ Bleiere D., Ērglis Dz., Lerihs A., Pavlovičs J., Šķiņķe I., Šneidere I., Turčinskis Z., Vīksne R., Žvinklis A. *20. gadsimta Latvijas vēsture IV: 1944/1945-1964*. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022, 205. lpp.

³⁹ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 16. lp.: Характеристика

⁴⁰ Turpat, 17. lp.

Sudrabkalna raksturojumā marksisma aspekts tiek mākslīgi attiecināts uz šiem darbiem un šķiet diskutabls apgalvojums. Drīzāk tas interpretējams kā formāla atrakstīšanās, lai demonstrētu mākslas vēsturnieka atbilstību ideoloģiskajām prasībām. Jāņem vērā, ka akadēmija pirmajos pēckara gados bija izteikts kadru trūkums. Direktors Oto Skulme centās piesaistīt gan bijušos pasniedzējus, gan sev zināmus speciālistus. Eliass bija atzīts intelektuālis ar ievērojamu profesionālo pieredzi un gadu gaitā izstrādātiem pētniecības principiem. Taču jaunā sistēma pieprasīja noteiktas izmaiņas viņa darba pieejā.

Dokumentos kā būtiskākais pārmetums Kristapam Eliassam parādās viņa nespēja pilnībā atteikties no Rietumu mākslas formālajām interpretācijas tradīcijām. Spriedze starp viņa pētniecības pieeju un ideoloģiskajām prasībām skaidri iezīmējas Roberta Pelšes recenzijā par Kristapa Eliasa grāmatu "Holandiešu vecmeistari". Kā galveno argumentu norādot, ka autors nepietiekami analizē Holandes mākslu no šķiru cīņu skatpunkta, pārāk lielu uzmanību pievēršot formālajai analīzei un izrādot labvēlību Rietumu mākslas tradīcijām. Vienlaikus Pelše atzīmē, ka Eliass tomēr ir izmantojis arī marksisma teorētiskos avotus, tostarp citējis Kārli Marksu, un "novirzes" skaidro ar darba tapšanas laiku, kad autors vēl nebija pietiekami apguvis ideoloģijas mākslas analīzes principus.⁴¹ Šāda argumentācija recenzijā atkārtojas vairākkārt, izrakstot konkrētus citātus no grāmatas, tad apgalvojot, ka tie nav korekti, bet vienlaikus norādot attaisnojošus iemeslus. Tādējādi kritika nepārtraukti mijas ar zināmu attaisnojumu, kas liecina, ka Pelše vēl nav gatavs pilnībā noraidīt Eliasa profesionālo autoritāti.

Pelše recenzijas noslēgumā uzsver paškritikas un darba pārvērtēšanas nepieciešamību.⁴² Rietumu mākslas bija Kristapa Eliasa pētniecības pamatlauks, taču laikā, kad dominēja kritiska un pat noliedzoša attieksme pret Rietumu kultūru, šāda specializācija kļuva ideoloģiski riskanta. Pretruna starp mākslas vēsturnieka akadēmisko kompetenci un ideoloģiskajām prasībām kļuva par vienu no galvenajiem iemesliem viņa vēlākajai atstādināšanai no amata.

Līdztekus Kristapam Eliassam 1947. gada 30. septembrī katedrā kā asistente tika pieņemta Ilga Kreituse (tobrīd Vilciņa).⁴³ Viņas ienākšana iezīmēja jaunu virzienu katedras pedagoģiskajā darbībā. Ar ideoloģiski orientētu pasniegšanas veidu viņa centās praktiski ieviest jaunu mākslas vēstures interpretāciju. Kreituse lasīja lekcijas par krievu, padomju un

⁴¹ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 36. lp.: Проф. К. Элиасс Старе Голандиские Мастера. Очерки о живописи Голландии времен ее расцвета

⁴² Turpat

⁴³ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 117. l., 6. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas rektora pavēle Nr. 110

Latvijas mākslu. Viņa pārtulkoja marksisma-ļeņinisma estētikas kursu latviešu valodā, ko pasniedza kā ievadu mākslas vēsturē.

Tomēr katedras darbu sarežģīja atbilstošu mācību materiālu trūkums, īpaši par Latvijas mākslas vēsturi. Līdz ar to nepieciešamie materiāli bija jāizstrādā pašai katedrai, un turklāt steidzamā kārtā. No Mākslas vēstures katedras prasīja vēstures revīziju un jaunu interpretāciju sistēmu izstrādi. Tas paredzēja sistemātisku un arī laikietilpīgu darbu, kas bija pārāk apjomīgs uzstādījums tik īsam laika periodam.

Ideoloģisko spiedienu papildināja Marksisma-ļeņinisma katedras uzraugošā loma. Tās pamatuzdevums bija nodrošināt, lai akadēmijas mācībspēki ievērotu un propogandētu padomju doktrīnu. Tas tiešā veidā attiecās arī uz Mākslas vēstures katedru. Akadēmijas Padomes sēžu protokolos redzams pastāvīgs uzsvars uz abu struktūrvienību sadarbību, lai veidotu vienotu, ideoloģiski atbilstošu un praktiski izmantojamu studiju programmu.

1949. gads kļuva par zīmīgu lūzuma punktu katedras darbības sākumposmā. Šī gada norises atspoguļo ideoloģisko spriedzi, kas skāra ne tikai Mākslas vēstures katedru, bet arī citas Mākslas akadēmijas struktūrvienības. Kristapa Eliasa atstādināšanas procesu var lūkot kā sava veida precedentu. Lai netiktu mainīta akadēmijas vadība, tika izraudzīti tā sauktie problemātiskākie personāži, kurus atstādināt no amata. Mācību daļas vadītājs Jānis Veilands norādīja uz Mākslas akadēmijas vadības nolaidību, uzsverot, ka tai nevajadzēja pieļaut Eliasa darbību akadēmijā.⁴⁴ Kā pedagogs viņš tika atzīts par nevēlamu, norādot, uz viņa negatīvo ietekmi uz studentiem un nepienācīgo padomju tēlotājmākslas pasniegšanu. Papildus tam asi tika kritizēta Eliasa darbība LSDSP, to interpretējot kā saistītu ar Latvijas strādnieku kustības apspiešanu, kas attiecīgi veicinājis Ulmaņa autoritārā režīma nostiprināšanos.⁴⁵ Tas bija tipiski padomju režīmam retrospektīvi pārinterpretēt pagātnes notikumus.

Atstādināšana aktualizēja jautājumu par jaunu katedras vadītāju. Situācija bija paradoksāla, bija skaidrs, ka Eliasu ideoloģisku iemeslu dēļ amatā atstāt nevar, taču vienlaikus trūka pietiekami pieredzējušu profesionāļu, kas varētu viņu aizstāt. Kā viens no iespējamajiem kandidātiem tika apsvērta Ilga Kreituse, tomēr viņai neuzticēja šo amatu. Beigās labāku kandidātu izraugoties no Maskavas profesionāļu aprindām.

1949. gada 7. septembrī Oto Skulme deva ziņojumu⁴⁶ par Kristapa Eliasa atstādināšanu no amata, atsaucoties uz dienu iepriekš saņemto telgramu no PSRS Ministru Padomes mācību iestāžu pārvaldes Mākslas lietu komitejas. Tomēr jau tajā pašā dienā tika

⁴⁴ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 44. lp.: Характеристика

⁴⁵ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 47. lp.: Началнику гуузья ВКИ тов. Северину

⁴⁶ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 50. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas pavēle Nr. 135

izdota nākamā pavēle,⁴⁷ ar kuru mākslas vēsturniekam tika piešķirta pusslodze darbam akadēmijā. Lai gan Eliass turpināja amata pienākumus, šis lēmums faktiski kļuva par viņa darbības beigu sākumu. Režīma neapmierinātība ar viņa darbu izpaudās gana skaidri, Eliasam nācās iesniegt lekciju konspektus detalizētai izvērtēšanai.

Izvērtējums atklāja vairākus būtiskus pārmējumus, kurs var izdalīt tematiski. Pirmkārt, metodoloģijas jautājums. Lai arī Eliass renesanses mākslas pasniegšanā mēģinājis pielietot marksisma metodoloģiju, viņa centieni vērtēti kā virspusēji. Tika uzskatīts, ka viņa interpretācija neatbilst Staļina formulētajiem norādījumiem par tautas revolūcijas izšķirošo nozīmi sabiedrības attīstībā,⁴⁸ līdz ar to revolucionārais aspekts lekcijās esot nepietiekami akcentēts. Papildu kritika tika vērsta pret reliģisko aspektu interpretāciju renesanses mākslā. Eliass neesot pietiekami atklājis marksisma-ļeņinisma teorijā uzsvērto ideju par šķiru cīņas izpausmēm, ka politiskais proces nereti parādās tieši reliģisko tēmu aizsegā.⁴⁹ Otrkārt, Eliass pārmērīgi orientējies Rietumu mākslas interpretācijas virzienā, ignorējot krievu mākslas vēsturnieku pētījumu un marksisma teorētiķus, piemēram Georgiju Pļehanovu. No ideoloģiskā skatpunkta tika pieprasīts demonstrēt krievu kultūras nozīmi kā universālu un noteicošu vēsturiskās attīstības daļu,⁵⁰ ko Eliasa pasniegšana nenodrošināja. Papildu arguments bija, ka visā akadēmijas darbības laikā mākslas vēsturnieks nav publicējis nevienu zinātniska rakstura darbu, kas veicinātu Latvijas mākslas vēstures interpretāciju marksisma-ļeņinisma ietvarā. Šāda pedagoģiskā attieksme tika interpretēta kā šķērslis cīņā pret formālismu mākslā.

Kopumā kritikas pamatā bija pārmējums, ka Eliass saglabājis iepriekšējās mākslas vēstures pētniecības metodoloģiskās pieejas, kas izveidojušās pirmskara Latvijā. Uzsverot, ka viņa darbībā nav vērojamas fundamentālas atšķirības starp padomju un buržuāziskās Latvijas mākslas kritikas metodēm.

Saskaņā ar PSRS Mākslas lietu komitejas mācību iestāžu Galvenās pārvaldes norādījumiem un pamatojoties uz 1950. gada 4. jūlija Akadēmijas Padomes lēmumu, Eliass 1950. gada 1. septembrī tika atbrīvots no amata.⁵¹ Reizē ar viņu atstādināja glezniecības katedras pedagogus Konrādu Ubānu un Jāni Liepiņu.⁵²

⁴⁷ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 51. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas pavēle Nr. 136

⁴⁸ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 53. lp.: Постановление

⁴⁹ Turpat, 54. lp.

⁵⁰ Turpat, 57. lp.

⁵¹ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 63. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas rektora pavēle Nr. 165

⁵² LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 59. lp.: Проект

Darbs pie mākslas vēstures naratīva veidošanas padomju apstākļos prasīja daudz cilvēkresursus un bija ideoloģiski riskants uzdevums. Kristaps Eliass bija pirmais, kam Mākslas akadēmijā tas tika uzticēts. Viņš centās aizpildīt to robu mākslas vēstures izglītībā, kas bija radies pēc Boriss Vīpera aizbraukšanas. Tas nebija viegli, Eliass saskārās ar asu kritiku par katedras darbību, ko viņš prata arī argumentēti atvairīt. Galvenie pārmetumi skāra mākslas vēstures pasniegšanas pamatnostādņu un kvalificētu pasniedzēju trūkumu, kā arī nepietiekamu marksisma-ļeņinsma ideju integrēšanu studiju procesā. Tā kā atbalsts no augstākstāvošām institūcijām praktiski nebija, viss darbs pie jauno iestrādņu veidošanas gūlās uz pašu mākslas vēsturnieku pleciem. Katedra atradās zināmā strupceļā, bija kvalificētu mācītājspēku trūkums, ideoloģiskais spiediens un atbalsta neesamība no augstākstāvošajām institūcijām radīja apstākļus, kuros bija grūti strādāt. Kā šīs problēmas tika risinātas turpmākajos gados, aplūkots nākamajā nodaļā.

2.2. Mākslas vēstures katedras darba organizācija 1950. gados

Nodaļā aplūkota katedras attīstība no 1950. gada līdz 1959. gadam, kad katedra pēc pieredzētajām strukturālajām izmaiņām tika atjaunota kā patstāvīga vienība. 1950. gadu sākumā Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijā turpinājās darbs pie ideoloģiskās darbības pilnveidošanas, izglītojošā darba reorganizācijas katedrā, tādēļ īpaša uzmanība tika pievērsta mākslas teorijas, pedagoģijas un metodikas jautājumiem. Padomju augstākās izglītības centralizācijas procesa ietvaros bija raksturīga tendence pārstrukturēt akadēmisko darbu un pakārtot studiju saturu marksisma-ļeņinisma ideoloģijai. Mākslas vēstures katedras darbība arī ataino šo procesu un to kā un cik veiksmīgi centās savienot ideoloģiskās prasības ar reālu zinātnisko darbu.

1950./1951. mācību gada sākumā turpmākās piecgades mērķi tika definēti jau pirmajā semestra sēdē, kurā piedalījās lielākā daļa akadēmijas mācībspēku. Viens no galvenajiem apspriedes jautājumiem bija zinātniski pētnieciskā darba plāna pārskatīšana nākamajiem pieciem gadiem. Padome nolēma jaunajā plānā iekļaut iepriekšējā piecgades plānā neīstenotos uzdevumus, tostarp latviešu tēlotājmākslas vēstures krājuma izveidi un latviešu tēlotājmākslas glezniecības albuma sastādīšanu.⁵³ Bija nepieciešamība sistematizēt un ideoloģiski pārstrukturēt Latvijas mākslas vēstures materiālu.⁵⁴ Vienlaikus šīs ieceres izgaismo padomju kultūrpolitiku - vēlmi radīt centralizētu un ideoloģiski kontrolētu nacionālās mākslas vēstures naratīvu.

Mākslas vēstures katedras darbu apgrūtināja pedagogiem bija jāiesaistās diplomandu konsultēšanā⁵⁵, taču ar to viņu pienākumi neaprobežojās. Paralēli zinātniski pētnieciskajam darbam bija nepieciešams sagatavot studentus patstāvīgam teorētiskam darbam un ieinteresēt viņus mākslas vēstures un teorijas jautājumos.⁵⁶ Teorētisko jautājumu aktualizēšana kļuva par vienu no svarīgākajiem katedras uzdevumiem. Tas ietvēra gan pētniecību, gan ideoloģiski atbilstošas domāšanas veidošanu studentos. Politiskā vara mākslas vēsturi kā humanitārā zinātņi izmantoja arī kā ideoloģiskās audzināšanas instrumentu.

⁵³ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 56. l., 1. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas padomes sēdes protokols Nr. 33

⁵⁴ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 56. l., 37. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas padomes sēdes protokols Nr. 43

⁵⁵ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 56. l., 11. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas padomes sēdes protokols Nr. 36

⁵⁶ Turpat, 19. lp.

1950. gadu sākumā katedras darbu apgrūtināja vairāki savstarpēji saistīti apstākļi. Jaunais katedras vadītājs Mihails Funks saskārās ar organizatoriskiem izaicinājumiem, kurus pastiprināja tas, ka viņš Rīgā nedzīvoja pastāvīgi.⁵⁷ Mācībspēku kodolu veidoja galvenokārt jauni un nepieredzējuši pedagogi. Jaunie pasniedzēji nodarbojās ar lekciju sagatavošanu, balstoties uz savām interesēm, iepriekš iegūtajām zināšanām un konkrēto specialitāšu vajadzībām. Gan latviešu, gan krievu plūsmai pamatlekcijas fokusējās Rietumeiropas mākslas vēsturē un padomju mākslas vēsturē, kā arī Latvijas mākslas vēsture. Studentu attieksme pret lekciju saturu bija dažāda, īpaši latviešu plūsmas studenti uz krievu mākslu skatījās kā otršķirīgu, dodot priekšroku Rietumeiropas mākslai.⁵⁸ Atsevišķām specialitātēm bija savi specializētie kursi, kuru mērķis bija papildināt topošo mākslinieku profesionālo sagatavotību. Pamatmateriālu trūkums un nepietiekamais personālsastāvs kavēja pilnvertīgas pētniecības attīstību, un mākslas vēsture sākotnēji funkcionēja kā papilddisciplīna māksliniekiem. Tomēr jau bija saskatāmi pirmie nopietnas pētnieciskās darbības aizmetņi.

Mihaila Funka darbs akadēmijā kā katedras vadītājam noslēdzās 1951. gada maijā.⁵⁹ Tā kā viņš akadēmiju apmeklēja periodiski, tas būtiski kavēja katedras darba organizāciju un bija viens no galvenajiem iemesliem viņa atstādināšanai no amata. Semestris noslēdzās ar vakantu katedras vadītāja amatu. Tika meklēts pieredzējis pasniedzējs,⁶⁰ kurš spētu ievadīt darbā jaunos pedagogus un palīdzēt kursu sagatavošanā. Tomēr bija grūti atrast speciālistu, kas vienlaikus atbilstu ideoloģiskajām un profesionālajām prasībām. Situācija izgaismoja plašāku problēmu, ka trūka pieredzējušu kvalificētu mākslas vēsturnieku no Padomju Latvijas. Papildus tam bija svarīgi, lai pasniedzējs būtu bilingvāls un spētu lasīt lekcijas gan latviešu, gan krievu valodā.⁶¹ Tā vietā, lai algotu divus pedagogus, kas lasa vienu un to pašu kursu abām plūsmām.

1951. gada rudens semestrī katedras vadītāja pienākumu izpilde tika uzticēta Ilgai Kreitusei, taču jau 1952. gada sākumā viņa devās mācību atvaļinājumā disertācijas izstrādei Maskavā.⁶² Tobrīd viņa bija vienīgā no katedras darbiniekiem, kas strādāja pie zinātniskā darba. Akadēmijas vadība cerēja uz viņas atgriešanos pēc Maskavas universitātes neklātienas

⁵⁷ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 63. l., 37. lp: Sarakste ar Galveno Mākslas lietu pārvaldi par mācību jautājumiem

⁵⁸ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 70. l., 95. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr. 75

⁵⁹ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 63. l., 32. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas pavēle Nr. 85

⁶⁰ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 60. l., 4. lp: Gada pārskats par 1950./1951. m. g.

⁶¹ Turpat

⁶² LNA LVA, 442. f., 3. apr., 72. l., 4. lp: Gada pārskats par 1951./52. m. g.

nodaļas absolvēšanas, savukārt paralēli tika plānots piesaistīt Rasmu Lāci pēc aspirantūras beigšanas Ļeņingradā.⁶³ Katedras pedagogu zinātniskā izaugsme lielā mērā balstījās uz jauno speciālistu sagatavošanas ārpus Latvijas, jo Rīgā doktora grādu mākslas vēsturē nebija iespējams iegūt. Arī lekciju sagatavošanai pasniedzējiem nācās doties komandējumos uz Maskavu vai Ļeņingradu,⁶⁴ lai iepazītos ar mākslas piemēriem vai arhīva materiāliem.

Rasma Lāce katedrai pievienojās 1952. gada nogalē un drīz vien kļuva par galveno organizatorisko virzītājspēku. Tobrīd katedras personālsastāvā bija tikai divas štata vietas, kas ierobežoja tās darbību, arī kritika par teorētisko disciplīnu vājo attīstību kļuva izteiktāka. Lai arī 1952./1953. mācību gadā Lāce formāli vēl neieņēma katedras vadītājas amatu, viņa uzņēmās iniciatīvu un pamatā pārstāvēja katedru sēdēs. Ar mākslas vēsturnieces ierašanos katedras darbs kļuva strukturētāks. Tomēr jāatzīmē, ka Lāces Mākslas vēstures katedras vadītājas amatu ieņēma ne tikai savas profesionālās kompetences dēļ, viņa nokļuva šajā pozīcijā kā komunistiskajam režīmam lojāls darbinieks, kas bija būtisks priekšnosacījums katedras vadītāja amata ieņemšanai. Viņas darbība vienlaikus labi rāda, cik liela nozīme bija atsevišķu personību iniciatīvai un individuālajai darba kapacitātei, lai nodrošinātu katedras pienākumu izpildi un funkcionētspēju. Šajā laikā kā veiksmīgākie pedagogi tika izcelti Jānis Pujāts un Miķelis Ivanovs.⁶⁵ 1950. gados viņi bija nozīmīgi Mākslas vēstures katedras darbinieki, taču abos bija manāma distances ievērošana un pretestība režīma uzstādītajām prasībām.

Lāce katedras iekšējā darba organizācijā ieviesa dažādus jauninājumus, kurus var skatīt gan kā kvalitātes uzlabošanas, gan kā ideoloģiskās kontroles instrumentus. Tika organizēta savstarpēja lekciju apmeklēšana un apspriešana, kā arī kolektīvas diskusijas par mākslas darbu interpretāciju.⁶⁶ Tomēr ne visi iecerētie darba plāni realizējās. 1940. tāpat kā 1950. gadus caurvij akūts mācību literatūras trūkums. Literatūra pamatā bija pieejama krievu valodā⁶⁷ par krievu vai citu reģionu mākslu, savukārt latviešu mākslas vēsturē pedagogiem pašiem bija jāveic pētnieciskais darbs un jāvāc materiāli. Tādēļ darba apjoms tikai turpināja palielināties.

⁶³ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 72. l., 4. lp: Gada pārskats par 1951./52. m. g.

⁶⁴ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 63. l., 82. lp: Sarakste ar Galveno Mākslas lietu pārvaldi par mācību jautājumiem

⁶⁵ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 62. l., 4. lp: Katedru atskaites par 1950./51. m. g.

⁶⁶ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 93. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmija Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr. 75

⁶⁷ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 24. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas Akadēmijas atklātās padomes sēdes protokols Nr. 61

Laikam ejot Mākslas vēstures katedra saskārās ar arvien sarežģītāku darba organizāciju. 1950. gadu vidū katedras darbu noteica trīs savstarpēji saistīti procesi: mācību satura un stundu skaita samazinājums saistībā ar jaunajiem mācību plāniem, katedras patstāvības zaudēšana apvienošanās rezultātā ar Marksisma-ļeņinisma katedru, kā arī kolektīvais pētniecības darbs. 1953. gadā katedra sastāvēja no pieciem mācībspēkiem, taču tikai Rasma Lāce un Jānis Pujāts skaitījās štata darbinieki.⁶⁸ Miķelis Ivanovs, Marija Kačalova un Edgars Slavietis strādāja kā “stundinieki”, no kuriem oficiāli nevarēja prasīt ne zinātnisko ne sabiedrisko darbu.⁶⁹ Neskatoties uz ierobežojumiem, visi trīs ar gana lielu aktivitāti iesaistījās katedras darbā. Pedagoģiskais un zinātniskais darbs šajā laikā lielā mērā balstījās uz pašiniciatīvu.

Sarežģītāka situācija izveidojās saistībā ar Jāni Pujātu. Avotos ir saskatāmas zināmas viedokļu nesaskaņas starp viņu un katedras vadītāju, lai gan to precīzais raksturs un iemesli nav pilnībā zināmi. Pujāts bija augstu novērtēts pedagogs, izceļoties ar izcilajām oratora prasmēm, viņš aktīvi iesaistījās akadēmijas sabiedriskajā dzīvē, taču ar Rasmu Lāci ierašanos katedrā attiecības kļuva sarežģītākas. Nevar kategoriski apgalvot, ka tieši šīs nesaskaņas ietekmēja Pujāta darbības intensitāti, taču vairākas situācijas liecina par savstarpējām attiecību problēmām, kas ietekmēja katedras darba virzību. Kā piemēru var izcelt Rasmu Lāci priekšliekumu Pujāta štata vietu piedāvāt Marijai Kačalovai,⁷⁰ kuru viņa raksturoja kā daudzsološu pedagoģi, neskatoties uz viņas samērā nelielo pedagoģisko pieredzi. Katedras iekšējo dinamiku ietekmēja ne tikai ārējie apstākļi, bet arī personīgās attiecības un ideoloģiskā lojalitāte. Nesaskaņas raisīja Lāces un Pujāta atšķirīgie priekšstati, kā jāpasniedz mākslas vēsture, kas zināmā mērā balstījās uz abu nevienādo attieksmi pret režīmu.

Pagrieziens katedras darba organizācijā parādījās saistībā ar PSRS Kultūras Ministrijas Mācību iestāžu pārvaldes plānu augstskolām, kas paredzēja ievērojamu stundu skaita samazinājumu.⁷¹ Tā apspriešana Akadēmijas Padomes sēdē 1954. gada 23. oktobrī atklāja domstarpības starp augstākās izglītības birokrātiskajām prasībām un mākslas vēstures pasniegšanas specifiku. Plānā ierosinātais samazinājums skāra katedras nevienlīdzīgi.

⁶⁸ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 93. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr. 75

⁶⁹ Turpat

⁷⁰ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 95. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr. 75

⁷¹ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 97. l., 10. lp.: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 2

Mākslas vēstures katedrai paredzēto lekciju skaits tika samazināts tik daudz, ka kursus varētu pasniegt līdzīgi īsam pārskatam.⁷² Rezultātā visi mākslas vēstures kursi tiktu sintezēti vienā priekšmetā - tēlotājmākslas vēsturē. Gan katedra, gan arī Akadēmijas Padome plānam nepiekrita, un plānoja to apstrīdēt.⁷³ Plāns bija izstrādāts ar mērķi samazināt studentu slodzi, taču tas ievērojami skāra Mākslas akadēmijas pamatpriekšmetus, nonākot pretrunā ar PSRS Augstākās Izglītības Ministrijas prasībām.⁷⁴ Daļa mākslas kursu tiktu pārnesti kā fakultatīvie priekšmeti vai aizstāti ar vasaras darbiem. Rektors Oto Skulme norādīja, ka plānu var formāli izpildīt, taču tā praktiskā realizācija bija grūti iedomājama.⁷⁵ Kopumā plāns bija pretrunu pilns un akadēmijas vadībai sagādāja nopietnas organizatoriskas grūtības, vienlaikus izgaismojot plaisu PSRS augstākās izglītības centralizācijā. Taču stundu skaita samazinājums tomēr notika, ne tik lielā apjomā kā sākotnēji paredzēts, taču pietiekami daudz, lai varētu būtiski ietekmēt lekciju kvalitāti.

Mākslas vēstures lekciju kursiem piemita sava specifiskā metodoloģiskā nepieciešamība. Mācību literatūras trūkums veidoja apburto loku no kura katedra centās izkļūt. Tā kā nebija nepieciešamā literatūra, viss kurss bija jāizstāsta lekcijās,⁷⁶ kas prasīja lielāku stundu skaitu. Savukārt stundu samazinājums apgrūtināja vielas pilnvērtīgu apguvi, un mākslas vēstures pasniegšanā nevarēja paļauties uz studējošo patstāvīgo darbu ar avotiem. Šī problēma bija tiešā veidā saistīta ar katedras zinātniski pētnieciskā darba priotāti - latviešu mākslas vēstures mācību literatūras radīšanu, kas joprojām palika nerealizēta.

Papildu sarežģījumu ieviesa 1954./1955. mācību gadā iesāktā Mākslas vēstures katedras apvienošana ar Marksisma-ļeņinisma katedru. Zināmā mērā, iespējams, šī jaunā plāna ieviešana radīja nepieciešamību apvienot abas katedras. Jau 1955. gada rundens semestrī protokolos runa ir jau par apvienotu katedru. Reorganizācija bija ērtāka no resursu sadales aspekta, taču metodiski nepamatota. Mākslas vēstures pedagogi nonāca pakļautībā struktūrvienībai, kuras darbības virziens būtībā nesakrita ar viņu pašu darba prioritātēm. Apvienošanās rezultātā mākslas vēstures lekciju skaits tika samazināts, kursi tika pasniegti pārskata veidā, jo trūka programmas,⁷⁷ kas atbilstu jaunajam plānam. Apvienotajā Marksisma-ļeņinisma un mākslas vēstures katedrā pilnā slodzē strādāja Kārlis Ratnieks un

⁷² LNA LVA, 442. f., 3. apr., 107. l., 6. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 2

⁷³ Turpat

⁷⁴ Turpat, 5. lp.

⁷⁵ Turpat, 7. lp.

⁷⁶ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 118. l., 4. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 1

⁷⁷ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 107. l., 21. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 5

Rasma Lāce, Jānis Pujāts pusslodzē, bet pārējie bija ārštata pedagogi.⁷⁸ Pujāts tobrīd lasīja gan vispārējo mākslas vēsturi, gan marksisma-ļeņinisma estētiku, kas bija apjomīgi kursi, taču atalgojumu saņēma kā pusslodzes darbinieks. Diemžēl šis nebija vienīgais gadījums, kad bija neatbilstība starp veicamo darbu un faktisko darba slodzi un atalgojumu. 1950. gados Mākslas vēsturnieki ne vienmēr saņēma atalgojumu par viņu veikto pētniecisko darbu.⁷⁹ Gada pārskatā par 1955./1956. mācību gadu tika norādīts, ka jaunais plāns studentiem nekādu atvieglojumu nav devis,⁸⁰ savukārt no Vissavienības Mākslas institūta nāca norādījums, ka plānā paredzētos uzdevumus nedrīkst samazināt. Tas ir vēl viens piemērs, kas rāda, ka PSRS centralizētās prasības mēdza nonākt tiešā pretrunā ar reālo situāciju.

Paralēli strukturālajām pārmaiņām 1954. gadā notika mākslas vēstures kursu pasniegšanas secības pārskatīšana. Katedras protokoli rāda, ka līdz tam krievu mākslas vēstures kurss tika lasīts 1. kursa pirmajā semestrī, bet vispārējais ievads tikai 2. semestrī, kas bija neloģiski. Rasma Lāce ierosināja samainīt secību, sākot ar ievadu, kas ir paredzēts vispārējas mākslas vēstures izpratnes veidošanai pirms iedziļināšanās konkrētu reģionu mākslā.⁸¹ Vienlaikus tika mēģināts kopīgi saskaņot lekciju saturu starp kursiem, lai students beizot studijas, visaptverošu un strukturētu priekšstatu par mākslas vēsturi. Saskaņošanas mērķis bija nodrošināt, ka mākslas stili tiek iepazīti secīgi, lai, piemēram, sastopoties ar baroku latviešu vai krievu mākslas vēstures kontekstā, to būtu apguvis vispārējās mākslas vēstures kursā. Katedras sēžu protokoli liecina, ka situācija tobrīd bija pretēja, reālisms tika iepazīts pirms romānikas un gotikas.⁸² Metodiskā darba ietvaros Rasmai Lāci bija jāpārstrādā mākslas vēstures programma, savukārt Jānim Pujātam marksisma-ļeņinisma estētikas kurss.⁸³ Visiem katedras darbiniekiem bija vismaz vienreiz semestrī jāapmeklē kāda cita kolēģa lekcija un jāsniedz savs vērtējums, kā arī obligāti bija jāseko līdī jaunākajiem izdevumiem mākslas vēsturē.⁸⁴

Vienlaikus jau 1954. gadā parādījās aizmetņi idejai par Mākslas vēstures pētniecības centru. Jānis Pujāts pacēla jautājumu par šādas institūcijas izveidi, kas nodarbotos ar Latvijas

⁷⁸ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 118. l., 50. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 7

⁷⁹ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 138. l., 50. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 11

⁸⁰ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 122. l., 2. lp.: О работе Гос. Академии художеств Латвийской ССР в 1955/56 учебном году

⁸¹ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 97. l., 4. lp.: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 1

⁸² LNA LVA, 442. f., 3. apr., 97. l., 9. lp.: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 2

⁸³ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 112. l., 17. lp.: Mākslas vēstures katedras darba plāns 1954./55. m. g. I semestrim

⁸⁴ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 112. l., 17. lp.: Mākslas vēstures katedras darba plāns 1954./55. m. g. I semestrim

tēlotājmākslas materiālu apkopošanu, piedāvājot to veidot kā piedēki pie kāda no Zinātņu Akadēmijas institūtiem, kā, piemēram, Vēstures institūta.⁸⁵ Miķelis Ivanovs apstiprināja, ka šāda iecere jau pastāvēja, bet kadru trūkuma dēļ vēl nebija realizēta.⁸⁶ Šāda institūcija atvieglotu Mākslas vēstures katedras darbu, jo tad viņiem nebūtu tik daudz laika jāvelta materiālu vākšanai. Pat tika sagatavota vēstule PSRS Zinātņu Akadēmijai⁸⁷ par šo problēmu, taču tas nerezultējās konkrētā rīcībā.

Jau 1957. gada beigās Georgs Kruglovs norāda uz to, ka šī apvienotā katedra būtībā ar mākslas vēstures jautājumiem nenodarbojas, jo pēc lekciju sadales apjoma lielākā daļa ir tieši saistīti ar marksismu-ļeņinismu. Jautājums par Mākslas vēstures katedras stāvokli tika aktualizēts no jauna, šoreiz saistībā ar plašākām diskusijām par akadēmijas strukturālajām izmaiņām. Georga Kruglova 1957. gada decembra ziņojumā izskanēja, ka Mākslas akadēmijai būtu jāuzņemās vadošā loma mākslas vēstures un teorijas attīstībā Latvijas PSR, jo nebija citas institūcijas, kas ar to nodarbotos. Tiešais pamudinājums bija Latvijas PSR Kultūras Ministrijas ziņojums,⁸⁸ kas gana skarbi novērtēja stāvokli Mākslas akadēmijā. Konstatētais pētnieciskās aktivitātes kritums lielā mērā bija saistīts ar iepriekš prasītā plāna izpildi, strukturālo izmaiņu dēļ katedra nebija kā patstāvīga vienība. Pēc apvienošanas ar Marksisma-ļeņinisma katedru galvenie darbības virzieni bija pakārtoti ideoloģisko priekšmetu pasniegšanai, atstājot mākslas vēsturi un tās pētniecību otrajā plānā. Patstāvīgu katedras darba atjaunošanu nomāca nenoteiktība. Pastāvēja domstarpības ar Kultūras Ministriju par mākslas vēsturnieku sagatavošanu. Ministrija uzskatīja, ka tam pietiek ar diviem gadiem, taču akadēmija uzstāja uz sešiem.⁸⁹ Mākslas akadēmija 1958. gadā nonāca pie secinājuma, ka katedra ir jāatjauno.⁹⁰ Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģija atsaucoties uz 1958. gada 23. jūlija Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja lēmumu "Par pasākumiem Latvijas PSR Mākslas akadēmijas darba uzlabošanai" uzdeva 1959. gadā izveidot nodaļu⁹¹ un attiecīgi no šī brīža Mākslas vēstures katedra varēja pilntiesīgi organizēt savu turpmāko darbu. Ar 1959./ 1960. mācību gadu atvēra mākslas vēstures un teorijas

⁸⁵ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 97. l., 30. lp.: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 12

⁸⁶ Turpat

⁸⁷ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 97. l., 31. lp.: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 13

⁸⁸ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 127. l., 2. lp.: Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas lēmums

⁸⁹ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 149. l., 4. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas paplašinātās Padomes sēdes protokols Nr. 1

⁹⁰ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 138. l., 17. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 6

⁹¹ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 148. l., 17. lp.: Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas lēmums

nodaļu. Šis lēmums iezīmē jaunu posmu katedras attīstībā. Vienlaikus Mākslas akadēmijā sākās jauns pārstrukturēšanās process, kā, piemēram, paredzēta arī pedagogu sagatavošana un lielāka verība dekoratīvi lietišķajai mākslai, ne tikai telotājmākslai.

Patstāvīgas katedras atjaunošana radīja praktiskus priekšnosacījumus turpmākajai virzībai. Varēja piesaistīt jaunus mācībspēkus un nostiprināt katedras personālsastāvu, un veidot stabilu pamatu mākslas vēstures studijām akadēmijā. 1959. gads bija jauns atspēriena punkts, kad varēja palielināt pētniecisko kapacitāti un uzsākt darbu pie jauno mākslas vēsturnieku sagatavošanas. Dažādo pretrunu dēļ vairākas Mākslas vēstures katedras ieceres netika realizētas, tomēr iesāktais darbs nekur nepazuda un īstenojās vēlāk.

2.3. Mākslas vēstures katedras pedagogi

Mākslas vēstures katedras mācībspēku kopumu pēckara gados nevar aplūkot kā vienotu un veselu struktūru, bija gana mainīgs sastāvs, kuru veidoja dažādi pedagogi ar atšķirīgu profesionālo pieredzi, specializāciju un arī attiecībām ar valdošo varu. Daļa no 1950. gados akadēmijā jaunienākušajiem pedagogiem bija nesen absolvējuši Latvijas Valsts universitāti, augstskolas Maskavā vai Ļeņingradā, tādēļ darbs Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijā viņiem bija pirmā nopietnā pedagoģiskā pieredze. Tomēr tieši šajā periodā veidojās jauns mācībspēku kodols, kas noteica mākslas vēstures studiju turpmāko virzienu. Katedras akadēmiskajā darbā nozīmīga bija arī pētniecība, un vairums pedagogu strādāja pie disertācijām, ko pamatā izstrādāja Maskavā vai Ļeņingradā, jo Latvijas PSR nebija iespējams iegūt zinātnisko grādu mākslas vēsturē. Pētījumu tematika koncentrējās uz padomju Latvijas mākslu, sociālistiskā reālisma jautājumiem vai latviešu mākslas vēstures izpēti, kaut arī atsevišķi pedagogi pievērsās arī plašākām kultūras vai reģionālās mākslas tēmām.

Kristaps Eliass (1886-1963) (2.3.1. att.) no aplūkotā perioda pedagogiem bija ar vislielāko pieredzi un plašāko starptautisko redzesloku. 19 gadu vecumā viņš piedalījās 1905. gada revolūcijā, kas iepazīstināja viņu ar marksisma idejām un atstāja iespaidu uz viņa politisko uzskatu veidošanos. Par dalību revolūcijā Eliass tika notiesāts un 1908. gadā izsūtīts katorgā uz Bratsku Irkutskas apgabālā, Sibīrijā.⁹² No turienes viņš tā paša gada rudenī aizbēga un emigrēja uz Beļģiju. 1909. gadā viņš uzsāka studijas Briseles universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē,⁹³ specializējoties mākslas vēsturē. Pēc 1917. gada revolūcijas viņš atgriezās Latvijā un aktīvi iesaistījās politiskajā dzīvē. Katedras vadītāja amatu viņš ieņēma no 1945. līdz 1949. gadam, lasot lekcijas Rietumu mākslas vēsturē. Lai gan tas ir salīdzinoši neilgs darbības laiks, bet Eliass atstāja ievērojamu iespaidu⁹⁴ uz topošajiem mākslininiekiem. Bijušie audzēkņi atzinuši, ka tas ir bijis gods klausīties viņa lekcijas. Gleznotājs Valdis Dišlers (1922-2011) mākslas vēsturnieka lekcijas raksturojis kā priekšnesumu, jo viņš ar stāstījumu pratis aizraut jebkuru klausītāju, tādēļ lekcijās nebija snauduļojošu studentu.⁹⁵ Kristaps Eliass neapšaubāmi runas mākslu izkopis politiskajā darbībā. Virtuozās oratora

⁹² LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 41. lp.: БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ЭЛИАСА КРИСТАПА ЯНОВИЧА

⁹³ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 1. lp.: Биографические сведения

⁹⁴ Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centrs (turpmāk LMA IC), Jurģa Skulmes teksts "Ciemos pie skolotāja"

⁹⁵ LMA IC, Valda Dišlera atmiņas par Kristapu Eliasu 30.01.1996.

prasmes palīdzēja viņam nodot tālāk savas plašās zināšanas par Rietumu mākslas vēsturi un iepazīstināt jaunos māksliniekus ar virkni autoru. Pēc viņa atstādināšanas katedras darbība tika pakļauta stingrākai ideoloģiskai kontrolei un pieauga prasība mākslas vēsturi interpretēt marksisma-ļeņinisma metodoloģijas ietvaros.

Ilga Kreituse (1919-1985) (2.3.2. att.) akadēmijā strādāja no 1947. līdz 1952. gadam. Akadēmija viņa tika uzņemta kā asistente⁹⁶ Mākslas vēstures katedrā. Paralēli darbam Rīgā viņa kopš 1943. gada neklātinēni studēja Maskavas Valsts universitātē.⁹⁷ Ņemot vērā mācībspēku trūkumu katedrā, viņai drīz tika uzticēta lekciju sagatavošana un pasniegšana, Kreituse lasīja krievu un padomju mākslas kursus, kā arī Latvijas mākslas vēsturi.⁹⁸ Viņa pārtulkoja marksisma-ļeņinisma estētikas kursu latviešu valodā,⁹⁹ ko pati lasīja kā ievadu mākslas vēsturē. 1949. gadā Kreituse tika paaugstināta pasniedzējas amatā. Paralēli darbam akadēmijā viņa arī darbojās Latvijas Valsts universitātes Mākslas zinātnes nodaļā¹⁰⁰ un bija arī žurnāla “Literatūra un Māksla” redakcijā, kurā turpināja darboties arī pēc pedagoģiskā darba atstāšanas. Pētniecībā viņas interešu lokā bija Latvijas PSR glezniecība pēc Otrā pasaules kara. Pastāv nenoteiktība dokumentos par Kreituses lomu katedras vadībā, atsevišķos dokumentos viņa 1951. gada rudens semestrī parādās kā katedras vadītājas pienākumu izpildītāja,¹⁰¹ citos jau kā vadītāja, kas liecina par zināmu nekonsekvenci dokumentācijā. Tomēr sākot ar 1952. gadu mākslas vēsturniece devās māvību atvaļinājumā, lai varētu koncentrēties uz disertācijas izstrādi¹⁰² Maskavā. Viņas darba tēma bija “Latviešu padomju glezniecība”.¹⁰³ Faktiski ar šo brīdi viņa pārstāja iesaistīties katedras darbībā. No amata Ilga Kreituse tika atbrīvota pēc pašas lūguma 1952. gada oktobrī.¹⁰⁴

Pēc Eliasa atstādināšanas katedras vadība tika uzticēta Mihailam Funkam (1909-?) (2.3.3. att.), kurš amatu ieņēma pavisam īsu brīdi no 1949. gada līdz 1951. gadam. Funks 1947. gadā absolvēja Maskavas Universitātes Filoloģijas fakultāti,¹⁰⁵ aizstāvot disertāciju par

⁹⁶ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 117. l., 6. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmija rektora pavēle Nr. 110

⁹⁷ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 117. l., 1. lp.: Личный листок по учету кадров

⁹⁸ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 117. l., 10. lp.: Характеристика

⁹⁹ Turpat

¹⁰⁰ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 117. l., 8. lp.: LVU filoloģijas fakultātes dekānam

¹⁰¹ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 72. l., 3. lp.: Gada pārskats par 1951./52. m. g.

¹⁰² Turpat

¹⁰³ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 59. l., 17. lp.: Zinātniski-pētnieciskā darba plāni 1950./51. m. g.

¹⁰⁴ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 117. l., 38. lp.: Приказ

¹⁰⁵ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 63. l., 1. lp.: Личный листок по учету кадров

metro arhitektūru.¹⁰⁶ Tajā pašā gadā viņš ieradās Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijā, kur tika iecelts par asociēto profesoru Mākslas vēstures katedrā. Uz Rīgu viņu nosūtīja PSRS Ministru padomes Mākslas lietu komiteja.¹⁰⁷ Mihails Funks bija Komunistiskās partijas biedrs un Otrā pasaules kara veterāns.¹⁰⁸ Viņa ierašanās akadēmijā iekļāvās plašākā padomju kultūrpolitikā nostiprināt ideoloģiski uzticamu kadru klātbūtni augstākās izglītības iestādēs. Jāatzīmē, ka paralēli darbam Mākslas akadēmijā viņš strādāja arī Latvijas Valsts universitātē un saglabāja pusslodzes darbu Maskavā, PSRS Mākslinieku Savienībā,¹⁰⁹ tādēļ regulāri braukāja starp pilsētām un Rīgā nedzīvoja pastāvīgi. Funka specializācija bija padomju māksla, tādēļ akadēmijā viņš pasniedza marksisma-ļeņinisma estētiku, kā arī krievu un padomju mākslas vēsturi,¹¹⁰ kursu, kuriem šajā periodā bija grūti atrast citus atbilstoši sagatavotus pasniedzējus. Publikācijās parādās viņa interese par estētiku un mākslas vēstures un teorijas jautājumiem.

Aleksandra Savina (1920-?) (2.3.4. att.) izglītību mākslas vēsturē ieguvusi Ļeņingradā, kur 1948. gadā pabeigusi aspirantūru.¹¹¹ Viņas disertācijas tēma bija “Vato daiļrades reālistiskie pamati”, ko izstrādāja, balstoties uz Ermitāžas mākslas kolekciju.¹¹² Līdzīgi kā Mihails Funks, Aleksandra Savina uz Rīgu tika nosūtīta ar PSRS Augstākās Izglītības Ministrijas rīkojumu. Mākslas akadēmijā viņa sāka strādāt 1948. gadā, Savinai bija arī iepriekšēja pedagoģiskā pieredze, kuru ieguvusi Krievijā.¹¹³ Akadēmijā viņa lasīja krievu plūsmas studentiem vispārējo mākslas vēsturi.¹¹⁴ Savinas lekcijas uzskatāmi atspoguļo laikmeta ideoloģiski piesātināto retoriku. Ir saglabāties lekcijas fragments par angļu mākslinieku Viljama Hogārtu, kas rāda aso antikapitālistisku vēstījumu: “...Tas parāda, ka pat tagad [Viljams] Hogārts lielā mērā joprojām ir aktuāls, jo tagad pastāv visa šī korupcija, ļaunprātība, kukuļdošana, uz kuru spējīgas tās radības, kuras tagad saucam par angļiem un amerikāņiem; šeit pat nevar teikt, ka viņi ir cilvēki.”¹¹⁵ Tomēr Savina drīz vien saskārās ar vairākām grūtībām. Ļeņingradas blokādes laikā gūtais veselības kaitējums ietekmēja viņas

¹⁰⁶ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 63. l., 20. lp.: Автобиография М. Г. Функ

¹⁰⁷ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 63. l., 7. lp.: Приказ No. 360

¹⁰⁸ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 63. l., 14. lp.: Характеристика

¹⁰⁹ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 63. l., 20. lp.: Автобиография М. Г. Функ

¹¹⁰ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 63. l., 18. lp.: Характеристика

¹¹¹ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 201. l., 1. lp.: Личный листок по учету кадров

¹¹² LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 201. l., 5. lp.: Характеристика

¹¹³ Turpat

¹¹⁴ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 201. l., 8. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas pavēle Nr. 6

¹¹⁵ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 201. l., 16. lp.: Начальнику Главного Управления Учебных Заведений

darba spējas,¹¹⁶ veselības stāvokļa dēļ viņa dažkārt nespēja novest lekciju līdz galam. Tāpat kā Funks, arī Aleksandra Savina nevēlējās pilnībā pārvākties uz Rīgu, kas apgrūtināja darbu akadēmijā. Tas rada jautājumu, cik lielā mērā viņa spēja integrēties akadēmijas kolektīvā. Par viņas darbu tika izteiktais arvien vairāk sūdzības, liekot noprast, ka tomēr viņa neiekļāvās. Galu galā tas rezultējās ar viņas atbrīvošanu no amata 1952. gada 1. septembrī.¹¹⁷

Jānis Pujāts (1925-1988) (2.3.5. att.) akadēmijā strādāja no 1950. līdz 1961. gadam, viņš pasniedza vispārējo mākslas vēsturi vecāko kursu audzēkņiem. Izglītību viņš ieguvis Latvijas Valsts universitātē, paralēli apgūstot divas specialitātes. Mākslas zinātni viņš apguvis no 1946. līdz 1950. gadam Filoloģijas fakultātes Mākslas zinātnes nodaļā (2.3.6. att.) un jurisprudenci Juridiskajā fakultātē no 1945. līdz 1950. gadam.¹¹⁸ Paralēli darbam mākslas akadēmijā viņš īslaicīgi no 1950. līdz 1952. g. ieņēma galvenā krājuma glabātāja amatu LPSR Rietumeiropas mākslas muzejā, bet no 1953. g. puzslodzē strādāja LPSR Valsts konservatorijā kā lektors vispārējā mākslas vēsturē,¹¹⁹ kā arī viņš pat ir pasniedzis zīmēšanas nodarbības.¹²⁰ Mākslas akadēmijā viņa karjera attīstījās pakāpeniski, viņš sākotnēji strādāja stundas likmes darbu, 1953. gadā iecelts pusslodzes darbā toties štata amatā. 1954. gadā paaugstināts uz pilnas slodzes darbu, jo papildus līdz šim lasītajiem kursiem tika uzticēta marksisma-ļeņinisma estētikas pamatu pasniegšana.¹²¹ Zinātniskajā darbā Jānis Pujāts pievērsās latviešu mākslinieku daiļradei un Latgales keramikai. Viņš apvienoja interesi par Rietumu mākslu ar pētniecisko interesi par nacionālās mākslas mantojumu. Jānis Pujāts bija spilgta intelektuāla personība ar plašām zināšanām. Pēteris Zeile (1928-2020) viņu raksturojis kā izcilu personību, izceļoties ar izteiksmīgu runas mākslu.¹²² Arī bijušo studentu atmiņās Pujāts augstu novērtēts, atminoties viņa lekciju analītisko struktūru, kurā nebija ideoloģiskie iestarpinājumi. Lekciju laikā ar zemtekstiem viņš lika noprast savu patieso viedokli par padomju mākslas uzstādījumiem. Tomēr tas nepalika bez sekām, 50. gados Pujāts zināmā mērā nonāca ideoloģiskās pretrunās ar katedras vadītāju Rasmu Lāci. Laika gaitā sūdzības par viņa darbību uzkrājās. Viņa pedagoģiskā darba vērtību neapšaubāmi novērtēja akadēmijas

¹¹⁶ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 201. l., 16. lp.: Начальнику Главного Управления Учебных Заведений

¹¹⁷ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 201. l., 21. lp.: Приказ

¹¹⁸ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 305. l., 1. lp.: Kadru anketa

¹¹⁹ Turpat, 2. lp.

¹²⁰ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 94. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr. 75

¹²¹ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 305. l., 1. 28. lp.: Приказ No. 188

¹²² LMA IC, Pēteris Zeile "Leģendārais Pujāts" 04.2005.

kolēģi un viņš bija iemantojis cieņu studentu acīs. Var pieņemt, ka lēmums par viņa atstādināšanu nāca no augstākstāvošajām iestādēm, nevis Mākslas akadēmijas. Visa kulminācija bija liegums publicēties, bet tas nesagrāva mākslas vēsturnieku.¹²³ Jānis Pujāts bija taisns savā pārliecībā un nevelējās bez iebildumiem pakļauties režīma prasībām, kas tomēr izrādījās nesavienojami ar ilgstošu darbu akadēmijā.

Miķelis Ivanovs (1927-1991) (2.3.7. att.) Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Mākslas zinātnes nodaļā iestājās 1947. g.,¹²⁴ un, tāpat kā vairāki citi katedras locekļi, darbu Mākslas akadēmijā uzsāka vēl studiju laikā, 1950. gadā. Akadēmijā viņš lasīja latviešu tēlotājmākslas vēstures kursu gan latviešu, gan krievu plūsmai, vienlaikus strādājot Valsts Mākslas muzejā.¹²⁵ Vairāki mākslas vēsturnieki darbu katedrā apvienojuši ar darbu muzejā. Viņš arī esot bijis spējīgs pedagogs. Salīdzinot ar Jāņa Pujāta lekcijām, Ivanovs lielākā mērā integrēja politisko retoriku.¹²⁶ 1958. g. Ivanovs ieskaitīts štata pasniedzēju kārtā pusslodzē,¹²⁷ taču drīz vien viņš lūdza no tā atbrīvot. 1959. g. viņš tika iecelts par galveno sekretāru Mākslinieku savienībā, un noteikumi aizliedza ieņemt trīs amatus vienlaicīgi, tādēļ akadēmijā viņš vēlējās atkal pāriet uz stundu atalgojumu.¹²⁸ Miķeļa Ivanova profesionālā darbību var skatīt kā precedentu tam, kā mākslas vēsturnieki vienlaikus darbojās vairākās institūcijās. Desmit gadu ilgo darbu akadēmijā Ivanovs noslēdza 1960. g. novembrī.¹²⁹

Edgars Slavietis (1905-1986) (2.3.8. att.) katedras darbā izeļas kā praktizējošs arhitekts, viņa pedagoģiskā darbība balstījās ne tikai akadēmiskajā izglītībā, bet arī profesionālajā pieredzē. Latvijas Universitātes Arhitektūras fakultātē viņš iestājās 1928. gadā, bet to absolvēja tika 1943. gadā.¹³⁰ Studiju ilgumu noteica paralēlās darba gaitas kā būvtehnikim.¹³¹ Pirms darba gaitām akadēmijā, Slavietim jau bija pedagoģiskā pieredze, lasot kompozīcijas pamatus Mākslas amatniecības skolā.¹³² Akadēmijā viņš darbu sāka 1950. gadā,

¹²³ LMA IC, Pēteris Zeile, Legēndārais Pujāts, 04.2005.

¹²⁴ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 280. l., 1. lp.: Kadru uzskaites anketa

¹²⁵ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 280. l., 7. lp.: Ректору Государственной Академии Художеств СССР

¹²⁶ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 94. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr. 75

¹²⁷ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 138. l., 10. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 4

¹²⁸ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 280. l., 13. lp.: Mākslas akadēmijas rektoram

¹²⁹ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 280. l., 15. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas rektora pavēle Nr. 177

¹³⁰ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 203. l., 5. lp.: Arhitekts Edgars Slavietis

¹³¹ Turpat

¹³² LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 203. l., 6. lp.: Arhitekts Edgars Slavietis

lasot ievadu arhitektūrā un arhitektūras pamatus.¹³³ Viņa profesionālajai pieredzei bija būtiska loma pasniegšanā, tā bagātināja viņa lekciju saturu.

Marija Tabuļskaja (1927-?) (2.3.9. att.) Mākslas akadēmijā sāka strādāt 1950. gadā, viņa tika uzņemta kā katedras laborante.¹³⁴ Tobrīd viņa vēl bija 5. kursa studente Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Mākslas zinātnes nodaļā, kurā iestājās 1946. g.¹³⁵ Pieejami avoti liecina, ka Tabuļskajai tika uzticēta arī keramikas vēstures kursa sagatavošana,¹³⁶ lai gan to nevar pārliecinoši apstiprināt. Ta šķiet pilnīgi iespējama situācija, jo katedrai bija mācībspēku trūkums, tādēļ tika iesaistīti arī vēl universitāti nebeigušie speciālisti. 1952. gadā Marija Tabuļskaja pameta amatu akadēmijā, tā vietā viņa uzsāka darbu uz Valsts Rietumeiropas mākslas muzejā.¹³⁷

Arnolds Ambults (1927-1996) (2.3.10. att.) akadēmijā strādāja īslaicīgi, taču viņa darbs šeit izceļas ar netipiski daudzajām amatu maiņām. Izglītību viņš ieguvis Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Mākslas zinātnes nodaļā, ko absolvēja 1949. gadā.¹³⁸ 1950. g. septembrī Ambults tika pieņemts darbā Mākslas vēstures katedrā kā viduslaiku un renesanses mākslas vēstures pasniedzējs,¹³⁹ kā arī viņš pasniedza estētikas kursu. Zinātniskajā darbā viņš pievērsās mākslas vēstures periodizācijas jautājumiem un Ķīnas mākslas vēstures pētniecībai,¹⁴⁰ tādā veidā katedrā pārstāvēt Austrumu mākslas vēstures ievirzi. 1951. g. mākslas vēsturnieks vērsās pie rektora ar lūgumu pieņemt viņu papildu pusslodzē kā Tēlniecības katedras laborantu.¹⁴¹ Arnolds Ambults meklēja dažādas iespējas, kā palielināt ienākumus, paplašinot savu darbības loku. 1952. g. pēc Ambulta lūguma, viņš tika pārcelts paniedzēja amatā Marksisma-ļeņinisma katedrā marksistiski-ļeņiniskās estētikas kursa lasīšanai,¹⁴² bet 1953. g. iecelts vecākā laboranta amatā Marksisma-ļeņinisma katedrā.¹⁴³ Tādējādi Mākslas vēstures katedrā Arnolds Ambults nostrādāja nepilnus divus gadus, mainoties pedagoģiskajām interesēm pievērsās marksisma-ļeņinisma estētikas jautājumiem.

¹³³ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 203. l., 8. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas pavēle Nr. 211

¹³⁴ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 225. l., 6. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas rektora pavēle Nr. 228

¹³⁵ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 225. l., 1. lp.: Kadru uzskaites anketa

¹³⁶ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 59. l., 17. lp.: Zinātniski-pētnieciskā darba plāni 1950./51. m. g.

¹³⁷ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 225. l., 18. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas pavēle Nr. 4

¹³⁸ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 6. l., 1. lp.: Личный листок по учету кадров

¹³⁹ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 6. l., 9. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas rektora pavēle Nr. 176

¹⁴⁰ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 59. l., 19. lp.: Zinātniski-pētnieciskā darba plāni 1950./51. m. g.

¹⁴¹ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 6. l., 13. lp.: Valsts mākslas akadēmijas rektoram

¹⁴² LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 6. l., 15. lp.: Valsts mākslas akadēmijas rektoram

¹⁴³ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 6. l., 13. lp.: Приказ По Государственной Академии Художеств СССР No. 180

Galū galā 1953. g. septembrī viņš lūdza atbrīvot no amata, lai uzsāktu klātienē aspirantūras studijas LPSR Zinātņu Akadēmijā.¹⁴⁴

Nozīmīga loma katedras attīstībā bija Rasmai Lācei (1923-2008) (2.3.11. att.), kura sākotnēji uzaicināta darbā kā mācītbspēku papildinājums,¹⁴⁵ bet drīz pēc tam kļuva par katedras vadītāju. Lāce izglītību ieguva padomju sistēmas ietvaros, bija disciplinēta, ar lielu darbību un ideoloģiski režīmam uzticama. Viņa lasīja kursus krievu un padomju mākslas vēsturē, pievērsoties 19. gadsimta mākslai sociālistiskā reālisma problemātikai. Viņa darbu akadēmijā uzsāka 1952. gadā kā pasniedzēja, bet jau 1953. gadā ieņēma katedras vadītājas amatu. Viņa 1949. gadā absolvēja Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Mākslas zinātnes nodaļu ar diplomdarbu “Latviešu tautas kokgriezēja māksla”.¹⁴⁶ 1952. gadā pabeidza aspirantūru Ļeņingradā iegūstot mākslas zinātņu kandidāta grādu.¹⁴⁷ Viņa bija ļoti aktīva akadēmijas politiski sabiedriskajā dzīvē, darbojās Latvijas PSR Politisko zināšanu un zinātņu popularizēšanas biedrībā un LPSR Mākslinieku savienības Mākslas kritiķu un vēsturnieku sekcijā,¹⁴⁸ kā arī regulāri publicējās. Paraleli darbam akadēmijā viņa bija žurnāla “Zvaigzne” redkolēģijā.¹⁴⁹ Viņas pamattēma bija “Latviešu nacionālās glezniecības pamatlicēji un Pēterburgas mākslas akadēmija 19. gs. otrajā pusē”.¹⁵⁰

Irēna Stradiņa (1925-1972) akadēmijā darbu uzsāka 1952. gadā kā Mākslas vēstures katedras asistente,¹⁵¹ atbilstoši iepriekš iegūtajai arhitektūras izglītībai, viņa lasīja arhitektūras pamatus 1. un 2. kursam. Līdzīgi kā Edgara Slavieša gadījumā, arhitektūras pasniegšana tika uzticēta pedagogam ar atbilstošu izglītību, nevis mākslas vēsturniekam. Irēna Stradiņa iestājās Mākslas akadēmijas glezniecības katedrā 1944. g. un to absolvēja 1949. gadā, vienlaicīgi viņa studēja Latvijas Valsts universitātē Arhitektūrās fakultātē, ko absolvēja 1952. gadā.¹⁵² Glezniecības katedru viņa beidz profesora Jāņa Roberta Tillberga (1880-1972) vadībā

¹⁴⁴ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 6. l., 33. lp.: Приказ По Государственной Академии Художеств СССР No. 221

¹⁴⁵ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 72. l., 4. lp.: Gada pārskats par 1951./52. m. g.

¹⁴⁶ LMA IC, Rasma Lāces diplomdarbs “Latviešu tautas kokgriezēja māksla”

¹⁴⁷ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 817. l., 83. lp.: Raksturojums

¹⁴⁸ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 817. l., 87. lp.: LPSR Kultūras ministram b. Kalpiņam

¹⁴⁹ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 817. l., 83. lp.: Raksturojums

¹⁵⁰ LNA LVA, 2086. f., 1-v apr., 14. l., 1. lp.: R. Lāces nublicētais zinātņu kandidāta disertācijas “Latviešu nacionālās glezniecības pamatlicēji un Pēterburgas Mākslas akadēmija” manuskripts

¹⁵¹ LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 408. l., 4. lp.: LPSR Mākslas akadēmijas rektoram

¹⁵² Vilsons, A., Vanaga, A. (sast.). *Māksla un arhitektūra biogrāfijās 3. sēj.* Rīga: A/S “Preses nams”, 2000, 104. lpp.

ar gleznu “Pirogovs ievainoto vidū Sevastopoles aizstāvēšanā”.¹⁵³ Mākslas akadēmijā viņa strādāja līdz 1962. g., paralēli darbam Mākslas vēstures katedrā viņa bija asistente Glezniecības katedrā. Drīz pēc darba uzsākšanas Mākslas akadēmijā, tika ierosināts viņu nosūtīt praksē uz Vasīlija Surikova Maskavas mākslas institūtu pedagoģiskās izaugsmes veicināšanai.¹⁵⁴ Paralēli lekciju lasīšanai viņa turpināja nodarboties ar mākslu, glezniecībā lielākoties pievērsusies portretu žanram. (2.3.12. att., 2.3.13. att., 2.3.14. att., 2.3.15. att.)

Marija Kačalova (1927-2022, Tatjanas Kačalovas svaine) (2.3.16. att.) katedrai pievienojās 1952. gadā un strādāja līdz 1955. gadam, viņa lasīja vispārējās mākslas vēstures kursu krievu plūsmas studentiem.¹⁵⁵ Arī viņa katedrā sāka strādāt uzreiz pēc studiju beigām, bet viņai jau bija neliela pedagoģiskā pieredze.¹⁵⁶ Pieejamie avoti par viņas darbību Mākslas vēstures katedrā ir ierobežoti, ko daļēji izskaidro tas, ka viņa nebija štata darbiniece. Tā kā pētnieciskā dabība šajā periodā tika prasīta no katedru pamatsastāva, viņa netika iesaistīta akadēmijas zinātniski pētnieciskajā darbā. Tomēr Kačalova iespēju robežās bija gana aktīva katedras darbiniece, nāca ar saviem priekšlikumiem par uzlabojumiem lekciju kursa struktūrā un saturā.

Tatjana Kačalova (1915-2010) (2.3.17. att.) katedrā sāka strādāt 1955. g., viņa pasniedza vispārējo mākslas vēsturi jaunākiem kursiem, iepazīstinot studentus ar mākslas vēstures pamatiem.¹⁵⁷ Viņa absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Mākslas zinātnes nodaļu 1948. gadā ar diplomdarbu “Impresionisms”.¹⁵⁸ Sākotnēji Mākslas akadēmijā viņa satrādājus ar stundas likmi, un štata vietu ieguva tikai 1959. gadā, kad tika atjaunota katedras darbība.¹⁵⁹ Līdztekus darbam akadēmijā viņa no 1956. g. līdz 1959. g. strādāja LPSR Valsts latviešu un krievu mākslas muzejā par zinātnisko līdzstrādnieci. Tā kā vēl 1960. gadu sākumā plānotā latviešu mākslas vēstures mācību grāmata vēl bija izstrādes procesā un Kačalova tās izstrādē nebija iesaistīta, viņai zinātniski pētnieciskā darba ietvaros bija jāstrādā pie disertācijas. Mākslas vēsturnieces piedāvātā un kolēģu apstiprinātā tēma bija

¹⁵³ LMA IC, Irēnas Stradiņas CV

¹⁵⁴ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 87. l., 5. lp.: ГОДОВОЙ ОТЧЕТ. Государственной Академии Художеств Латвийской ССР за. 1952/53 уч. г.

¹⁵⁵ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 94. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr. 75

¹⁵⁶ Turpat

¹⁵⁷ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 151. l., 5. lp.: Zinātniski-pētnieciskā darba plāni 1958./59. m. g.

¹⁵⁸ Vilsons A., Vanaga, A. (sast.). *Māksla un arhitektūra biogrāfijās 1. sēj.* Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995, 228. lpp.

¹⁵⁹ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 161. l., 6. lp.: Gada pārskats par 1959./60. m. g.

“Latviešu ainavas attīstības vēsture”.¹⁶⁰ Vienlaikus viņa kādu brīdi bija arī uzņēmusies Studentu zinātniskās biedrības vadību.¹⁶¹ Viņa drīz vien kļuva par nozīmīgu katedras mācībspēku, iepazīstinot studentus ar cittaute mākslu, nodarbojoties ar nopietnu pētniecisko darbu un publicējoties presē.

Herberts Dubins (1919-1993) (2.3.18. att.) katedrai pievienojās 1958. gadā un strādāja akadēmijā līdz pat 1987. gadam. Viņš lasīja kultūras vēstures un marksistiski-ļeņiniskās estētikas kursus, kā arī iepazīstināja studentus ar sociālistiskā reālisma stila problemātiku, pamatā viņš lasīja lekcijas vecāko kursu audzēkņiem. Dubins 1937. gadā iestājās Latvijas Univeristātes Vēstures fakultātē, kur specializejies mākslas vēsturē un mācījies pie profesora Borisa Vīpera (1888-1967).¹⁶² Taču augstskolu viņš absolvēja tikai 1948. gadā, Dubina tēma bija “Latvijas nacionālsociālistiskās buržuāzijas ideologu un vēsturnieku uzskartu kritika jautājumā par Vidzemes pievienošanas nozīmi Krievijai 18. gadsimtā”.¹⁶³ Pirms darba uzsākšanas akadēmijā, Herberts Dubins savu pedagoģisko pieredzi pilnveidojis strādājot par mākslas vēstures pedagogu vairākās Rīgas izglītības iestādēs: Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā, Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā un Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā.¹⁶⁴ Tādēļ akadēmijā viņš ieradās kā jau pieredzējis pedagogs. Dubina pieņemts darbā laikā, kad Mākslas vēstures katedra bija apvienota ar Marksisma-ļeņinisma katedru. Viņa specializācija nāca par labu, organiski iekļaujoties katedras studiju plānā. Sākotnēji viņš tika pieņemts darbā uz stundu atalgojumu, bet 60. gados jau ieņēma štata amatu akadēmijā.

Katedrā īslaicīgi darbojās arī mākslas vēsturniece Ņina Začiņajeva(?-?), kura specializejās kostīmu vēsturē.¹⁶⁵ Par Začiņajevu pieejamā informācija ir visai skopa, kas apgrūtina pilnīgāk rekonstruēt viņas pedagoģisko darbību Mākslas akadēmijā. Zināms, ka viņa akadēmijā strādājusi 50. gadu sākumā. Ņemot vērā šim laikam raksturīgo praksi nosūtīt mācībspēkus no lielākajiem PSRS centriem, iespējams, arī viņa bija ieradiesies no Maskavas vai Ļeņingradas, tomēr to ar pieejamajiem avotiem nav iespējams apstiprināt.

¹⁶⁰ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 244. l., 3. lp.: Mākslas vēstures katedras paplašinātās sēdes protokols Nr. 1

¹⁶¹ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 244. l., 4. lp.: Mākslas vēstures katedras paplašinātās sēdes protokols Nr. 1

¹⁶² Vilsons, A., Vanaga, A. (sast.). *Māksla un arhitektūra biogrāfijās 1. sēj.* Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995, 132. lpp.

¹⁶³ Turpat

¹⁶⁴ Turpat

¹⁶⁵ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 60. l., 3. lp.: Gada pārskats par 1950./1951. m. g.

Katedras pedagogu kolektīvā, iezīmējas vairākas tendences, kas raksturo šo mākslas vēstures izglītības veidošanās posmu akadēmijā. Pirmkārt, liela daļa pedagogu sāka strādāt akadēmijā vēl studiju laikā vai tūlīt pēc absolūcijas, kā, piemēram, Miķelis Ivanovs, Jānis Pujāts, Marija Tabuļskaja, Arnolds Ambulds. Tā kā katedra pirmajos darbības gados pastāvīgi saskārās ar kvalificētu mācībspēku trūkumu, darbā tika pieņemti jaunie speciālisti. Otrkārt, lielākā daļa paralēli strādāja vairākās iestādēs vienlaikus, pamatā tā bija nepieciešamība, lai nodrošinātu sev pietiekamu iztiku. Treškārt, no Maskavas un Ļeņingradas sūtītajiem pedagogiem vajadzēja ieviest akadēmijā ideoloģijai atbilstošu studiju gaitu. Tomēr viņi bija katedras darbības perifērijā, nevēloties pārvākties uz pastāvīgu dzīvesvietu Rīgā, viņi pilnībā nevarēja iesaistīties norisēs, jo nebija klātesoši. Visbeidzot, arī jautājums par pasniedzēju attiecībām ar ideoloģiju nebija viennozīmīgs. Varēja skaidri noprast, kas bija dedzīgākie režīma pārstāvji ar savu propagandistisko retoriku un kas centās izvairīties no ideoloģiskajiem iestarpinājumiem lekciju saturā, bet bija arī neitrālāki personāži, kas savu nepatiku vai patiku klaji neizrādīja un iekļāvās sistēmā. Mākslas vēstures katedra zem sevis pulcēja pasniedzējus ar ļoti dažādiem uzskatiem un pieredzi, katrs savā veidā orientējās padomju akadēmiskās dzīves līkločos.

2.4. Zinātniski pētnieciskā darba virzieni 1950. gados

Lai veicinātu studentu interesi un zinātnisko izaugsmi mākslas vēstures un teorijas jautājumos, tika izvirzīti dažādi mērķi un uzdevumi. Viens no būtiskākajiem plānotajiem pasākumiem bija Latvijas tēlotājmākslas vēstures programmas izstrāde.¹⁶⁶ Paralēli tika iecerēts uzaicināt ievērojamu mākslas kritiķi lekciju cikla nolasīšanai par mākslas vēstures un teorijas jautājumiem,¹⁶⁷ tādējādi paplašinot studentu teorētiskās zināšanas. Katedras sēdēs regulāri tika uzsvērta nepieciešamība pievērsties Latvijas mākslas teorijas problēmjautājumam. Tāpat Mākslas akadēmijas vadība tika aicināta pieprasīt vakances aspirantūrā PSRS Mākslas akadēmijā, tostarp vienu vietu mākslas zinātniekam, lai mazinātu speciālistu trūkumu un nodrošinātu jauno darbinieku profesionālo attīstību.

Zinātniski pētnieciskais darbs tika uzskatīts par vajadzīgu gan māksliniekiem, gan mākslas vēsturniekiem. Mākslinieku gadījumā tas pamatā bija saistīts ar radošo darbu,¹⁶⁸ savukārt Mākslas vēstures katedras pedagogiem tam primāri bija jākalpo kā mācību materiāla bāzei. 50. gadu sākumā studiju materiālu trūkums bija īpaši jūtams. Plānotie pētījumi lielākoties tika iecerēti kā publikācijas, kuras varētu izmantot studiju procesā, vienlaikus radot pamatu latviešu mākslas vēstures sistemātiskai pasniegšanai. Jāuzsver, ka īpaši 40. gados un 50. gadu sākumā šiem darbiem bija izteikts ideoloģisks raksturs, kas pēc 1953. gada gan kļuva nedaudz mērenāks, tomēr pilnībā nepazuda.

Sākotnējā pētnieciskā darba tematikā dominēja idoloģiska retorika. Akadēmijas Padome arī varēja noteikt kādām tēmām pievērsties, piemēram: monumentālās mākslas nozīme komunisma celtniecībā, padomju mākslas attīstības analīze vai konkrētu izstāžu ideoloģiska interpretācija.¹⁶⁹ Padomju politika zināmā mērā ietekmēja pētnieciskā darba tēmu izvēli.

50. gadu sākumā vērojams izteikts spiediens uz Mākslas vēstures katedru pastiprināt zinātnisko darbību. Kā uzsvēra Kārlis Ratnieks, pētniecībai bija jārada jauni secinājumi par

¹⁶⁶ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 59. l., 2. lp: Zinātniski-pētnieciskā darba plāni 1950./1951. m. g.

¹⁶⁷ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 56. l., 20. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes Sēdes protokols Nr. 36

¹⁶⁸ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 66. l., 1. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes Sēdes protokols Nr. 46

¹⁶⁹ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 66. l., 18. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes Sēdes protokols Nr. 49

latviešu mākslu un tās problemātiku.¹⁷⁰ Akadēmijas Padomes ieskatā šis darbs varēja izpausties ne tikai monogrāfiju formā, bet arī kā atsevišķi raksti vai brošūras par konkrētiem jautājumiem. Ratnieks argumentēja, ka šāda pētniecība jāveic tieši akadēmijā, jo nebija īsti citas institūcijas, kas sistemātiski nodarbotos ar latviešu mākslas izpēti,¹⁷¹ turklāt iegūtie materiāli varētu tikt izmantoti arī studiju procesā.

Tika aktualizēta lekciju satura kvalitātes problēma, kas izrietēja no nepietiekama faktoloģiskā materiāla. Vispirms bija nepieciešams apkopot vajadzīgo informāciju, uz kuras pamata varētu attīstīt gan mācību programmu, gan plašākus pētījumus. Situāciju sarežģīja tas, ka katedra ilgstoši bija bez stabilas vadības, darbs risinājās fragmentāri, daudzi docētāji strādāja nepilnā slodzē, un trūka sistemātiskas darba organizācijas. Šī iemesla dēļ tika pieprasīta sadarbība starp katedrām,¹⁷² īpaši teorijas un tehnikas jautājumu apspriešanā kopā ar praktizējošiem māksliniekiem.

Par galveno zinātniski pētnieciskā darba asi kļuva Latvijas tēlotājmākslas vēstures izstrāde. To noteica gan mācību materiālu trūkums, gan fakts, ka līdzšinējie pētījumi ideoloģisku apsvērumu dēļ tika uzskatīti par neizmantojamiem. Sākotnēji tika plānots veidot mērķtiecīgi sakopotas publikācijas, tikai vēlāk pārējot uz apjomīgākiem monogrāfiskiem izdevumiem. Vienlaikus tika aktualizēta latviešu mākslas mantojuma apzināšana un interpretācija, kas ideoloģiskajā kontekstā bija īpaši nozīmīga, jo caur publikācijām tika veidota sabiedrības izpratne par mākslas procesiem. Uzdevumu apjoms bija ļoti plašs, un daudzējādā ziņā pētniecība tika uzsākta no pašiem pamatiem.

Vērā ņemams pavērsiens notika 1953. gadā, kad izvērtās diskusijas par mākslas vēstures programmas izstrādi. Miķeļa Ivanova izstrādātā programma kļuva par būtisku atskaites punktu turpmākajai pētniecībai. Tomēr tās analīzē jāņem vērā laikmeta konteksts, staļinisma perioda ideoloģiskā kontrole būtiski ietekmēja gan satura izvēli, gan interpretācijas priekšnosacījumus.

Diskusijā par programmu īpaši sarežģīta izrādījās periodizācija. Strīdi radās par sākumpunktu, Ivanovs piedāvāja aizvēsturi, taču tika ierosināts izslēgt agrīnos periodus nepietiekamā materiāla daudzuma dēļ un koncentrēties uz latviešu cilšu veidošanās laiku.¹⁷³

¹⁷⁰ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 66. l., 61. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes Sēdes protokols Nr. 52

¹⁷¹ Turpat, 61. lp.

¹⁷² Turpat, 58. lp.

¹⁷³ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 39. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr. 65

Tāpat sarežģīta bija feodālisma perioda interpretācija, kas tika kritizēta par vienpusību un pārmērīgu vācu kultūras kundzības akcentēšanu, norādot, ka vācieši apspieduši latviešu kultūru, tādēļ vienīgā iespējamā mākslas izpausme bija amatniecība un lietišķi dekoratīvā māksla.¹⁷⁴ Vienlaikus tika prasīts līdzsvarot profesionālās mākslas un tautas mākslas analīzi. Ja romānikas, gotikas un baroka māksla pētīta detalizēti, tad attiecīgi tikpat izvērsti apskats jāvelta arī tautas mākslai.¹⁷⁵

Diskusijā tika uzsvērtā nepieciešamība samazināt vispārējā vēsturiskā materiāla apjomu, vairāk koncentrējoties uz 19. gadsimtu kā nacionālās mākslas veidošanās periodu. Tajā pašā laikā pastiprināti akcentēts marksisma-ļeņinisma ideoloģiskais vēriens, īpaši mākslas kritikas funkcija kā audzināšanas instruments. Attiecībā uz padomju laika mākslu tika uzsvērtā nepieciešamība pievērsties “reakcionāro ideju atmaskošanai” un sociālistiskā realisma analīzei kā vienīgajam “pareizajam” mākslas attīstības ceļam.¹⁷⁶

Programmas apspriešana atklāja arī ideoloģiskās robežas mākslinieku atlases jautājumā. Tika diskutēts par emigrējuši vai ideoloģiski “netbilstošo” autoru izslēgšanu.¹⁷⁷ Šis jautājums sēdes laikā netika uzreiz atrisināts, bet tika atlikts, norādot uz nepieciešamību konsultēties ar politisko vadību, apliecinot kultūrpolitikas tiešo ietekmi uz akadēmisko saturu.

Padomju kultūrpolitikas ietvaros kritiku izmantoja ideoloģiskās kontroles nodrošināšanai, nevis profesionālas diskusijas veicināšanai. Tā tika izmantota, lai regulētu interpretācijas un novērstu jebkādas novirzes no sociālistiskā reālisma doktrīnas. Kopumā diskusijā valdīja vienprātība izvairīties no pārmērīgas vispārināšanas un balstīt programmu konkrētos mākslinieku un mākslas darbu piemēros,¹⁷⁸ jo tas ļautu efektīvāk kontrolēt mākslas interpretācijas virzienu.

Bet kas patiesībā bija iekļauts Miķeļa Ivanova izstrādātajā programmā? Mākslas vēsturnieks to pabeidza 1952. gadā. Ievadā autors formulē galvenos idejiskos pieturpunktus, definējot marksisma-ļeņinisma principu nozīmi Latvijas mākslas interpretācijā, kā arī pasvītrotot tās saistību ar krievu kultūru un Ļeņina un Josifa Staļina idejām par kultūras attīstību. Faktiski ievadā iztirzātās tēzes nosaka programmas konceptuālo ietvaru un

¹⁷⁴ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 39. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr. 65

¹⁷⁵ Turpat

¹⁷⁶ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 70. lp: Rezolūcija

¹⁷⁷ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 40. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr. 65

¹⁷⁸ Turpat

uzskatāmi parāda ideoloģiski uzspiestu priekšstatu par to, kādai jābūt Latvijas mākslas vēsturei. To ilustrē vairāki programmas ievadā formulētie postulāti, piemēram: “Krievu māksla kā latviešu mākslas audzinātāja un skolotāja”, “Latviešu buržuāzisko mākslas vēsturnieku patiesības viltojumu un apzinīgo sagrozījumu latviešu mākslas vēsturē atmaskojums”, kā arī “Latviešu mākslas klasiskā matojuma kritiska apgūšana kā svarīgs priekšnoteikums latviešu padomju mākslas attīstībai”.¹⁷⁹

Attiecībā uz dalījumu periodos Ivanovs kā programmas sākumpunktu izvelējis mezolītu. Aizvēstures sadaļā kā ideoloģiskie atskaites punkti tiek lietoti Staļina teksti par pirmatnējo kopienas iekārtu un Frīdriha Engelsa teorijas par reliģijas izcelsmi. Mezolīta, neolīta, kā arī bronzas un dzelzs laikmeta aplūkojumā galvenais uzsvars likts uz materiālo kultūru: darbarīkiem, sadzīves priekšmetiem, keramikas izstrādājumiem u. tml. Savukārt par vietējās mākslas attīstību iecerēts runāt, sākot ar 10.-12. gadsimtu, kas programmā definēts kā agrā feodālisma periods. Šajā kontekstā kā būtisks priekšnosacījums tiek izcelta valstiskuma veidošanās Austrumlatvijā, kā arī tirdzniecības sakari ar krievu zemēm un to “izcilā nozīme vietējās kultūras attīstībā”.¹⁸⁰ Līdztekus paredzēts pievērsties latviešu etnogrāfiskajam mantojumam, reģionālajām atšķirībām un ornamentikai, vienlaikus konsekventi uzsverot kultūras sakarus ar krieviem un krievu kultūras “auglīgo ietekmi”.

Nākamā apjomīgā nodaļa programmā ir veltīta mākslai attīstītā feodālisma periodā (13.-17. gs.). Atšķirībā no agrīnā perioda, šeit interpretācijā parādās izteikti negatīvs valodas lietojums attiecībā uz vācu klātbūtni, tiek uzsvērta agresija, politiskā un kultūras kundzība pār vietējām tautām. Raksturīgi, ka ievērojama daļa šīs sadaļas ir veltīta vēsturiskajam kontekstam, īpaši politiskajai situācijai, taču šis konteksts nav neitrāls, tas strukturēts ideoloģiski, izceļot, piemēram, “taisnīgo” cīņu par krievu piekļuvi Baltijas jūrai un Baltijas tautu atbrīvošanu¹⁸¹ (kas mūsdienu historiogrāfijā atbilst Livonijas karam 16. gadsimtā). Šādā ietvarā tautas māksla interpretēta kā simboliska pretošanās forma, kā brīvības izpausme un “dziļa naida pret vācu iekarotājiem” artikulācija.

Tomēr būtiski, ka šī ideoloģiski piesātinātā un emocionāli uzlādētā valoda dominē galvenokārt vēsturiskās situācijas izklāstā. Pārejot pie konkrētiem mākslas analīzes piemēriem, šī retorika ievērojami mazinās vai pat izzūd. Līdz ar to veidojas krass pretstats starp sociālpolitiskās vēstures interpretāciju un mākslas vēstures analīzi, kur ideoloģiskais teātrālisms kļūst mazāk izteikts. Šo parādību gan nevar viennozīmīgi interpretēt kā autora

¹⁷⁹ LMA IC, Latviešu tēlotājas mākslas vēstures programma, 1. lpp.

¹⁸⁰ Turpat, 3. lpp.

¹⁸¹ Turpat, 4. lpp.

individuālu izvēli vai profesionālo pieeju, drīzāk tā atspoguļojas laikmeta ierobežojumi un nepieciešamība formāli integrēt ideoloģiskos uzstādījumus. Raksturīgi, ka tieši tajās programmas vietās, kur tiek analizēti konkrēti mākslas darbi vai procesi, ideoloģiskie iestarpinājumi atvirzās, un izteiktie analīzes pieturpunkti ir salīdzināmi ar mūsdienu mākslas vēstures metodoloģiskajiem principiem.

18. un 19. gs. māksla programmā mērķitiecīgi skatīta caur krievu kultūras prizmu. Uzsvērts, ka ievērojamākie Baltijas mākslinieki bijuši krievu mākslas skolu audzēkņi,¹⁸² un profesionālās mākslas līmenis reģionā tiek vērtēts kā zemāks salīdzinājumā ar Krieviju vai Rietumeiropu. Arhitektūra un arī primo latviešu profesionālo mākslinieku daiļrade atainota kā krievu ietekmes rezultāts, atkārtoti akcentējot vietējās mākslas “atpalcību”.

19. gs. latviešu mākslas raksturojumā saglabājas konsekventa uzsvāra likšana uz krievu kultūras ietekmi, postulējot, ka tieši šīs ietekmes rezultātā iespējama augstvērtīga latviešu mākslas attīstība. 20. gs. sākuma apskatā izvēlēti tādi mākslinieki, kuru darbi saglabā nosacīti reālistisku izteiksmi. Savukārt emigrējušie vai 20.-30. gados aktīvie mākslinieki padarīti nevērtīgāki, klasificējot tos kā “pagrimuma mākslas” pārstāvjus. Pretstatā tam tobrīd akadēmijā strādājošie mākslinieki tiek pozitīvi vērtēti par reālistisko pieeju un saiknes uzturēšanu ar Krieviju, lai gan stilistiski šīs atšķirības ne vienmēr ir tik izteiktas, kā programmā izvirzīts. Tas liecina par apzinātu interpretācijas selektivitāti, kur faktoloģiskais materiāls tiek pakārtots ideoloģiskām prasībām.

Rezumējot, apjomīgākā programmas daļa veltīta padomju perioda mākslai, kur detalizēti analizēti dažādi mākslas veidi un mākslinieki. Kopumā programma sastāv no 45 lappusēm: 3 lpp. ievadam un aizvēsturei, 8 lpp. feodālisma perioda mākslai. 10 lpp. 19. gs. mākslai un nacionālās skolas veidošanās procesam, 6 lpp. veltītas 1900.-1919. gada notikumiem, 5 lpp. 1920.-1940. gadam (dekādes interpretētas kā “pagrimuma periods”), un 13 lpp. padomju mākslai (1940-1952). Dalījums skaidri parāda izvirzīto prioritāšu struktūru: visplašāk aplūkots ir tieši padomju mākslas periods, lai gan hronoloģiski tas ir visīsākais. Otrs detalizētākais posms ir 19. gs., kas ar turpmāk kļūst par nozīmīgāko atskaites punktu programmas tālākā attīstībā.

Balstoties uz padomes diskusijā izteiktajām piezīmēm un ieteikumiem, Rasma Lāce veica Miķeļa Ivanova programmas pārstrādi. Šis process daļēji sakrita ar institucionālām pārmaiņām, kad Mākslas vēstures katedra tika apvienota ar Marksisma-ļeņinisma katedru, un tās vadību pārņēma Kārlis Ratnieks, lai gan praktisko darba organizāciju lielā mērā turpināja

¹⁸² LMA IC, Latviešu tēlotājas mākslas vēstures programma, 15. lpp.

nodrošināt Lāce. Viņas pieeja bija konsekventa un balstīta 1953. gada diskusijā izteiktajā kritikā.¹⁸³

Mākslas vēsturnieces redakcijā viss periods līdz 19. gs. tika konsolidēts vienotā feodālisma laikmeta apskatā (kopā 4 lpp.), būtiski samazinot vēsturiskās situācijas raksturojuma apjomu un koncentrējoties uz šķiru sabiedrības veidošanos un vācu dominances problemātiku. Turpmākā analizē strukturēta pēc mākslas veidiem: arhitektūras, tēlniecības, glezniecības, izceļot nozīmīgākos mākslas pieminekļus un autorus, savukārt lietišķās māksla interpretēta galvenokārt caur tautas mākslas prizmu.

Pārējās 12 programmas lappuses veltītas 19. un nedaudz 20. gs. mākslai, kas apstiprina šī perioda centrālo nozīmi. Rasma Lāce šo posmu strukturēja pa mākslas veidiem, katru nodaļu ievadot ar īsu kontekstuālu raksturojumu, taču kopējā mākslas attīstības analīze paliek fragmentāra. Mākslinieku izlase kļuvusi selektīvāka (*2.4.1. tabula*), no programmas izslēgti arī tie autori, kurus Miķelis Ivanovs bija minējis kritiskā kontekstā, tā vietā tie aizstāti ar ideoloģiski atbilstošiem māksliniekiem vai jaunākās paaudzes mākslinkiekiem.

1957. gada 15. maijā prezentētā programma izraisīja jaunu kritikas vilni. Jānis Pujāts norādīja¹⁸⁴ uz strukturālu nekoncekvenci, nepietiekamu teorētisko ietvaru un vāju laikmeta raksturojumu, uzsverot nepieciešamību definēt latviešu mākslas jēdzienu un analizēt tās veidojošos principus: dabas, materiālu un sociālās vides nozīmi. Tāpat tika uzsvērta nepieciešamība padziļināt kultūras sakaru analīzi ar Rietumeiropu un kritiski izvērtēt avotus.¹⁸⁵

Savukārt Kārlis Ratnieks kritizēja¹⁸⁶ programmu par teorētiskām kļūdām un personības kulta paliekām, kā arī par vienusīgu pieeju kultūras procesiem, īpaši nepietiekamu Rietumu mākslas ietekmes novērtējumu. Viņš norādīja uz vulgārām un vienkāršotām interpretācijām, kas raisīja pretestību studentu vidū. Līdzīgus aizrādījumus izteica arī Uga Skulme un Vladimirs Kozins,¹⁸⁷ īpaši attiecībā uz *peredvižņiku* interpretāciju,¹⁸⁸ uzsverot nepieciešamību to vērtēt niansētāk, nevis izmantot kā ideoloģisku paraugu latviešu mākslas attīstības skaidrojumā.

¹⁸³ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 128. l., 41. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 7

¹⁸⁴ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 128. l., 41. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 7

¹⁸⁵ Turpat, 42. lp.

¹⁸⁶ Turpat

¹⁸⁷ Turpat

¹⁸⁸ LMA IC, Rasma Lāces latviešu tēlotājas mākslas vēstures programma

Aplūkojot 50. gadu zinātniski pētnieciskā darba virzienus, īpaši mākslas vēstures programmas izstrādes procesu, kas bija svarīgākais pētniecības uzstādījums, kļūst skaidrs, ka šis laikposms iezīmē noteiktas interpretācijas sistēmas veidošanos, kas ilgtermiņā atstāja savu nospiedumu uz latviešu mākslas vēstures izpratni. Ir redzams, ka bija nepieciešamība faktiski no jauna izveidot mācību materiālu bāzi. Tomēr šis process notika samērā ciešā sazobē ar ideoloģiju, kas būtiski ietekmēja gan tēmu izvēli, gan interpretāciju.

Salīdzinot Miķeļa Ivanova un Rasmus Lāces programmas, iezīmējas ne tikai abu mākslas vēsturnieku pētniecības individuālās pieejas, bet arī plašāka pētniecības attīstības ievirze. Ivanova programmā atspoguļojas nevienmērība, pastāv gan ideoloģiski uzspiesti formulējumi, gan mākslas vēsturnieka mēģinājums saglabāt profesionālu mākslas analīzi. Uzkrītošs ir kontrasts starp vēsturiskā konteksta aprakstu, kur dominē politiski uzlādēta un reizēm pat agresīva valoda, un mākslas analīzes daļām, kurās valoda kļūst neitrālāka. Tas rada iespaidu, ka ideoloģiskā retorika zināmā mērā tekstā "ievietota" kā obligāts ietvars, kamēr pats daiļrades vērtējums vietām turpina attīstīties pēc Miķeļa Ivanova profesionālā viedokļa.

Savukārt Rasmus Lāces pārstrādātā programma liecina par citu tendenci. Izklāstā nav iekšējās pretrunas, materiāls ir strukturāli sakārtotāks, periodizācija vienkāršota, uzsvāri ir skaidrāk definēti. Ivanovs, kaut arī kritiskā veidā, iekļauj plašāku mākslinieku loku, tad Lāces piedāvājumā atlase ir ievērojami selektīvāka. No programmas izslēgti nevēlamie autori, tie kas neatbilst veidotajam naratīvam. Līdz ar to var runāt ne tikai par interpretācijas ideoloģizāciju, bet par apzinātu vēsturiskā materiāla filtrēšanu.

Īpaši būtiski, ka abās programmās 19. gs. akcentēts kā galvenais latviešu mākslas vēstures posms. Sākotnēji tas atainots kā viens no vairākiem mākslas attīstības periodiem, taču diskusiju gaitā izrietēja, ka šis periods kļūst par galveno balstu, uz kura tiek veidots nacionālās mākslas naratīvs. 19. gs. norises Latvijas sabiedrībā un arī mākslā ļauj to interpretēt marksisma-ļeņinisma idejām pieņemamā veidā, vienlaikus saglabājot arī profesionālismu mākslas vēstures analīzē. Līdz ar to 19. gs. kļuva ne tikai par vēsturisku, bet arī par metodoloģisku atskaites punktu.

Vienlaikus jāatzīmē, ka abās piedāvātajās programmās mākslas vēsture lielā mērā tiek strukturēta caur ārējo ietekmju prizmu, īpaši akcentējot krievu kultūras nozīmi. Rezultātā vietējās mākslas attīstība nereti interpretēta kā atkarīga no ārējiem apstākļiem un ir otršķirīgs process. Tika ierobežots skatījums uz latviešu mākslas patstāvību, un tas ietekmēja, kādi jautājumi vispār tiek uzdoti pētniecības procesā. Programmu nodaļu virsrakstos jau skaidri parādās nostāja un skatpunkts no kāda interpretēta latviešu māksla. (2.4.2. *tabula*)

No metodoloģiskā viedokļa redzams, ka lielā mērā dominē aprakstošā un biogrāfiskā pieeja, kamēr stilistiskā analīze un mākslas procesu norises paliek otrajā plānā. Lāces pārstrādātajā programmā šī idejiskā ievirze pastiprinās, vēsturiskais materiāls sakārtots pa mākslas veidiem, izceļot atsevišķus autorus, bet nav paredzēta kopējā attīstība vai stilistiskās pārmaiņas. Tas rada zināmu sadrumstalotības sajūtu, kur mākslas vēsture reducēta uz piemēru kopumu.

Diskusijas par abām programmām rāda arī plašākas politiskās reformas. Akadēmijas Padomes sēžu materiālos vērojamas arī ideoloģiskā klimata pārmaiņas. 1953. gada apspriedē vēl skaidri manāma staļinisma periodam raksturīgā retorika. Konsekventi izmantoti ideoloģiski uzlādēta valoda, akcentēta nepieciešamība “atmaskot” buržuāzisko mākslas vēsturi, kā arī nepārprotami uzsvērtā krievu kultūras ietekme. Šajā kontekstā programma uztverta arī kā marksisma-ļeņinisma ideju propagandēšanas līdzeklis. Diskusijā nav būtiska pretestība šai pieejai, drīzāk fokuss bija vērsts uz to, kā precīzāk īstenot ideoloģiskos uzstādījumus.

Savukārt 1957. gadā pārspriežot Rasmus Lāces piedāvāto programmu iezīmējas būtiskas izmaiņas retorikā. Lai gan marksisma-ļeņinisma ietvars neizzūd, tas vairs netiek uztverts kā pašsaprotams un neapstrīdams. Gluži pretēji, izteikta kritika tieši par pārmērīgu ideoloģizāciju, īpaši formulējumiem, kas saistīti ar personības kulta laika mantojumu. Norādīts uz neatbilstoši skaidrojumiem, kas neatbilda politiskajām izmaiņām, un radīja zināmu pretestību. Īpaši zīmīgi, ka diskusijā izteikti aicinājumi pārvērtēt attieksmi pret Rietumu mākslu. Ja 1953. g. vēl Rietumeiropas piemēri ignorēti vai reducēti uz “pagrimuma” mākslu, tad 1957. g. Akadēmijas Padomes sēdē norādīts, ka šāda pieeja ir nepilnīga un problemātiska.¹⁸⁹ Uzsverot, ka Rietumu māksla nevar skatīt tikai kā negatīvu piemēru, un ka tās ignorēšana kropļo kopējo mākslas vēstures izpratni. Šāda nostāja rāda mākslas vēstures interpretācijas paplašināšanos. Bija zināma maiņa uz atvērtāku pētniecības pieeju, atvirzoties no staļinisma dogmatisma. Vēl 50. gadu sākumā šos principus velējās nostiprināt ar mākslas vēstures starpniecību, taču jau pēc Staļina nāves parādās mēģinājumi tos pārskatīt. Tomēr jāatzīmē, ka nenotika pilnīga atteikšanās no marksisma-ļeņinisma ideoloģijas, drīzāk tās forma sāka mainīties. Pārādījās izmaiņas mākslas vēstures traktējumā, kas ļāva vismaz daļēji paplašināt interpretācijas robežas.

Latviešu tēlotājas mākslas vēstures programmu sākotnēji bija paredzēts izmantot kā pamatu mācību grāmatai, tomēr šī iecere netika īstenota iepriekš plānotajā apjomā un

¹⁸⁹ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 128. l., 42. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 7

terminos. Sākotnējais darba izstrādes termiņš bija 1954. gads.¹⁹⁰ Tas pamatā bija iecerēts kā kolektīvs darbs par 19. gs. otrās puses latviešu mākslu.¹⁹¹ Jāatzīmē, ka šī tēma lielā mērā pārklājās ar Mākslas vēstures katedras vadītājas Rasma Lāces disertācijas tēmu, kas radīja zināmu spriedzi darba izstrādes procesā. Katedras sēdēs, apspriežot paveikto, bija ideju sadursme par latviešu nacionālās mākslas attīstības interpretāciju. Rakstot par reālisma attīstību latviešu tēlotājmākslā, Lāce izvirzīja Ādamu Alksni kā nacionālās mākslas pamatlicēju, taču kolēģi šādam skatījumam nepiekrita, norādot, ka līdzvērtīgi šādā pozīcijā iespējams izvirzīt, piemēram, Kārli Hūnu.¹⁹² Nacionālās mākslas sākumpunkts vēl tika aktīvi diskutēts. Programmas sadalījumā pa mākslas veidiem lietišķās mākslas apskats tika sākotnēji izslēgts, paredzot, ka mākslinieki, kas darbojušies lietišķajā mākslā, tiks skatīti citu mākslas veidu kontekstā, piemēram, Jūlijs Madernieks un Jānis Lakše-Lasmanis kā grafiķi.¹⁹³ Satura uzmetums ataino viņuprāt būtiskākos māksliniekus, kas pie katras tēmas jāapskata (2.4.3. tabula).

Līdztekus programmas izstrādei risinājās darbs pie citiem pētnieciskajiem projektiem. Kā vienu no būtiskākajām iecerēm var minēt Jāņa Pujāta ieceri sastādīt monogrāfiju par Ansi Cīruli. Jānis Pujāts ievērojamu laiku veltīja materiālu vākšanai. Mākslas vēsturnieks ne tikai apkopoja dokumentāro materiālu un atmiņu stāsus, bet arī reproducējis un atributējis vairākus mākslinieka darbus.¹⁹⁴ Tomēr no apkārtējiem tēmas apcerēšana tika uzskatīta par apšaubāmu. No akadēmijas vadības puses bija zināma piesardzība, jo Cīrulis līdz tam bija traktēts kā sarežģīts mākslinieks,¹⁹⁵ kura daiļradi būtu nepieciešams skaidri interpretēt sociālistiskā reālisma un marksisma-ļeņinisma ietvarā. Rasma Lāce neatbalstīja Ansi Cīruli kā Pujāta disertācijas tēmu.¹⁹⁶ Ne velti Ansis Cīrulis netika minēts Rasma Lāces piedāvātajā programmā un pavisam minimāli un ar negatīvu raksturu Miķeļa Ivanova programmā. Tā vietā Pujāta disertācijas tēma nosliecās par labu Latgales keramikai.¹⁹⁷ Jāņa Pujāta zinātniski pētnieciskā darba plānā 1950. gadu sākumā bija Franciska Varslavāna monogrāfijas

¹⁹⁰ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 81. l., 5. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 2

¹⁹¹ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 81. l., 3. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 1

¹⁹² LNA LVA, 442. f., 3. apr., 85. l., 48. lp: Zinātniski pētnieciskā darba plāni 1952./53. m. g. II semestrim

¹⁹³ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 7. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 5

¹⁹⁴ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 120. l., 3. lp.: Vēstule akadēmijas prorektoram Kruglovam

¹⁹⁵ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 118. l., 51. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 7

¹⁹⁶ Turpat. 52. lp.

¹⁹⁷ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 142. l., 22. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas zinātniski-pētniecisko darbu tematika par laiku no 1957.-1962. g.

izstrāde,¹⁹⁸ kas diemžēl nerelaizējās. Neliela rindkopa veltīta Varoslavāna dzīvei un vitrāžas iecerei mākslas vēsturnieka rakstā¹⁹⁹ par latviešu vitrāžu. Šis nav vienīgais piemērs, kad iecerētās monogrāfijas nerealizējas, piemēram, Miķelis Ivanovs bija iesācis darbu pie monogrāfijas par Jāni Robertu Tillbergu.²⁰⁰ No Ivanova nāca atziņa, ka jāpievēršas arī vecāko kolēģu daiļrades pētniecību, kā piemēru minot plānu rakstīt par Gustavu Šķilteru.²⁰¹ Atšķirībā no ieceres par Tillberga monogrāfijas, Ivanova monogrāfija par Gustavu Šķilteru tika izdota 1958. gadā. Kopējo pētniecības situāciju apgrūtināja Mākslas vēstures katedras un Marksisma-ļeņinisma katedras apvienošana, Lāce un Pujāts faktiski bija vienīgie štata darbinieki no mākslas vēstures katedras, līdz ar to pedagoģiskā un pētnieciskā slodze koncentrējās uz nelielu cilvēku loku.

Būtisks pavērsiens norisinājās 1957./ 1958. mācību gadā, kad tika saņemts Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas atzinums par nepieciešamību uzlabot Mākslas akadēmijas zinātniski pētniecisko darbu.²⁰² Akadēmijas darbība šajā aspektā novērtēta kā neapmierinoša, galveno kritiku vērsot pret visaptveroša Latvijas tēlotājmākslas vēstures pētījuma trūkumu. Augstākstāvošās institūcijas pieprasīja plaša mēroga sistemātiskus pētījumus, kritizējot līdzšinējo augstskolas tendenci pievērsties šaurākām tēmām. Vienlaikus atkal parādās pārmetumi par liberālismu, nepietiekamu ideoloģisko kontroli un pētniecisko tēmu “maznozīmīgumu”.²⁰³ Taču prasības bija grūti realizējamas. Pedagogi paralēli darbam akadēmijā strādāja arī citās darbavietās, gatavoja lekcijas, nodarbojās ar pētniecību, publicējās un piedalījās sabiedriskajās aktivitātēs. Prasītais pienākumu apjoms bija nesamērīgs ar noteiktajiem termiņiem un iespējām tās realizēt.

Vienlaikus jāapsver, ka Mākslas vēstures katedras darbiniekiem bija savi paškritikas mehānismi un atbildības sajūta par savu darbu. Nebija nepieciešams steigā sagatavots virspusējs latviešu mākslas vēstures pārskats, kas, visticamām, tāpat tiktu pakļauts plašai kritikai. To jau apliecināja iepriekšējās diskusijas par programmu priekšlikumiem. Pētniecība ir ilgstošs un sistemātisks process, kam ir nepieciešama faktoloģisks pamats, materiālu vākšana un to analītiska interpretācija, nevis ātri sasniedzams rezultāts, ko pieprasīja

¹⁹⁸ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 59. l., 18. lp: Zinātniski-pētnieciskā darba plāni 1950./1951. m. g.

¹⁹⁹ Pujāts, J. Meti latviešu vitrāžas jaunākā posma vēsturē. No: I. Kreituse (sast.). *Latviešu tēlotāja māksla*. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1957, 113. lpp.

²⁰⁰ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 59. l., 20. lp: Zinātniski-pētnieciskā darba plāni 1950./1951. m. g.

²⁰¹ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 81. l., 2. lp: Mākslas vēstures katedras sēžu protokols Nr. 1

²⁰² LNA LVA, 442. f., 3. apr., 127. l., 5. lp.: Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas lēmums

²⁰³ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 130. l., 44. lp.: Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas lēmums

augstākstāvošās institūcijas. To raksturo arī pašas Kultūras ministrijas lēmuma retorika, kur pirmajā rindkopā²⁰⁴ tiek uzsvērts, ka padomju zinātnes un tehnikas sasniegumi jau pārsniedz Amerikas Savienoto Valstu līmeni, un pētniecība jāatīsta tādā pašā garā. Zinātniski pētnieciskais darbs bija pakļauts ne tikai ideoloģiskam spiedienam, bet arī politiskajai sāncensībai, nepieciešamībai panākt un pārspēt konkurentus.

LPSR Kultūras ministrijas kolēģijas lēmumā akadēmijai tika uzdots sagatavot latviešu tēlotājmākslas vēstures manuskriptu iespiešanai līdz 1959. gada 1. septembrim.²⁰⁵ Tomēr šis termiņš bija pārāk īss un iecere netika realizēta laikus, bet atkal pārcelta. Mācību grāmatas izstrāde bija katedras darbiniekiem aktuāls jautājums jau vairākus gadus pirms tam, taču tās sagatavošana vilkās pārmērīgā darba apjoma un nepietiekamu resursu dēļ. Arī Georgs Kruglovs atsaucoties uz Kultūras ministrijas pārbaudi, puda neapmierinātību ar esošo situāciju.²⁰⁶ Šajā kontekstā atkārtoti tika aktualizēts jautājums par Mākslas vēstures katedras atjaunošanu kā patstāvīgu struktūrvienību. Ilgstoši pieminētais “pētniecības pagrimums” lielā mērā bija saistīts ar to, ka katedra faktiski nepastāvēja, štata vietu bija maz, bet pēc apvienošanās ar Marksisma-ļeņinisma katedru svarīgākie darbības virzieni bija saistīti ar ideoloģisko disciplīnu pasniegšanu, nevis mākslas vēsturi un tās pētniecību.

Lai arī teorētiski tika pausta vēlme iesaistīt latviešu tēlotājmākslas vēstures izstrādē visu akadēmijas pedagogu kolektīvu un arī studentus, kā tas bija ar SZB, realitātē tā tas nenotika. Mākslas vēstures katedra darbojās salīdzinoši nošķirti no pārējām mākslu katedrām. Formāli uzdevums bija kolektīvs, tomēr reālā atbildība par latviešu mākslas vēstures izstrādi balstījās un nelielo Mākslas vēstures katedras mācībspēku. Vienlaikus pašas mākslas katedras pēc akadēmijas darbības atjaunošanas padomju okupācijas apstākļos lielā mērā turpināja funkcionēt pēc iepriekšējiem principiem. Mainījās ideoloģiskais ietvars, taču mākslinieku vide un neformālās attiecības saglabāja zināmu nepārtrauktību ar pirmskara periodu. Mākslas vēstures katedra pēc Ģederta Eliasa atstādināšanas pakāpeniski nonāca lielākā ideoloģiskā kontrolē, un laikā, kad tās vadību pārņēma Rasma Lāce, bija vērojama atsvešinātība no mākslinieku kopienām. To noteica gan ideoloģiskais spiediens, kas bija manāmāks tieši teorētiskajām katedrām, gan tas, ka ne visi mākslas vēstures pedagogi organiski iekļāvās akadēmijas neformālajās domubiedru grupās.

Diskusijas par katedras nākotni un pētniecības organizāciju rāda arī institucionālo situāciju padomju Latvijā. Mākslas akadēmijai bija jāuzņemas vadošā loma mākslas teorijas

²⁰⁴ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 130. l., 44. lp.: Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas lēmums

²⁰⁵ Turpat

²⁰⁶ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 138. l., 10. lp.: LPSR Valsts mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 4

un mākslas vēstures izpētē, jo republikā šajā jomā nekas īsti uz priekšu nevirzījās. Arī Mākslinieku savienība sūdzējās ar kadru trūkumu, rādot, ka trūkst cilvēkresursi un stabilas institucionālas vienības, kas nodarbotos ar mākslas vēstures jautājumiem. Tādēļ atkal pacēlās jautājumi par Mākslas vēstures katedras darbības atjaunošanu un nostiprināšanu un mācībspēka palielināšanu.

Šajās diskusijās par mākslas vēstures pētniecības organizēšanu atklājas būtiskas pretrunas starp ideoloģiski uzstādītajiem mērķiem un reālo pētniecības gaitu. No Mākslas akadēmijas tika sagaidīta visaptveroša latviešu mākslas vēstures izstrāde, taču paši padomes sēžu locekļi - akadēmijas pedagogi, skaidri apzinājās, ka šādam darbam vēl trūkst pamatavotu izpēte. To īpaši uzvēra Valdis Dišlers,²⁰⁷ norādot, ka mākslas vēstures teorētiskos jautājumus iespējams risināt tikai pēc materiāla apkopošanas. Viņa formulējums, ka ir “grūtāk nolikt patiesību apakšā un tad to pierādīt”, netieši kritizē padomju ideoloģisko pieeju pētniecībai, kur secinājumi nereti tika definēti vispirms, bet faktoloģiskais materiāls izmantots iepriekšpieņemto tēžu pamatošanai. Līdzīgu nostāju pauda arī Uga Skulme,²⁰⁸ akcentējot nepieciešamību organizēt sistemātisku materiālu vākšanu un dokumentēšanu, īpaši iesaistot studentus. Svarīgi bija arī pašu kultūras mantojumu saglabāt, glābt un piefiksēt vēl saglabājušos materiālu, nevis nodarboties ar pareizas interpretācijas radīšanu. Tādēļ Jāņa Pujāta apņemšanās iesaistīt studentus materiālu vākšanā bija vērā ņemama, mākslas vēsturnieka iecerēs bija aicināt audzēkņus uz tautas mākslas un baznīcu mantojuma dokumentēšanu.²⁰⁹

Rasma Lāce vairāk norādīja²¹⁰ uz darba organizācijas problemām, norādot uz pārmērīgo pedagoģisko slodzi un nepietiekamo mācībspēku skaitu, kas būtiski ierobežo katedras iespējas nodarboties ar prasīto zinātniski pētniecisko darbu. Bija nepieciešamība pēc daudz plašākas pētniecības struktūras, kas tajā laikā Mākslas akadēmijā vēl faktiski nepastāvēja, bet attīstījās tikai 60. gados. Respektīvi aizmetņi vēlākajai sistemātiskajai latviešu mākslas vēstures apzināšanai iezīmējās 50. gados. Lai gan sākotnēji izteiktie priekšlikumi lielā mērā palika ideju līmenī, tajos jau iezīmējās galvenie darbības virzieni: faktoloģiskā materiāla vākšana, vietējo mākslas pieminekļu dokumentēšana, mākslinieku biogrāfiju apkopošana un arī studentu iesaiste pētniecības procesā. Ideju praktiskā attīstība kļuva iespējama pēc Mākslas vēstures katedras atjaunošanas kā patstāvīgas struktūrvienības

²⁰⁷ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 138. l., 11. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 4

²⁰⁸ Turpat

²⁰⁹ Turpat

²¹⁰ Turpat

un Mākslas vēstures un teorijas neklātienes nodaļas izveides. Tad arī katedrā pieauga pedagogu un līdzstrādnieku skaits, radot stabilāku pamatu pētniecībai. Vienlaikus nozīmīgs pavērsiens bija zinātniskās laboratorijas izveide pie Mākslas vēstures katedras. Tās uzdevums bija sistemātiska materiālu vākšana par Latvijas mākslas vēsturi, kā arī mākslas vērtību dokumentēšana, organizējot ekspedīcijas un apzinot tautas mākslas un sakrālos pieminekļus. Faktiski tika institucionalizētas tās pašas idejas, kuras jau 50. gadu sākumā formulēja Jānis Pujāts, Uga Skulme, Valdis Dišlers un citi akadēmijas pedagogi.

Neskatoties uz pētniecības grūtībām, plašākā mērogā atklājas centieni nostiprināt akadēmiskus un arī institucionālus pamatus visaptverošai mākslas vēstures pētniecībai, laikā kad faktiski nepastāvēja institūcija, kas ar to nodarbotos. Neraugoties uz ideoloģisko spiedienu un prasībām pakārtot mākslas vēsturi makrisma-ļeņinisma interpretācijai, tika ielikti pamati vēlākajai sistemātiskajai latviešu mākslas mantojuma dokumentēšanai un pētniecībai.

2.4.1. Studentu zinātniski pētnieciskās biedrības Mākslas vēstures un teorijas pulciņš

Zinātniski pētnieciskā darba ietvaros nozīmīga loma bija studentu zinātniskās biedrības (turpmāk - SZB) mākslas vēstures pulciņam, ko organizēja Mākslas vēstures katedra. Mākslas vēstures un teorijas pulciņš tika dibināts 1953. gada sākumā un bija paredzēts kā vieta studentiem - māksliniekiem veikt teorētiskus pētījumus un doties izziņas ekskursijās. Šādi pulciņi pastāvēja arī pie pārējām katedrām un pastāvēja kopā zem vienotā nosaukuma - studentu zinātniskā biedrība. Dalība nebija obligāta, tomēr akadēmija vēlējās iesaistīt ievērojamu studentu skaitu. SZB Mākslas vēstures pulciņa vadību 50. gados uzņēmās Jānis Pujāts.²¹¹ Viņa nospraustie darbības virzieni ietvēra zinātniski pētnieciskus un populārzinātniskus darbus, kā arī dažādu ar mākslas vēstures izpēti saistītu pasākumu organizēšanu²¹². Mākslas vēsturnieks formulēja arī vairākus veicamos uzdevumus: muzeju fondu izpēte, materiālu vākšana par dažādām tēmām, tai skaitā fotofiksāciju veikšana, ekskursijas uz nozīmīgiem arhitektūras pieminekļiem, keramikas rūpnīcu veco kolekciju pētīšana, ievērojamu mākslinieku piemiņas dienu atzīmēšana, mākslas popularizēšana, mākslas literatūras apspriešana, materiālu vākšana Latvijas mākslas vēsturei, sadarbība ar Maskavas un Ļeņingradas studentu zinātniskajām biedrībām.²¹³ Jāpiebilst, ka SZB bija arī citās Latvijas universitātēs, tajās pamatā studenti tajās lasīja referātus un apsprieda aktuālo literatūru.²¹⁴ Mākslas akadēmija pēc līdzīga piemēra vēlējās attīstīt savu pulciņu.

Jāņa Pujāta izpratnē pulciņa darbībai vajadzēja balstīties tiešā saskarē ar pētāmo materiālu. Lai studenti vispirms iepazītos ar mākslu dzīvē un no tā izrietoši nodarbojas ar pētniecību. 1953. gadā 17 studenti devās izbraucienā uz Jelgavu, Rundāli, Mežotni un Bausku, lai vāktu materiālus par Frančesko Rastrelli daiļradi. Pēc ekskursijas pētnieciskais darbs tika sadalīts apakštēmās: Rastrelli laikmets, dzīve un personība, Jelgavas pils, Rundāles pils arhitektūra, glezniecība un skulptūra.²¹⁵ Tāpat studenti apmeklēja arī Rīgas muzejus, kur tika pētīti materiāli gan par latviešu mākslu, gan par Rietumeiropas mākslas vēstures piemēriem muzeju kolekcijās. Šajā ziņā palīdzēja sadarbība ar kolēģiem, tā kā Miķelis Ivanovs strādāja arī Valsts Mākslas muzejā, viņš nodrošināja studentiem piekļuvi muzeja

²¹¹ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 14. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 6

²¹² LNA LVA, 442. f., 3. apr., 81. l., 9. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 3

²¹³ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 3. lp: SZB mākslas zinātņu sekcijas organizēšanas sapulce

²¹⁴ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 16. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 7

²¹⁵ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 31. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 14

fondiem.²¹⁶ Balstoties uz muzeja materiāliem, studenti nodarbojās ar latviešu mākslas izpēti. Pētniecības tēmas ietvēra Artūra Baumaņa, Ādama Alkšņa, Teodora Ūdera, kā arī Riharda Zariņa un viņa skolnieku daiļradi.²¹⁷ No Rietumeiropas mākslas piemēriem tika aktualizēta Holandes 17. gadsimta glezniecība, reālisma strāvojumi beļģu glezniecībā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, kā arī beļģu medaļu māksla.²¹⁸ Jānis Pujāts bija iecerējis noorganizēt vēl divas ekskursijas, par kurām pat saņēma benzīnu no Kultūras ministrijas.²¹⁹ Pirmais paredzētais maršruts bija uz Kurzemi, bet otrs uz Latgali, specifiski pievēršoties Latgales keramikai un tās podniecības centriem.²²⁰ Tomēr nav zināms vai šīs ekskursijas realizējās, jo savu ieceri Pujāts prezentēja 1953. gada pavasara semestra beigās, bet turpmākā pulciņa aktivitāte pakāpeniski samazinājās, un jau tā paša gada decembrī SZB likvidēja Mākslas vēstures un teorijas pulciņu.²²¹

Lai arī SZB darbība paredzēja pievēršties ideoloģiski orientētai pētniecībai, bija ietverta arī plašāka interese par Latvijas un Eiropas mākslas vēsturi. 1953. g. aprīlī Valsts tēlotājas mākslas muzejā tika organizēta konference, kas bija veltīta Fransisko Goiņas daiļradei saistībā ar viņa nāves 125. gadadienu.²²² Katedra vēlējās izvērst pulciņa darbību dažādojot izpētes tēmas, lai uzrunātu pēc iespējas plašāku studentu loku.

Tomēr jāatzīmē, ka biedrības darbību ierobežoja vairāki praktiski un institucionāli apstākļi. Studentu iesaiste bija salīdzinoši zema, ko noteica gan laika trūkums, gan noslodze citos studiju un radošajos darbos. Biedrībai nebija vadības,²²³ kas spētu organizēt tās darbu. SZB aktivitātes studentiem bieži nebija sevišķi svarīga brīvā laika pavadīšanas forma. Tomēr, lai piesaistītu jaunus dalībniekus un atalgotu aktīvākos, katedra ierosināja viņus sūtīt mācību komandējumos un Ļeņingradu.²²⁴ Vienlaikus no Mākslas vēstures katedras un akadēmijas vadības puses tika izdarīts zināms spiediens uz Jāni Pujātu un SZB Mākslas vēstures un

²¹⁶ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 13. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 6

²¹⁷ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 32. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 14

²¹⁸ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 85. l., 52. lp: Atskaite Mākslas vēstures katedrai par SZB mākslas vēstures pulciņa darbu 1952./1953. akad. mācības gadā

²¹⁹ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 31. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 14

²²⁰ Turpat

²²¹ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 51. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 4

²²² LNA LVA, 442. f., 3. apr., 85. l., 52. lp: Atskaite Mākslas vēstures katedrai par SZB mākslas vēstures pulciņa darbu 1952./1953. akad. mācības gadā

²²³ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 24. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas Akadēmijas atklātās padomes sēdes protokols Nr. 61

²²⁴ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 1. lp: Mākslas vēstures katedras sēžu protokols Nr. 14

teorijas pulviņa darbību kopumā, jo no biedrības tika sagaidīti konkrēti pētnieciskie rezultāti, referāti un publiskās uzstašanās. Tā kā studentu aktivitāte bija nepietiekama, netieši atbildība par biedrības vājo darbību tika novelta uz Pujātu kā tās vadītāju, pārmetot viņam nespēju efektīvi organizēt SZB darbu. Radās zināma pretruna starp noteiktajiem uzdevumiem un realitāti, interese par pētniecību un mākslas teorijas jautājumiem nepiemita daudziem studentiem un nebija būtisks viņu radošās darbības virziens.

1954. gada beigās biedrības sekretāre Ilze Zoja Blahina darba atskaitē konstatēja, ka pulciņš faktiski nepastāv,²²⁵ nav nekādas darba organizācijas. Lai arī SZB pulciņa organizēšana saglabājās katedras darba plānā, aktivitāte bija pieklususi un sākotnējais vēriens zudis. Līdz 1950. gadu beigām biedrības jautājumi vair netika īpaši aktualizēti. To zināmā mērā noteica Mākslas vēstures katedras un Marksisma-ļeņinisma katedras apvienošana, jo nepietika resursu pulciņa darba organizācijai, bet līdz ar Mākslas vēstures un teorijas nodaļas izveidi pulciņš nebija vajadzīgs. Sākotnēji nospraustie pulciņa darbības mērķi un uzdevumi pārklājās ar jaunizveidotās nodaļas mērķiem un uzdevumiem.

²²⁵ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 107. l., 19. lp.: LPSR Valsts mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 4

3. MĀKSLAS VĒSTURES LEKCIJU SATURS

Mākslas vēstures lekciju saturu nevar aplūkot atrauti no ideoloģiskā ietvara, kurā tas tika veidots un pasniegts. Marksisma-ļeņinisma ideoloģija bija studiju programmas struktūras izveides princips, kas noteica tematisko izvēli, interpretāciju ierobežojumus un arī to, kas palika lekcijās nepieminēts. Tomēr pastāvēja zināmas pretrunas starp prasībām un to izpildi. Atšķirības var mēģināt rekonstruēt sintezējot informāciju, kas iegūstama no dažādiem avotiem, tā mēģinot veidot kopainu par to, kāds īsti bija mākslas vēstures lekciju saturs un cik lielā mērā ideoloģiskie aspekti tajās atspoguļojās.

Studiju saturu ietekmēja marksisma-ļeņinisma ideoloģija, kas obligāti bija jāiekļauj lekcijuursos. Pastāvēja strikta prasība norobežoties no tā dēvētās “Rietumu buržuāzistiskās mākslas”, prioritāti piešķirot ideoloģiski orientētai mākslai un aktuālajiem Padomju Savienības mākslas procesiem. Iekšējās kontroles instruments bija lekciju savstarpējā analīze jeb hospitēšana. Katedras sēdēs tika izstrādāts plāns par savstarpēju lekciju apmeklēšanu, kam sekoja detalizēta analīze, kurā vērtēti gan trūkumi, gan arī pozitīvie aspekti. Jaatzīmē, ka visu studiju procesu raksturoja politiska ievirze un emocionāli uzlādēta retorika. Arī sēžu protokolos bieži figurē jēdziens “cīņa”, raksturojot dažādus mākslas periodus, piemēram, “Cīņa par realismu 19. gadsimta skulptūrā”.²²⁶

Lai gan lekciju pamatsaturs, Latvijas un Rietumu mākslas vēsture, ir saglabājis aktualitāti līdz mūsdienām, toreizējo programmu papildināja arī specifiski kursi par krievu un padomju mākslas vēsturi. Papildus tika piedāvāti dažādi kursi, ko sagatavoja mākslas vēsturnieki atbilstoši savām pētniecības interesēm. Sarežģītāks jautājums bija par trimdas mākslinieku iekļaušanu lekciju saturā. Tādi mākslinieki, kā Sigismunds Vidbergs, Jānis Kuga, Edaurds Dzenis netika minēti lekcijās vai tikai pastarpināti ar negatīvu konotāciju. Arī Anša Cīruļa mākslas traktējums bija sarežģīts ideoloģijas ietvaros, to pētīt bija uzņēmies Jānis Pujāts, atbalsts šīs tēmas pētniecībā no katedras un akadēmijas bija pastarpināts, drīzāk vairākkārt sēdēs izskan, ka Pujātam veicams sarežģīts darbs. Ar sarežģīto domājot nevis pašu materiālu vākšanas un pētniecības procesu bet ideoloģisko traktēšanu. Latvijas mākslas kontekstā aktuāla bija arī baltvācu un latviešu tēlotājas mākslas attiecību problemātika, kas nereti tika interpretēta caur šķiru cīņu prizmu.

Mākslas vēstures katedras darbība Mākslas akadēmijā pirmajās pēckara desmitgadēs noritēja ciešā padomju ideoloģijas ietekmē. Pedagogu galvenais uzdevums bija ne tikai

²²⁶ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 81. l., 2. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 1

nodrošināt mākslas vēstures apguvi, bet arī veidot jaunu, marksisma-ļeņinisma ideoloģijā balstītu mākslas vēstures interpretāciju, kas attiecīgi ietekmēja akadēmisko brīvību un tematisko izvēli. Kā liecina mācību saturs, mākslas procesi tika skatīti caur šķiru cīņas un sociālistiskā reāisma prizmu, bet trimdas mākslinieki un ideoloģiski “problemātiskas” personības tika marginalizētas.

Piemēros iezīmējas sociālekonomiskā konteksta nozīmīgums lekciju saturā, uz to pedagogi vērsuši lielu uzmanību, izvērtējot, cik pamatīgs šis izklāsts ir veikts. Marksistiskajā mākslas pētniecībā sociālie un ekonomiskie apstākļi ne tikai ieskicēja vēsturisko fonu, bet skaidroja mākslas darbu, tā formu un saturu. Tomēr šāda pieeja mākslas darbu vērtēšanai tika izmantota selektīvi.

Par mākslas vēstures lekciju saturu var spriest pēc dažādiem avotiem. Viens ir Mākslas vēstures katedras sēžu protokoli, kuros pedagogi apspriež viens otra lekciju saturu. Papildus tam tika analizēti mākslas darbi un tad kopistiski apspriesta kolēģa analīzes metode un interpretācija. Otrs avots ir pašu mākslas vēsturnieku sagatavotie lekciju materiāli, kas ļauj iepazīties ar viņu lasīto tēmu un to, ko viņi ir paredzējuši studentiem pastāstīt. Trešais avots ir pašu lekciju pieraksti, tas, ko klausītājs uztvēris un pierakstījis no stāstītā. Liekot šos puzzle gabalus kopā, var izveidot aptuvenu kopainu par studiju saturu, taču jāņem vērā visi subjektīvie apstākļi, jo pilnīgi objektīvu skatījumu nav iespējams konstruēt.

3.1. Pedagogu kolektīvā lekciju analīze

Iepazīstoties ar katedras sēžu diskusijām par kolēģu lekciju saturu, var novērtēt, kā pedagogi no profesionālā viedokļa kritizēja viens otra darbu, pamatā pievēršoties saturiskajam vēstījumam un arī pasniegšanas veidam, izteiksmei. Šajā laikā būtisks ir tehnoloģiskais aspekts, lekciju gaita balstījās uz lektora stāstīto, kas tika papildināts ar ierakstiem uz tāfeles un attēliem. Tie variēja izmēros un kvalitātē un pamatā bija melnbalti. Attēlu pieejamība bija atkarīga no tēmas un no tā, cik plaši fotografēti bija attiecīgie mākslas darbi. Arhitektūras lekcijās papildus tika zīmēts uz tāfeles, vismaz to darījis arhitekts Edgars Slavietis. Tādā veidā atklājot to, ko attēlos nebija iespējams tik skaidri saskatīt. Attēlu vākšana un komplektēšana lielā mērā bija atkarīga no paša pedagoga, bija jāatrod nepieciešamie attēli un jāveic izgriezumi, piemēram, no avīzēm, kurus tad līmēja uz kartona pamatnītēm, lai tie būtu izturīgāki un nesaplīstu. Attēlu rādīšanas ātrumam arī bija sava nozīme, ņemot vērā, cik maz attēlu dažkārt bija pieejami, studenti mēdza tos skicēt, lai labāk iegaumētu. Attēlu bagātību kā vienu no lekciju kvalitātes rādītājiem uzsvēra arī paši pedagogi savstarpējās diskusijās

Attiecībā uz runas manieri arī tika sniegti ieteikumi, piemēram, par skaidrāku dīkciju svešvārdu izrunā. Bija ieteikums tos atkārtot, izrunāt lēnāk vai uzrakstīt uz tāfeles, lai studenti saprastu vārda nozīmi un pareizrakstību.

Kā pirmo piemēru savstarpējai lekciju apspriešanai var aplūkot Romānikas stila lekcijas satura analīzi. Šo lekciju lasīja Edgars Slavietis tēlnieku 3. kursam.²²⁷ Kopējie vērtējumi liecina, ka lekcija izpildīja tās galveno mērķi, iepazīstināt studentus ar to, kā identificēt romānikas stilu un atšķirt to no citiem stiliem. Lekcija tika vērtēta kā profesionāli augstvērtīga. Tika uzsvērtā vizuālā materiāla daudzveidība, kas papildināta ar lektora skicēm uz tāfeles, lekcijas loģiskā struktūra, kā arī romānikas stila piemēru tiešā sasaiste ar Rīgas arhitektūru.²²⁸ Tomēr kolēģu kritika pamatā koncentrējās uz tautsaimniecības konteksta nepietiekamo izvērsumu, uzsvērtā nepieciešamība vairāk saistīt romānikas stila attīstību ar saimnieciskajiem un politiskajiem apstākļiem,²²⁹ atspoguļojot marksistisko pieeju kultūras vēstures interpretācijā, kurā šie nosacījumi uzskatīti par mākslinieciskās izteiksmes noteicošo iemeslu.

²²⁷ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 19. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 8

²²⁸ Turpat, 19. lp.

²²⁹ Turpat, 20. lp.

Egejas kultūras lekcijas analīze, ko lasīja Marija Kačalova, savukārt izceļ grūtības, ar kurām jāsaskaras pedagogam, kad plašs vēsturiskais materiāls jāietver vienas lekcijas apjomā. Krētas un Mikēnu mākslas aplūkošana vienā lekcijā kļuva par galveno metodisko problēmu, ko izcēla pārējie kolēģi. Viņi norādīja uz virspusēju analīzi, nevienmērīgu laika sadalījumu starp tēmām un attēlu pārbagātība bez skaidras hierarhijas. Kačalova arī pati atzina, ka programma ir pārāk plaša pamatīgai analīzei, tomēr lekciju stundu skaita sadalījums nebija viņas rokās. Pedagogiem bija dots noteikts skaits lekciju, kuru ietvaros jāizklāsta visa tēma, šajā gadījumā Rietumu mākslas vēsture. Tādēļ mākslas darbu vērtējums palicis tikai aprakstošā līmenī. Tāpat kā Slavieša lekcijas apspriešanā, arī šeit kolēģi uzsvēra, ka mākslas darbu analīze bez saimnieciskā un vēsturiskā konteksta izklāsta neatbilst izglītības ideoloģiskajām prasībām. Tomēr, atšķirībā no iepriekšējā piemēra, mākslas vēsturniece norādīja uz objektīvu apgrūtinājumu, ka Egejas kultūras sociālekonomiskie apstākļi ir maz pētīti, kas padarīja šādu uzdevumu faktiski neiespējamu.

Miķeļa Ivanovs nolasīja lekciju 2. kursa studentiem “Latviešu māksla 1905. gada revolūcijas un pēcrevolūcijas gados”.²³⁰ Mākslas vēsturnieks lekcijā pieminējis tādus māksliniekus kā Voldemāru Matveju, Jēkabu Kazaku, Jāzepu Grosvaldu, Rihardu Zariņu un Jāni Robertu Tillbergu. Kolēģi gan norādīja, ka par šiem māksliniekiem pastāstīts pārāk maz. Rasma Lāce uzsvēra, ka vajadzēja vairāk izvērst mākslas darba analīzi, raksturojot kā izpaužas formālisms.²³¹ Savukārt perioda ekonomiskie un politiskie apstākļi veiksmīgi integrēti lekciju saturā. Tika atzīmēts, ka Ivanovs sekmīgi parādījis atšķirību starp māksliniekiem un karikatūristiem, kā piemēru izmantojot izdevumu “Svari”, to analizējot no saturiskā un mākslinieciskā skatpunkta.²³² Pujāts uzsvēra lekcijas politiksi aso raksturu, savukārt Edgars Slavietis kritizēja, ka Ivanovs nav veltījis pietiekamu uzmanību Kazaka reālistiskajiem darbiem. Ivanovs to skaidroja kā apzinātu izvēli, lai parādītu kā Kazaks latviešu mākslā “ievazājis franču formālismu”.²³³

Kā pēdējo piemēru no savstarpējās lekciju satura analīzes var aplūkot Jāņa Pujāta lekciju par Itālijas agrīnās renesanses jeb kvatročento mākslas darbiem, koncentrējoties uz “perspektīvistiem” un “anatomistiem”.²³⁴ Šīs diskusijas centrā nonāca tieši lektora oratora dotības nevis kādas satura nepilnības vai pat iedoloģiskā ietvara trūkums. Kolēģi norādīja, ka

²³⁰ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 17. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 7

²³¹ Turpat

²³² Turpat

²³³ Turpat, 18. lp.

²³⁴ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 27. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 11

Pujāta aizrautība stāstot par tēmu apgrūtina studentu spēju izšķirt svarīgākos mākslas darbus no mazāk svarīgiem, ja viss tiek izcelts ar vienādu uzsvāru un trūkst gradācija.²³⁵ Ilustratīvs piemērs ir diskusija par Paolo Učello raksturojumu kā “putnu vīru”. Pēc kolēģu komentāriem, noprotams, ka studentiem nav nepieciešams zināt kādēļ mākslinieks ieguvis šādu iesauku, ja tam nav vizuāls paskaidrojums. Pujāts to skaidroja norādot, ka “Učello piezīmi “Putnu vīrs” neuzskatīju par sīkumu, jo renesanses reliģiozo tematiku salauž perspektīvistu un anatomistu, uzpeld jauna tematika”.²³⁶ Tāpat izskanēja nesaskaņas mākslas interpretācijā, piemēram, Učello daiļrades salīdzinājums ar Andrea del Kastaņo nešķīta atbilstošs, drīzāk ieteikts salīdzinājums ar Mazačo.²³⁷ Komentāros atklājas pedagogu atšķirības perspektīvas interpretācijā, vai pat drīzāk tajā, kā skatās uz pagātnes mākslu. Vai ir pareizi aplūkot agrīnās renesanses mākslinieku prasmes no šodienas skatpunkta? Izpratne par perspektīvas principiem gadsimtu gaitā ir mainījusies, tādēļ nevar viennozīmīgi apgalvot, ka nepareiza perspektīva parāda mākslinieka nemākulību. Kolēģi norādīja, ka mākslas darba analīzei jāzīriet no attiecīga laikmeta īpatnībām.²³⁸ Pujāts iepriekšējās diskusijās bija norādījis pie kādas secības viņš pieturas, strukturējot mākslas darba analīzi lekcijās: vispirms pieveršas satura analīzei (temats, sižets, galvenās problēmas), tad seko formālā analīze (līnija, gaismēna, kolorīts), noslēdzot ar jautājumu par satura un formas mijiedarbību.²³⁹

Pedagogu savstarpējai lekciju analīzei piemita divējāds raksturs. No vienas puses tā patiešām bija profesionāla diskusija par lekciju kvalitāti. Tika novērtēts izmantotais vizuālais materiāls, tā daudzums un dažādība, iekļaušanās paredzētajā laikā, kā arī mākslas vēsturnieku oratora prasmes. No otras puses pedagogi viens otru uzraudzīja, cik liels uzsvārs likts uz ekonomiskajiem un politiskajiem apstākļiem, vai mākslas vēsture interpretēta marksisma ietvaros. Tie bija obligāti kritēriji neatkarīgi no tā, vai šāda sasaiste ar lekcijā aplūkoto ēmu bija iespējama vai pamatota.

²³⁵ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 27. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 11

²³⁶ Turpat, 28. lp.

²³⁷ Turpat, 27. lp.

²³⁸ Turpat

²³⁹ LNA LVA, 442. f., 3. apr., 81. l., 8. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 2

3.2. Pasniedzēju gatavotās lekcijas: Jāņa Pujāta piemērs

Pievēršoties pedagogu sagatavoto lekciju materiālu analīzei, kā piemērs ņemts fragments no Jāņa Pujāta lekcijas “Tēlotājas mākslas veidi un to nozares” (3.2.1. att.), kurā aplūkota tēlniecība. Lekciju mākslas vēsturnieks sāk ar tēlniecības definīciju un tās atšķirību no glezniecības un grafikas, uzreiz arī skaidrojot attiecīgos terminus, piemēram, ko nozīmē polihroms. Runājot par tēlniecības galveno izteiksmes līdzekli, virsmas apstrādi, viņš kā piemēru izteiktai virsmas materialitātei izmanto Rodēna skulptūras. Pujāts meistarīgi raksturo tēlniecības materialitātes īpatnības un uzbur nodakņu: “Ar plastisko veidojumu var atsegt ne tikai priekšmeta apjomību, bet pat it kā raksturot tā krāsu, smaržu, gaismas rotaļu un gaisa viļņojumu ap priekšmetu”.²⁴⁰ Ar šo formulējumu mākslas vēsturnieks uzsver, ka materialitāte nenozīmē tikai skulptūras fizisko apjomu, bet tai ir nozīme emocionālo nianšu veidošanā.

Pārejot pie citiem tēlniecības izteiksmes līdzekļiem, Pujāts aplūko tektoniku, par piemēru izvēloties Senās Ķīnas sīkplastiku²⁴¹ un tai raksturīgo silueta izteiksmību. Runājot par tēlniecības galvenajiem motīviem, mākslas vēsturnieks argumentē, kādēļ tieši cilvēks kļuvis par galveno tēmu tēlniecībā. Norādot uz šī mākslas veida specifiku, ka tas darbojas ar skatītāju tieši savu formas dēļ, tāpēc netveramas lietas ar skulptūru ir daudz grūtāk interpretēt. Kā ilustratīvs materiāls tiek izmantoti Senās Grieķijas skulptūru piemēri, ar kuriem Pujāts raksturo tēlnieku centienus atbrīvoties no apģērba un koncentrēties uz ķermenisko un psiholoģisko valodu. Lekcijā Pujāts skaidrojis atšķirību starp plastisko un skulpturālo, skulpturālais ir viss, kas tapis no cieta materiāla, atbrīvojoties no liekā, savukārt plastiskais ir viss, kas darināts ar mīkstu materiālu, karkasu apaudzējot ar formu.²⁴² Vienlaikus mākslas vēsturnieks norāda, ka mākslinieki paši šo iedalījumu praksē nepiemēro konsekventi. Studentiem tiek skaidroti arī tēlniecības pamatveidi: apaļskulptūru un cilni. Mākslas vēsturnieks to dara ar uzskatāmiem piemēriem, raksturojot katra veida būtiskākās īpašības. Lekcijas noslēguma daļa veltīta materiālam mākslinieciskās noskaņas veidošanā, uzsverot, ka materiāla izvēlei ir nozīmīga loma mākslas darba radīšanas procesā un gala rezultātam.

Viņš neiedziļinās konkrētu mākslas darbu analīzē, bet pamatā skaidro tēlniecības dažādās izpausmes. Lekcijā aprakstīta arī mijiedarbība ar citiem mākslas veidiem, piemēram,

²⁴⁰ LMA IC, Tēlotājas mākslas veidi un to nozares, tēlniecība

²⁴¹ Turpat

²⁴² Turpat

monumentālo tēlniecību skaidrojot kā analogisku parādību monumentalajai glezniecībai, kur visiem mākslas veidiem mijiedarbojoties radīta kopējā sajūta.²⁴³ Tas attiecināms gan uz piļu vai baznīcu interjeru, parkiem, dzīvojamo telpu interjeriem. Lekcijā tiek pievērsta uzmanība arī dekoratīvās tēlniecības, sīkplastikas un arī medaļu piemēriem, rādot tēlniecības izteiksmes amplitūdu.

Mākslas vēsturnieks tēlniecības lekcijā studentiem cenšas atklāt šī mākslas veida raksturiezīmes. Neiedziļinoties mākslas darbu piemēru analīzē, bet tos izmantojot kā ilustratīvu materiālu plašākam tēlniecības raksturojumam. Lekcijas ietvarā viņš izmantojis mākslas darbu piemērus no Rodēna daiļrades, Senās Ģrieķijas, Ēģiptes, Indijas un Ķīnas piemērus, skatījis arī renesanses māksliniekus Donatello un Mikelandželo, nedaudz pat pievēršoties vietējo mākslinieku paraugiem, kā, piemēram, Teodora Zaļkalna vai Aleksandras Briedes mākslas darbiem. Mākslas vēsturnieka valodā neparādās ideoloģiski piesātināta retorika, tā ir skaidra im mākslas vēstures analīzei atbilstoša. Pujāta oratora prasmes atklājas viņa bagātajā un izteiksmīgajā leksikā, spējot spilgti raksturot tēlniecību. Iespējams, tieši lekcijas mērķis sniegt vispārēju ieskatu tēlniecībā, ļāva izvairīties no marksistiskajiem iestarpinājumiem. Lekcija ir saturiski augstvērtīga un strukturēti izklāsta tās pamatzināšanas, kas nepieciešamas turpmākai mākslas darbu analīzei konkrētu laikmetu un reģionu kontekstā.

Pujāts pēc tādas pašas struktūras sagatavoja lekcijas arī par citiem mākslas veidiem. Ieskats glezniecībā ir tikpat daudzveidīgs un izteiksmīgs kā par tēlniecību. (3.2.2. att.) Arī šajā lekcijā vispirms izcelts mākslas veida galvenais izteiksmes, glezniecībā tā ir krāsa. Tikai tad secīgi aplūkojot atsevišķus glezniecības veidus: stājglezniecību, monumentālo, dekoratīvo, teātra dekorāciju un miniatūrglezniecību. Jau pašā ievadā mākslas vēsturnieks uzbur turpmākās lekcijas noskaņu un uzvedina uz tēmu: “Tēlotājas mākslas sazarosanos atsevišķos veidos un žanros sekmē jau attēlojamo parādību īpatnējā daba, piemēram, tēlniecībā diezgan grūti būtu atspoguļot Purvītīm raksturīgu zvīļojošu pavasara sniegu vai Valterisku saules rotaļu viļņos”.²⁴⁴ Lai arī Jāņa Pujāta lekcijas bija pamatā vispārējā mākslas vēsturē, pamatā pievēršoties Rietumu mākslas paraugiem, viņš rādīja arī piemērus no latviešu mākslas. Lai arī lielākoties lekcijas ir bez ideoloģiskiem iestarpinājumiem, dažbrīd tādi parādās, vismaz vietās, kur runa ir par latviešu mākslas piemēriem.²⁴⁵

Mākslas vēsturnieks pieturējās pie vienota principa lekciju strukturēšanā. Saglabājot lekciju plāna konsekvensi, viņš skaidri atklāja mākslas veidu raksturīgās iezīmes. Studentiem

²⁴³ LMA IC, Tēlotājas mākslas veidi un to nozares, tēlniecība

²⁴⁴ LMA IC, Tēlotājas mākslas veidi un to nozares, glezniecība

²⁴⁵ Turpat

tika rādīti pēc iespējas dažādāki mākslas darbu piemēri, aptverot gan vietēja mēroga māksliniekus, gan piemērus no citām zemēm.

3.3. Audzēkņu lekciju pieraksta gadījuma analīze: Genovevas Tidomanes fiksētās Rasmus Lāces lekcijas

Saglabājušies Rasmus Lāces lekciju pieraksti (3.3.1. att.), kurus pierakstījusi Genoveva Tidomane²⁴⁶ krievu mākslā un padomju mākslā ļauj rekonstruēt lekciju struktūru un satura uzsvarus, gan arī aplūkojot ko klausītājs uzskatījis par būtiskāku piefiksēšanai. Lekciju pieraksti kā avots nav objektīvs pasniedzēja sagatavotās lekcijas atspoguļojums, saturs ir izgājis cauri studenta personīgajam filtram, rezultātā pierakstos parādās klausītāja uztvertais un selektīvi pierakstītais. Tas ir jāņem vērā, interpretējot pierakstu saturu un it īpaši to, kas nav pierakstīts.

Rasma Lāce krievu mākslas vēstures lekciju strukturējusi sekojoši, sākot ar vispārējā vēsturiskā konteksta raksturojumu, koncentrējoties tieši uz 19. gs. pirmo pusi. Mākslas attīstības kopaina ieskicēta galvenokārt caur glezniecības piemēriem. Pamatā lekcijas struktūru veido plašāks situācijas izklāsts, pievēršoties sabiedrības slāņu savstarpējām attiecībām un revolucionāro ideju veidošanās aizmetņiem. Tas atbilst marksistiskajai mākslas vēstures interpretācijai, kurā mākslas darbi atspoguļo sociālos un ekonomiskos apstākļus.

Svarīgs ir mākslas vēsturnieces lietotās valodas jautājums. Lekciju pierakstos Rasmus Lāces izmantotā valoda ir samērā neitrāla. Neskatoties uz to, ka sociālajam aspektam un tā attiecībām ar mākslu veltīta samērā liela vērība, pierakstos neparādās ideoloģiski piesātināta retorika. Tas tomēr jāvērtē piesardzīgi, jo students nav pierakstījis lekciju vārds vārdā, bet atzīmējis sev būtiskāko informāciju. Tādēļ nevar viennozīmīgi apgalvot, ka šāda izteiksme raksturo pašas lektores stilu. Salīdzinot lekciju pierakstus ar Rasmus Lāces uzmetumiem un rakstu darbiem, iezīmējas cita situācija. Lietotā valoda ir ideoloģiski piesātināta, izvērstāka un stilistiski bagātāka. Attiecīgi lekciju pieraksti kā avots sniedz tikai daļēju priekšstatu par mākslas vēsturnieces pasniegšanas stilu un to, cik lielā mērā tas papildināts ar ideoloģisko retoriku.

²⁴⁶ LMA IC, Rasmus Lāces lekcijas krievu mākslā, pierakstījusi Genoveva Tidomane

Arī padomju mākslas lekciju kursa pierakstos²⁴⁷ vērojama līdzīga tendence. Ideoloģiski piesātinātā tēma pierakstos atspoguļojas mēreni, vairāk dominē vēsturiskā konteksta izklāsts. Tomēr izņēmums ir nodaļa, kas veltīta Otrajam pasaules karam, kur viņa raksturojusi, kā māksla ievirzās otrajā plānā, vairāki mākslinieki dodas frontes līnijās, savukārt plakāts un grafika izcelti kā mākslas veidi, kas tieši kalpoja kara vajadzībām. Tieši šīs nodaļas pierakstos iezogas padomju režīmu slavinoša retorika, kā piemēram varonīgo kauju apraksts un tēlojums, kas atšķirībā no pārējiem pierakstiem parāda tiešu ideoloģiskā naratīva parādīšanos saturā. Nākamās nodaļas nosakumu arī var skatīt kā klaiņi ideoloģisku: “Sociālistisko tautu saimniecības atjaunošanas posms”²⁴⁸. Saturiski tā ir vērsta uz kultūras dzīves atjaunošanos pēc kara un jaunajām mākslas tendencēm, kā ,piemēram, pirmajos pēc kara gados aktualizētā vēsturiskā žanra glezniecība, vai arī 50. gadu sākumā aktualizētā “cīņa pret diletantismu”²⁴⁹. Kopumā ieskicējot pie katra mākslas veida un žanra būtiskākos pieturpunktus, īpaši tos neizvēršot.

Izzinot mākslas vēstures lekciju saturu no vairākiem skatpunktiem, atklājas, ka saturs netika veidots ļaujoties ideoloģiskajam spiedienam, bet nebija arī pilnīga atturēšanās. Katedras pedagogu savstarpējās diskusijās atkārtoti izskanēja prasības pēc vēsturiskā apskata izvērsuma, kas liecina, ka tā tomēr bija sistemātiska prasība. Viena ideoloģiskā retorika lekciju saturā nebija vienmērīga, tā bija atkarīga no lekcijas formāta, tēmas un arī paša pedagoga personīgās pieejas. Tādēļ rodas neskaidras robežas starp pedagogu apzinātu pašcenzūru, viņu iekšējo pārliecību vai pragmatisku pieeju pasniegšanai. Pieejamie avoti šo jautājumu pilnībā atminēt neļauj. Mākslas vēsturnieki šajā periodā darbojās sarežģītos un nereti pretrunīgos apstākļos, tādēļ viņu veidotos materiālus nevar pilnībā reducēt uz vienkāršu pakļaušanos ideoloģijai vai tieši otrādi, slēptu pretestību.

²⁴⁷ LMA IC, Rasma Lāces lekcijas padomju mākslā, pierakstījusi Genoveva Tidomane

²⁴⁸ LMA IC, Rasma Lāces lekcijas padomju mākslā, pierakstījusi Genoveva Tidomane

²⁴⁹ Turpat

Secinājumi

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures katedras darbība no 1945. līdz 1959. gadam noritēja sarežģītu un pretrunīgu politisko apstākļu ielēnkumā, atspoguļojot plašākus padomju režīma centienus mākslas izglītību standartizēt PSRS ietvaros. Šie 14 gadi nebūt nebija viendabīgi, tos caurvija izmaiņas mācībspēku sastāvā, lūzumi akadēmiskajās tradīcijās. Mākslas vēsturi nācās radikāli pārvērtēt. Tomēr var secināt, ka politiskais spiediens, visā pilnībā nespēja ierobežot profesionālo autonomiju. Paralēli oficiālajai marksisma-ļeņinisma doktrīnai pastāvēja neliela vieta arī katra paša individuālajai rīcības telpai, kurā mākslas vēsturnieki spēja saglabāt savu profesionālo viedokli un nepieļaut pilnīgu studiju satura vulgarizāciju.

Hronoloģiski katedras darbību līdz 1959. gadam var izdalīt trīs nosacītos posmos. Pirmais posms aptver laika periodu no katedras izveides 1945. gadā līdz 1949. gadam. Šajos gados veidojās katedras institucionālais iedīgļis, tika meklēti darbības veidi un virzieni jaunajos apstākļos. Mākslas vēstures katedras kodolu un darbības pamatu veidoja mākslas vēsturnieks Kristaps Eliass. Viņš pārstāvēja pirmskara akadēmisko tradīciju, kuras pamatā bija uz formālu stilistisku analīzi vērsta metodoloģija un Rietumeiropas mākslas tradīciju apzināšanās. Studentu vidū Eliass bija autoritāte un viņa lekcijas guva plašu atsaucību. Tomēr mākslas vēsturnieka darbs nesakrita ar politiskās iekārtas prasībām, un drīz vien Eliasa darbs Mākslas akadēmijā tika pārtraukts. 1940. gadu beigās aktualizējās jautājums par Latvijas tēlotājmākslas vēstures programmas izstrādi. Uzdevums saglabāja aktualitāti ne tikai turpmākos 14 gadus, bet arī iesniedzās vēl nākamajās dekādēs. Tas skaidri apliecina, ka programmas izveide bija sarežģīta un laikietilpīga, un prasīja pamatīgu iedziļināšanos, kaut gan rīkojumi nepacietīgi mudināja paātrināt tās izstrādi.

Otrais posms aizsākās ar Kristapa Eliasa atstādināšanu. 1950.-1955. g. notikumi raksturo padomju varas mērķtiecīgi īstenoto kadru nomaiņu. Eliasa atļaišana bija tikpat ideoloģiski motivēta kā viņa pēcteča Mihaila Funka iecelšana amatā. Lai integrētu Mākslas akadēmiju PSRS mākslas augstskolu tīklā un nodrošinātu, ka tā darbojas pēc vienota principa ar citām iestādēm, uz Rīgu tika nosūtīti mācībspēki no Ļeņingradas vai Maskavas. Viņu uzdevums bija garantēt, ka jaunās ideoloģiskās vadlīnijas nostiprinās arī PSRS perifērijā un ideoloģiskā kontrole kļūst stingrāka. Vienlaikus šajā darbības pasomē pakāpeniski nostabilizējās katedras pedagogu kodols, kas ilgus gadus palika nemainīgs. Izšķirīga loma

bija jaunajai mākslas vēsturniecei Rasmai Lācei. Viņai bija labas organizatoriskās prasmes, Lāce spēja sakārtot katedras darbu atbilstoši noteiktajām prasībām.

Trešais posms sākās ar 1955. gada semestri un noslēdzās 1959. gada pavasarī, iezīmējot politiskās kontroles augstāko punktu. Mākslas vēstures katedra tika apvienota ar Marksisma-ļeņinisma katedru, zaudējot savu patstāvību. Rezultātā samazinājās mākslas vēstures stundu skaits, un zinātniski pētnieciskais tika nostumts otrajā plānā. Apvienotās katedras plānā virsroku ņēma politiskā izglītošana un ideoloģiskā audzināšana. Tomēr pilnvērtīgu apvienotās katedras darba rekonstrukciju apgrūtināja materiālu trūkums. Latvijas Mākslas akadēmijas fondā nav saglabājušies Marksisma-ļeņinisma katedras sēžu protokoli, ja tādi ir bijuši. Neraugoties uz to, katedru apvienošana nepārprotami rāda varas prioritātes, tiešā veidā pakārtojot mākslas vēsturi marksisma-ļeņinisma doktrīnai. Būtiski atzīmēt, ka apvienotās katedras oficiālais vadītājs bija līdzšinējais Marksisma-ļeņinisma katedras vadītājs Kārlis Ratnieks. Tomēr tas nemazināja Rasma Lāces ietekmi Mākslas akadēmijā, viņa bija atbildīgā par mākslas vēsturi un saglabāja noteicošo vārdu šajos jautājumos.

Marksisma-ļeņinisma doktrīna iespiedās itin visur, nosakot principus mākslas vēstures programmas izstrādei, lekciju saturam un pētniecības tematikai. Taču ideoloģija realitātē izpaudās nevienmērīgi atklājot plaisu, kas pastāvēja starp uzstādījumiem un to realizāciju. Saglabājušies lekciju materiāli rāda zīmīgu ainu, kurā ideoloģiskā retorika pamatā bija vērsta tieši vēsturiskā un politiskā konteksta aprakstam, turpretī mākslas darbu analizē ideoloģiskais uzslāņojums bija ievērojami mazāks vai pat vispār nebija. Tas pamatā bija atkarīgs no paša pasniedzēja un viņa virtuozitātē sintezēt lekciju saturu ar marksisma-ļeņinisma idejām. Doktrīnas nevienmērīgais izmantojums lekciju saturā rāda zināmu iekšējo pretrunu, kas caurda lekciju saturu. Tam vistīkamāk bija dažādi iemesli: pašcenzūra, pragmatiska pieeja darbam, formāli integrējot obligāto terminoloģiju, atslēgvārdus un frāzes. Mācībspēku pausto diskusijās vai tajos pašos lekciju pierakstos var traktēt dažādi. Iespējams, oficiālajos dokumentos pieturējās pie ideoloģiski atbilstošas retorikas, lai būtu atbilstošs varas acīs, bet lekcijās saglabāja ideoloģisku neitralitāti. Vēstures avoti nesniedz viennozīmīgu atbildi, vai “dubultdoma” un distancēšanās skaidrojama kā apzināta un pieklusināta pretestība politiskajai iekārtai. Tomēr tas rāda, ka totalitārais režīms nespēja pilnībā centralizēt un pakļaut marksisma-ļeņinisma doktrīnai. Daļa pasniedzēju prasības ievēroja tiktāl, cik tas bija nepieciešams, lai formāli apliecinātu pakļaušanos ideoloģijai.

Katedras mācībspēku attieksme pret politisko iekārtu nebija monolīta. Viedokļu atšķirība padara šo periodu no pētnieciskā skatpunkta ārkārtīgi niansētu un interesantu. Jānis Pujāts gan kolēģu, gan studentu atmiņās ir augstu novērtēts pedagogs un viņa personība

raksturota ar lielu cieņu. Pujāta ieguldījums Latvijas mākslas vēsturē saistāms ar nacionālās mākslas izpētī, īpaši viņa darbs Latgales keramikas izpētē un mākslinieciskās vērtības izcelšanā un aktualizēšanā. Savukārt Rasmus Lāces darbus caurvij viņas politiskā nostāja. Viņas ieguldījums katedras darba strukturēšanā ir nenoliedzams, taču viņas pieeja mākslas parādību interpretācijā bija cieši un apzināti saistīta ar padomju ideoloģiju un sociālistiskā reālisma uzsvēršanu. Tomēr noprotams, ka Mākslas akadēmijā pret mākslas vēsturnieci lielākoties izturējās vēsi, ievērojot formālu distanci. Viņas un Pujāta līdzpastāvēšana katedrā, neizpalika bez spriedzes elementiem.

Ideoloģiskās sadursmes uzskatāmi atklājās katedras svarīgākajā pētnieciskajā uzdevumā - Latvijas tēlotājmākslas programmas apspriedēs. Miķeļa Ivanova un Rasmus Lāces piedāvātās programmas bija atšķirīgas, tās prezentētas Akadēmijas Padomei ar četrus gadus starpību atšķirīgi, un diskusijas par tām rāda politiskā diskursa izmaiņas 1950. gados. Ivanova programmas piedāvājums var šķietami just autora iekšējo spriedzi, kas izpaudās krasā kontrastā starp politiski uzlādēto retoriku, kas izmantota vēsturiskā konteksta raksturojumā, un mākslas analīzi, kas ir izvēsta profesionāli un zināmā mērā norobežojas no ideoloģiskā konteksta. Savukārt Rasmus Lāces programmā pretrunas nav izteikti manāmas, viņa konsekvenci panākusi ar apzinātu un selektīvu vēsturisko materiālu, izvērtējot, kurus autorus un parādības izcēl, kurus noklusēt. Programmas ietvaros 19. gadsimta otrā puse tika nosprausta kā atskaites punkts latviešu nacionālās mākslas skolas mākslas izveidē. Vienlaikus 1950. gados veidojās nozīmīgi aizmetņi mākslas vēstures materiālu vākšanai, vietējo mākslas pieminekļu dokumentēšanā un arī studentu iesaistē pētnieciskajās ekspedīcijās. Respektīvi, 1950. gadus nevar reducēt tikai uz stingru ideoloģisko kontroli un aktīvu cenzūru, jo neskatoties uz šiem ierobežojumiem darbs pie Latvijas mākslas vēstures noritēja gana aktīvi.

Kopumā periods izgaismo paradoksālu situāciju, proti, no vienas puses marksisma-ļeņinisma doktrīna deformēja mākslas vēstures interpretāciju un sašaurināja pētāmo tēmu loku, bet no otras puses tika ielikti pamati un sagatavota augsne nākamo dekāžu notikumiem. 14 gadu garumā mākslas vēstures katedras pedagogu veiktais darbs nodrošināja, to, ka tiek dibināta Mākslas vēstures un teorijas neklātienes nodaļa 1959. gadā. Nodaļa netika dibināta tukšā vietā, bet balstījās uz iepriekš izstrādātajiem pamatiem. Katedra turpmākais nopelns bija mākslas vēstures izglītības attīstīšana un nākamo Latvijas mākslas vēsturnieku, kritiķu un muzeja darbinieku sagatavošana.

Tas kļuva par atspēriena punktu nākamajam attīstības posmam, un, lūkojoties tālāk par pētījuma hronoloģisko robežu, iezīmējas jaunas aktualitātes. 1950. un 1960. gadu mijā akadēmija piedzīvoja nākamo pārmaiņu vilni, ko bija ieksutinājis Hruščova "atkusnis".

Mākslas akadēmija strukturāli paplašinājās. Neskaitot Mākslas vēstures un teorijas nodaļu, tika izveidotas jaunas nodaļas: pedagoģiskā nodaļa, kā arī vairākas lietišķās mākslas nodaļas. Mākslas vēstures katedrā darbības prioritāšu sarakstā priekšplānā izvirzījās steidzama nepieciešamība izstrādāt mācību programmas jaunizveidotajai neklātienas nodaļai. Pakāpeniski tika piesaistīti jauni, kvalificēti mācībspēki studiju kvalitātes paaugstināšanai, jo ar līdzšinējo katedras pedagogu sastāvu nepietika. Tā, piemēram, 1961. gadā katedras sastāvam pievienojās mākslas vēsturnieks Romis Bēms, kurš nomainīja Miķeli Ivanovu.

Akadēmijas reorganizācijas dēļ darbs pie Latvijas tēlotājmākslas vēstures grāmatas izstrādes, kas jau gana ilgu laiku bija Mākslas vēstures katedras darba plānā, uz laiku palika otrajā plānā. Grāmatas izstrādi ietekmēja arī diskusijas par izdevuma struktūru un saturu. Prorektors Georgs Kruglovs ierosināja no plāna izņemt lietišķās mākslas sadaļu, pamatojot, ka vēl nepieciešama pamatīga zinātniskā izpēte, kuras rezultātā grāmatas izstrāde varētu ieilgt. Par šo sadaļu bija atbildīgs Jānis Pujāts. Viņš tika iedrošināts turpināt iesākto pētniecību, vienlaikus apzinoties, ka pētījums būs jāpublicē kā atsevišķs izdevums.

Jaunās nodaļas uzstādījumā bija skaidri definēts, ka absolventiem jāklūst par vispusīgiem speciālistiem, kuri spētu strādāt muzejos, periodisko izdevumu redakcijās, izglītības iestādēs pasniegt mākslas vēsturi un marksisma-ļeņinisma estētiku, kā arī nodarboties ar mākslas kritiku un pētniecību.

Pētniecības attīstībā liela nozīme bija 1961. gadā izveidotajai Zinātniskajai laboratorijai. Tās izveide bija saistīta ar Mākslas vēstures katedru un līdzšinējie katedras uzdevumi nodēlīgēti laboratorijai. Pamatuzdevums bija mērķtiecīga un izvērsta Latvijas mākslas vēstures materiālu, dokumentu un vizuālo liecību vākšana un saglabāšana. Lai gan darbs sākās ārkārtīgi strauji un ar lielu entuziasmu, Zinātniskās laboratorijas vērienīgos plānus bremsēja darbības trūkums. Laboratorijas izveide, tās materiālu klāsts un mākslas zinātnieka Jurgā Skulmes personīgais, pašizliedzīgais ieguldījums ir atsevišķa pētījuma temats. Tas ļautu labāk izprast uz kādiem pamatiem izveidojās un attīstījās patreizējais Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centrs, kurā glabājas unikās materiālu klāsts.

Ārkārtīgi vērtīga vieta plašajā materiālu klāstā ir Zinātniskās laboratorijas veidotā Latvijas Mākslas akadēmijas plakātu kolekcija. Kolekcija aptver plakātus no 19. gs beigām līdz 1980. gadiem, sniedzot pārskatu grafiskā dizaina attīstībā. Kolekcijā komplektēti ne tikai vietējās plakātu mākslas paraugi, bet arī cittautu paraugi. Arī tematiski kolekcijas tvērums ir plašs, neaprobežojoties ar mākslas izstāžu vai kultūras pasākumu plakātiem un afišām, bet ietverot arī sporta, kino, vides aizsardzības, tautsaimniecības, politiskās aģitācijas un arī sociālās tēmas plakātus.

No iepriekš aplūkotā izriet, ka padomju ideoloģijas ietekme uz mākslas vēstures rakstīšanu un pasniegšanu Mākslas vēstures katedrā nebija visaptveroša. Lai gan totalitārais režīms centās uzspiest marksisma-ļeņinisma doktrīnā balstītu mākslas interpretāciju, mainot vēsturisko naratīvu, tas nespēja pilnībā ietekmēt mācību saturu. Neraugoties uz pastāvīgo politisko spiedienu, pētījumā apskatītajā laikposmā tika izstrādāti aizmetņi un veidoti pamati Mākslas vēstures katedras nostiprināšanai Latvijas Mākslas akadēmijā.

Annotation

This master's thesis explores the establishment, development and institutional activities of the Department of Art History at the Art Academy of Latvia during the period from 1945 to 1959. The chronological framework encompasses the complex post war decade and the era of Stalinism, overall looking at the department's first fourteen years of operation under Soviet rule. The chronological endpoint is deliberately set before the establishment of the Division of Art History and Theory in the autumn semester of 1959, which fundamentally altered the department's priorities and focus.

The central research question examines the extent to which Soviet Marxist-Leninist ideology shaped the processes of art history writing and teaching, and how this influence was reflected in the concrete activities of the Department of Art History. The study is particularly relevant given the early Soviet occupation period in Latvian art history remains underexplored, and the department's activities have never been previously treated as an independent research subject.

The thesis pursues three main objectives: to reconstruct a timeline of the department's founding and development based on archival materials; to identify the department's principal tasks and directions of development; and to look at the ideological conditions governing art historical interpretations, comparing official documents with what was actually practised and taught.

The research draws primarily on archival sources held at the Latvian State Archive, including minutes of the Academy Council, research reports, orders, and the department's own meeting protocols, as well as documents preserved at the Art Academy of Latvia Information Centre. Among them are lecture plans, draft manuscripts, and student lecture notes. Attention is focused on how Soviet power manifested both in institutional structures and in the daily lives of individual academics.

The thesis is structured in three chapters. The first chapter contextualises the broader cultural-political situation in Soviet Latvia and draws comparison with the Estonian experience. The second and most substantial chapter traces the establishments and development of the Department of Art History, examining its organisational structure, teaching staff, and research directions. The third chapter analyses the content of lectures, attempting to reconstruct how ideological imperatives were, or were not, realised in actual pedagogical practice.

The research reconstructs the turbulent organizational changes of the period, such as forced merge of the Department of Art History with the Department of Marxism-Leninism, and evaluates the curriculum development, specifically the contentious drafting of the Latvian art history program. The findings reveal that art historians at the department were compelled to navigate considerable internal contradiction: required to align historical interpretation with shifting Marxist-Leninist doctrine, yet drawing on pre-war scholarly traditions. This tension was not merely institutional but deeply personal. There was a distinct discrepancy between official ideological mandates and actual classroom practices. While Marxist-Leninist rhetoric heavily dominated institutional documentation and the historical and political context of the curriculum, it had a lesser impact in formal art historical analysis, which often remained ideologically neutral due to the professional virtuosity and subversion of the faculty members.

The thesis reconstructs the chronological timeline and institutional history of the department, mapping out its faculty dynamics, research directions, and curricular transformations under ideological pressure. There was an incomplete nature of total ideological centralization within the academy, highlighting the adaptation and professional resilience of some art historians during the Soviet occupation. The thesis contributes to filling a notable gap in the historiography of Soviet era Latvian art history education as a discipline at the Art Academy of Latvia.

Pateicības

Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību maģistra darba vadītājai Aigai Dzalbei par atsaucību, profesionālajiem ieteikumiem un atbalstu darba izstrādē. Tāpat pateicos Mākslas vēstures un teorijas katedras pasniedzējiem par labajiem vārdiem, iedrošinājumu un atbalstu visu studiju gadu garumā. Īpaši novērtēju Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centra vadītājas Ingrīdas Burānes atsaucību darba tapšanas procesā.

Tāpat pateicos savai ģimenei un draugiem par sapratni, pacietību un atbalstu maģistra darba izstrādes laikā. Paldies visiem, kuri tieši vai netieši palīdzēja šī darba tapšanā.

Izmantotā literatūra un avoti

Arhīva materiāli

Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centra materiāli (turpmāk LMA IC)

1. LMA IC, Irēnas Stradiņas CV
2. LMA IC, Jurgā Skulmes teksts "Cimos pie skolotāja"
3. LMA IC, Latviešu tēlotājas mākslas vēstures programma
4. LMA IC, Pēteris Zeile "Leģendārais Pujāts" 04.2005.
5. LMA IC, Rasmus Lāces diplomdarbs "Latviešu tautas kokgriezēja māksla"
6. LMA IC, Rasmus Lāces latviešu tēlotājas mākslas vēstures programma
7. LMA IC, Rasmus Lāces lekcijas krievu mākslā, pierakstījusi Genoveva Tidomane
8. LMA IC, Rasmus Lāces lekcijas padomju mākslā, pierakstījusi Genoveva Tidomane
9. LMA IC, Tēlotājas mākslas veidi un to nozares, glezniecība
10. LMA IC, Tēlotājas mākslas veidi un to nozares, tēlniecība
11. LMA IC, Valda Dišlera atmiņas par Kristapu Eliasu 30.01.1996.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva (turpmāk LNA LVA) materiāli augošā hronoloģiskā secībā

Darbinieku personāllietas:

12. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 6. l., 1. lp.: Личный листок по учету кадров
13. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 6. l., 9. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas rektora pavēle Nr. 176
14. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 6. l., 13. lp.: Valsts mākslas akadēmijas rektoram
15. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 6. l., 13. lp.: Приказ По Государственной Академии Художеств СССР No. 180
16. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 6. l., 15. lp.: Valsts mākslas akadēmijas rektoram
17. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 6. l., 33. lp.: Приказ По Государственной Академии Художеств СССР No. 221
18. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 1. lp.: Биографические сведения
19. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 16. lp.: Характеристика
20. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 36. lp.: Проф. К. Элиас Старе Голандские Мастера. Очерки о живописи Голландии времен ее расцвета

21. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 41. lp.: БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
ЭЛИАСА КРИСТАПА ЯНОВИЧА
22. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 44. lp.: Характеристика
23. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 47. lp.: Началнику гуузья ВКИ тов. Северину
24. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 50. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas
pavēle Nr. 135
25. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 51. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas
pavēle Nr. 136
26. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 53. lp.: Простановление
27. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 59. lp.: Проект
28. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 52. l., 63. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas
rektora pavēle Nr. 165
29. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 63. l., 1. lp.: Личный листок по учету кадров
30. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 63. l., 7. lp.: Приказ No. 360
31. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 63. l., 14. lp.: Характеристика
32. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 63. l., 18. lp.: Характеристика
33. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 63. l., 20. lp.: Автобиография М. Г. Функ
34. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 63. l., 32. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas
pavēle Nr. 85
35. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 117. l., 1. lp.: Личный листок по учету кадров
36. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 117. l., 6. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas
rektora pavēle Nr. 110
37. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 117. l., 8. lp.: LVU filoloģijas fakultātes dekānam
38. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 117. l., 10. lp.: Характеристика
39. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 117. l., 38. lp.: Приказ
40. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 201. l., 1. lp.: Личный листок по учету кадров
41. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 201. l., 5. lp.: Характеристика
42. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 201. l., 8. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas
pavēle Nr. 6
43. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 201. l., 16. lp.: Начальнику Главного Управления
Учебных Заведений
44. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 201. l., 21. lp.: Приказ
45. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 203. l., 5. lp.: Arhitekts Edgars Slavietis

46. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 203. l., 8. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas pavēle Nr. 211
47. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 225. l., 1. lp.: Kadru uzskaites anketa
48. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 225. l., 6. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas rektora pavēle Nr. 228
49. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 225. l., 18. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas pavēle Nr. 4
50. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 280. l., 1. lp.: Kadru uzskaites anketa
51. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 280. l., 7. lp.: Ректору Государственной Академии Художеств СССР
52. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 280. l., 13. lp.: Mākslas akadēmijas rektoram
53. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 280. l., 15. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas rektora pavēle Nr. 177
54. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 305. l., 1. lp.: Kadru anketa
55. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 408. l., 4. lp.: LPSR Mākslas akadēmijas rektoram
56. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 817. l., 83. lp.: Raksturojums
57. LNA LVA, 442. f., 1-2 apr., 817. l., 87. lp.: LPSR Kultūras ministram b. Kalpiņam

Mācību daļas pastāvīgi glabājamo lietas:

58. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 56. l., 1. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas padomes sēdes protokols Nr. 33
59. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 56. l., 11. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas padomes sēdes protokols Nr. 36
60. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 56. l., 37. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas padomes sēdes protokols Nr. 43
61. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 59. l., 17. lp.: Zinātniski-pētnieciskā darba plāni 1950./51. m. g.
62. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 60. l., 4. lp.: Gada pārskats par 1950./1951. m. g.
63. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 62. l., 4. lp.: Katedru atskaites par 1950./51. m. g.
64. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 63. l., 37. lp.: Sarakste ar Galveno Mākslas lietu pārvaldi par mācību jautājumiem
65. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 63. l., 82. lp.: Sarakste ar Galveno Mākslas lietu pārvaldi par mācību jautājumiem

66. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 66. l., 1. lp: Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmijas Padomes Sēdes protokols Nr. 46
67. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 66. l., 18. lp: Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmijas Padomes Sēdes protokols Nr. 49
68. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 66. l., 61. lp: Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmijas Padomes Sēdes protokols Nr. 52
69. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 70. l., 95. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr. 75
70. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 72. l., 4. lp: Gada pārskats par 1951./52. m. g.
71. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 1. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 61
72. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 24. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas Akadēmijas atklātās padomes sēdes protokols Nr. 61
73. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 39. lp: Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmijas Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr. 65
74. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 70. lp: Rezolūcija
75. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 79. l., 93. lp: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmija Zinātniskās padomes sēdes protokols Nr. 75
76. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 81. l., 3. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 1
77. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 81. l., 5. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 2
78. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 81. l., 9. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 3
79. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 3. lp: SZB mākslas zinātņu sekcijas organizēšanas sapulce
80. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 7. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 5
81. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 14. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 6
82. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 16. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 7
83. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 19. lp: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 8

84. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 27. lp.: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 11
85. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 82. l., 31. lp.: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 14
86. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 85. l., 48. lp.: Zinātniski pētnieciskā darba plāni 1952./53. m. g. II semestrim
87. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 85. l., 52. lp.: Atskaite Mākslas vēstures katedrai par SZB mākslas vēstures pulciņa darbu 1952./1953. akad. mācības gadā
88. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 87. l., 5. lp.: ГОДОВОЙ ОТЧЕТ. Государственной Академии Художеств Латвийской ССР за. 1952/53 уч. г.
89. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 97. l., 4. lp.: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 1
90. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 97. l., 10. lp.: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 2
91. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 97. l., 30. lp.: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 12
92. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 97. l., 31. lp.: Mākslas vēstures katedras sēdes protokols Nr. 13
93. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 107. l., 6. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 2
94. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 107. l., 19. lp.: LPSR Valsts mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 4
95. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 107. l., 21. lp.: LPSR Valsts mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 5
96. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 112. l., 17. lp.: Mākslas vēstures katedras darba plāns 1954./55. m. g. I semestrim
97. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 118. l., 4. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 1
98. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 118. l., 50. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 7
99. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 120. l., 3. lp.: Vēstule akadēmijas prorektoram Kruglovam
100. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 122. l., 2. lp.: О работе Гос. Академии художеств Латвийской ССР в 1955/56 учебном году

101. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 127. l., 2. lp.: Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas lēmums
102. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 128. l., 41. lp.: LPSR Valsts mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 7
103. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 130. l., 44. lp.: Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas lēmums
104. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 138. l., 10. lp.: Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 4
105. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 138. l., 17. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 6
106. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 138. l., 50. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Padomes sēdes protokols Nr. 11
107. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 142. l., 22. lp.: Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmijas zinātniski-pētniecisko darbu tematika par laiku no 1957.-1962. g.
108. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 148. l., 17. lp.: Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas lēmums
109. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 149. l., 4. lp.: LPSR Valsts Mākslas akadēmijas paplašinātās Padomes sēdes protokols Nr. 1
110. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 151. l., 5. lp.: Zinātniski-pētnieciskā darba plāni 1958./59. m. g.
111. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 161. l., 6. lp.: Gada pārskats par 1959./60. m. g.
112. LNA LVA, 442. f., 3. apr., 244. l., 3. lp.: Mākslas vēstures katedras paplašinātās sēdes protokols Nr. 1
113. LNA LVA, 2086. f., 1-v apr., 14. l., 1. lp.: R. Lāces npublicētais zinātņu kandidāta disertācijas “Latviešu nacionālās glezniecības pamatlicēji un Pēterburgas Mākslas akadēmija” manuskripts

Grāmatas un raksti

1. Annus, Epp. The Problem of Soviet Colonialism in the Baltics. *Journal of Baltic Studies*. Taylor & Francis, 2012. <https://www.jstor.org/stable/43213067> pp.21– 45 (skatīts 20.04.2026.)
2. Bleiere, Daina, Ērglis, Dzintars, Lerihs, Ainārs, Pavlovičs Juris, Šķiņķe, Iveta, Šneidere Irēne, Turčinskis, Zigmārs, Vīksne, Rudīte, Žvinklis Aleksandrs. 20.

- gadsimta Latvijas vēsture IV: 1944/1945–1964*. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022.
3. Burāne, Ingrīda. (sast.). *Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmija*. Rīga: Avots, 1989.
 4. Levits, Egils. Latvija padomju varā. No: Blūzma, Valdis, Celle, Ojārs, Jundzis, Tālavš, Lēbers, Dītrihs, Andrejs, Levits, Egils, Ļubova, Zīle. *Latvijas valsts atjaunošana: 1986.–1993*. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 1998, 44.–63. lpp.
 5. Eglītis, Arturs, Lapiņš, Arturs. *Jūlijs Feders*. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1956.
 6. Groiss, Boriss. *Komunisms. Post Scriptum*. Rīga: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2015.
 7. Groys, Boriss. *The Total Art of Stalinism. Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992.
 8. Ivanovs, Miķelis. *Arturs Apinis*. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1957.
 9. Ivanovs, Miķelis. *Gustavs Šķilters*. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1958.
 10. Kalnačs, Jānis. LVU Filoloģijas fakultātes mākslas zinātņu nodaļa (1944-1951). *Mākslas Vēsture un Teorija*, Nr. 27, 2023, 36.–51. lpp.
 11. Kangilaski, Jaak. Postcolonial theory as a means to understand Estonian art history. *Journal of Baltic Studies*, 47(1), 2016, pp. 31–47
<https://doi.org/10.1080/01629778.2015.1103556> (skatīts 08.05.2026.)
 12. Kodres, Krista, Jōekalda, Kristina. Introductory Remarks to Socialist History. No: Kodres, Krista, Jōekalda, Kristina, Marek, Michaela. (eds.). *A Socialist Realist History? Writing Art History in the Post-War Decades*. Wien: Böhlau Verlag, 2019. 11.–36. lpp.
 13. Konstante, Ilze. *Staļina garā ēna Latvijas tēlotājā mākslā. 1940–1956*. Rīga: Neputns, 2017.
 14. Krūklis, Ints. No “Zīlēniem” līdz “Zīlēniem”. *Literatūra un Māksla*, Nr. 3, 15. janv., 1988, 16. lpp.
 15. Lapiņš, Arturs, Eglītis, Arturs. *Kārlis Hūns*. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1953.
 16. Lāce, Rasma, Cielava, Skaidrīte. (sast.) *T. Zaļkalna Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmija*, 1981.
 17. Pirogov, Vadim. Art Education in the USSR. *Art Education*, 13(1), pp. 4–6
<https://doi.org/10.2307/3186638> (skatīts 19.04.2026.)

18. Pujāts, Jānis. Meti latviešu vitrāžas jaunākā posma vēsturē. No: I. Kreituse (sast.). *Latviešu tēlotāja māksla*. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1957, 87.–126. lpp.
19. Skulme, Uga, Lapiņš Arturs. *Janis Rozentāls*. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1954.
20. Teikmanis, Andris. *Māksla un politikas attiecību semiotika. Vizuālo un verbālo vēstījumu mijiedarbība Latvijas padomju perioda glezniecībā*, 2010.
21. Undusks, Jāns. *Boļševisms un kultūra*. Rīga: Neputns, 2016.
22. Vilsons, Andris, Vanaga, Anita. (sast.). *Māksla un arhitektūra biogrāfijās 1. sēj.* Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995.
23. Vilsons, Andris, Vanaga, Anita. (sast.). *Māksla un arhitektūra biogrāfijās 3. sēj.* Rīga: A/S “Preses nams”, 2000.

Pielikumi

1. Attēlu pielikums

Historiogrāfija

	<p>1. att. Roberts Pelše. Ievads mākslas vēsturē. Programma-konspkets neklātienes studentiem. Rīga: Grāmatu apgāds, 1946.</p>
	<p>2. att. Jānis Jaunsudrabiņš. Īsa mākslas vēsture. Rīga: T. Dārziņa grāmatu apgāds, 1947.</p>

3. *att.* Judīte Baga (sast.). Latviešu tēlotāja māksla. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1955.

4. *att.* Arturs Lapiņš, Arturs Eglīts. Kārlis Hūns. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1953.

5. *att.* Arturs Eglītis, Arturs Lapiņš. Jūlijs Feders. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1956.

6. *att.* Uga Skulme, Arturs Lapiņš. Janis Rozentāls. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1954.

7. *att.* Miķelis Ivanovs. Arturs Apinis.
Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība,
1957.

8. *att.* Miķelis Ivanovs. Gustavs Šķilters.
Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība,
1958.

9. att. Rasma Lāce, Skaidrīte Cielava (sast.). T. Zaļkalna Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmija. 1981.

10. att. Ingrīda Burāne (sast.). Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmija. Rīga: Avots, 1989.

2.3. Mākslas vēstures katedras pedagogi

2.3.1. att. **Kristaps Eliass**

2.3.2. att. **Ilga Kreituse**

2.3.3. att. **Mihails Funks**

2.3.4. att. **Aleksandra Savina**

2.3.5. att. **Jānis Pujāts**

2.3.6. att. **Jānis Pujāts studiju gados Latvijas
Universtātē, Mākslas zinātnes nodaļā**

2.3.7. att. **Mikēlis Ivanovs**

2.3.8. att. **Edgars Slavietis**

2.3.9. att. Marija Tabuļskaja

2.3.10. att. Arnolds Ambulds

2.3.11. att. Rasma Lāce

2.3.12. att. Foto no Irēnas Stradiņas materiāliem kompozīcijai “Romiešu ķirurgs Galēns”

2.3.13. att. Foto no Irēnas Stradiņas materiāliem kompozīcijai “Romiešu ķirurgs Galēns”

2.3.14. att. Foto no Irēnas Stradiņas materiāliem kompozīcijai “Romiešu ķirurgs Galēns”

2.3.15. att. Foto no Irēnas Stradiņas materiāliem kompozīcijai “Romiešu ķirurgs Galēns”

2.3.16. att. Marija Kačalova (pirmajā rindā pirmā no labās puses)

2.3.17. att. Tatjana Kačalova

2.3.18. att. Herberts Dubins

3.2. Pasniedzēju gatavotās lekcijas: Jāņa Pujāta piemērs

3.2.1. att. Jāņa Pujāta lekciju materiāls

3.2.2. att. Jāņa Pujāta lekciju materiāls

3.3. Audzēkņu lekciju pieraksta gadījuma analīze: Genovevas Tidomanes fiksētās Rasmus Lāces lekcijas

3.3.1. att. Rasmus Lāces lekcijas krievu mākslā, pierakstījusi Genoveva Tidomane

2. Tabulas

2.4. Zinātniski pētnieciskā darba virzieni 1950. gados

2.4.1. tabula Latviešu tēlotājas mākslas vēstures programmās iekļautie mākslinieki

Periods	Miķeļa Ivanova programmā minētie mākslinieki	Rasmas Lāces programmā minētie mākslinieki
17. gs.	<p>Tēlniecība Nikolauss Sefrenss, jaunākais</p> <p>Glezniecība Jakobs Heinrihs Elfbāss Karls Gustavs Klingštats Andrē Kuronus Karls Gothards Grass</p>	<p>Tēlniecība Nikolauss Sefrenss, jaunākais</p> <p>Glezniecība Jakobs Heinrihs Elfbāss Karls Gustavs Klingštats Andrē Kuronus</p>
18. gs.	<p>Arhitektūra Frančesko Rastrelli Džakomo Kvarengi</p> <p>Glezniecība Johans Heinrihs Baumanis Ernstd Lipharts Eduards Gebhards</p> <p>Tēlniecība Eduards Šmits fon der Launics</p>	<p>Arhitektūra Frančesko Rastrelli Džakomo Kvarengi</p> <p>Glezniecība Aleksandrs Statiņš</p>
19. gs.	<p>Glezniecība Johans Lēberehts Eginks Aleksandrs Švābe Jānis Pētersons Jūlijs Klevers Gerhards fon Rozens Oto Bērtiņš Jānis Staņislavs Roze</p>	<p>Glezniecība Jānis Staņislavs Roze Kārlis Hūns Jūlijs Feders Oto Bērtiņš Artemijs Gruzdins Aleksandrs Georgs Šlāters Jānis Pētersons</p>

	<p>Kārlis Hūns Jūlijs Feders Artemijs Gruzdiņš Kārlis Zēbode Juris Budevics Aleksandrs Georgs Šlāters</p> <p>Grafika</p> <p>Aleksandrs Zauerveids Augusts Matiass Hāgens Ludvigs fon Maidels Georgs Vilhelms Timms Augusts Daugulis Kārlis Hūns Kārlis Kronvalds Oto Bērtiņš</p> <p>Tēlniecība</p> <p>Vilhelms Zigfrīds Stafenhāgens</p> <p>Arhitektūra</p> <p>Jānis Baumanis</p> <p>Lietīškā māksla</p> <p>Jānis Lakše-Laksmanis</p>	<p>Kārlis Pētersons Kārlis Zēbode Juris Budevics</p> <p>Grafika</p> <p>Augusts Daugulis Kārlis Kronvalds Jānis Lakše-Laksmanis</p> <p>Arhitektūra</p> <p>Jānis Baumanis</p>
<p>19. gs. beigas-20. gs. sākums</p>	<p>Glezniecība</p> <p>Ādams Alksnis Arturs Baumanis Janis Rozentāls Johans Valters Vilhelms Purvītis Pēteris Balodis Jānis Lībergs Jānis Staņislavs Birnbaums Jūlijs Jaunkalniņš</p>	<p>Glezniecība</p> <p>Ādams Alksnis Arturs Baumanis Janis Rozentāls Johans Valters Vilhelms Purvītis Pēteris Balodis Jānis Lībergs Jānis Staņislavs Birnbaums Jūlijs Jaunkalniņš</p>

	<p>Jēkabs Belzēns Pēteris Kalve Konstantīns Lielauss</p> <p>Tēlniecība</p> <p>Teodors Zaļkalns Gustavs Šķilters</p> <p>Grafika</p> <p>Janis Rozentāls Vilhelms Purvītis Gustavs Šķilters Rihards Zariņš</p> <p>Lietišķā māksla</p> <p>Jūlijs Madernieks Rihards Zariņš Gustavs Šķilters Ansis Cīrulis</p>	<p>Jēkabs Belzēns Aleksandrs Romans</p> <p>Tēlniecība</p> <p>Gustavs Šķilters Teodors Zaļkalns Augusts Bija</p> <p>Grafika</p> <p>Rihards Zariņš Eduards Brencēns Teodors Ūders</p> <p>Lietišķā māksla</p> <p>Jūlijs Madernieks</p> <p>Teātra dekorācijas</p> <p>Jānis Kuga Artūrs Cimermanis Pauls Kundziņš</p>
20. gs.	<p>Glezniecība</p> <p>Voldemārs Matvejs Jāzeps Grosvalds Jēkabs Kazaks Teodors Ūders Aleksandrs Romans Rūdolfis Pērle Janis Rozentāls Jānis Roberts Tillbergs Jēkabs Bīne Ernests Brastiņš Ludolfs Liberts Sigismunds Vidbergs Jānis Tīdemanis Kārlis Miesnieks Kārlis Brencēns</p>	<p>Glezniecība</p> <p>Fricis Roždārzs Oto Pladers Aleksandrs Petrovs Harijs Bobinskis Jūlijs Viļumainis Vilis Dvielis Voldemārs Vimba Vitālijs Kalvāns Rūdolfis Pinnis Jānis Pauļuks Valdis Kalnroze Ansis Artums Kārlis Melbārzdīs Jānis Skučs Arnolds Āboliņš</p>

Oto Skulme	Staņislavs Kreics
Francisks Varšlavāns	Arnolds Pankoks
Arturs Lapiņš	Aleksandrs Zviedris
Herberts Līkums	Valdis Dišlers
Georgs Kruglovs	Uldis Prēdelis
Fricis Roždārzs	Vladimirs Kozins
Eduards Kalniņš	Jānis Osis
Arvīds Egle	Irēna Stradiņa
Ārijs Skirde	Ojārs Ābols
Nikolajs Breikšs	Leo Kokle
Aleksandrs Zviedris	Džemma Skulme
Leo Svemps	Jurģis Skulme
Konrāds Ubāns	Bruno Celmiņš
Jānis Liepiņš	Laimdots Mūrnieks
Ģederts Eliass	Gunārs Cīlītis
Ansis Artums	Uldis Zemzaris
Aleksandra Beļcova	Rīta Valnere
Vitālijs Kalvāns	Edgars Iltners
Zenta Logina	Aleksandrs Stankevičs
Harijs Bobinskis	Eduards Vītols
Kārlis Melbārzdīs	Jānis Brekte
Arnolds Pankoks	Bruno Jaunzems
Vallija Janševska	Tēlniecība
Semjona Gelberga	Kārlis Zemdega
Vladimirs Kozins	Kārlis Jansons
Jānis Osis	Aleksandra Briede
Leo Kokle	Emīls Melderis
Uldis Prēdelis	Marta Lange
Džemma Skulme	Līze Dzeguze
Harijs Veldre	Marta Skulme
Ojārs Ābols	Irmgarde Kaminska Lāčgalve
Nikolajs Petraškevičs	Olga Penderži
Pēteris Asejevs	Mārtiņš Zauris

	<p>Tēlniecība</p> <p>Gustavs Šķilters Teodors Zaļkalns Konstantīns Rončevskis Kārlis Zāle Kārlis Zemdega Emīls Melderis Aleksandra Briede Jānis Briedis Marta Skulme Marta Lange Olga Penedži Marija Zaļkalne Līze Dzeguze Mārtiņš Zauris Egons Zvirbulis Kārlis Jansons Ļevs Bukovskis Leja Novožņeca Laimonis Blumbergs</p> <p>Grafika</p> <p>Jānis Roberts Tillbergs Kārlis Brencēns Aleksandrs Romans Gustavs Šķilters Rihards Zariņš Eduards Brencēns Kārlis Miesnieks Pēteris Upītis Aleksandrs Junkers Oļģerts Ābelīte Voldemārs Valdmanis Marģers Vītoliņš Gundega Vaska</p>	<p>Vanda Zēvalde Leja Novožņeca Anna Nollendorfa Lūcija Žurgina Lea Davidova-Medene Ēvī Upeniece Gaida Grundberga</p> <p>Grafika</p> <p>Pēteris Upītis Oļģerts Ābelīte Jānis Plēpis Arturs Drekslers-Duburs Arturs Apinis Zelma Tālberga Felicita Pauļuka Voldemārs Valdmanis</p> <p>Teātra dekorāciju māksla</p> <p>Arturs Lapiņš Ģirts Vilks Arvīds Spertāls Herberts Līkums</p>
--	---	--

<p>Kārlis Sūniņš Ģirts Vilks Teātra dekorāciju māksla Oto Skulme Eduards Vītols Arturs Lapiņš Lietišķā māksla Jūlijs Madernieks Gustavs Šķilters Rihards Zariņš Jēkabs Bīne Ernests Brastiņš Georgs Kruglovs Margarita Melnalksne Voldemārs Tiltiņš Alfrēds Keverts Rūdolfis Makulēns Ernests Veilands Ansis Cīrulis</p>	
--	--

2.4.2. tabula *Latviešu tēlotājas mākslas vēstures programmu nodaļas*

Miķeļa Ivanova programmas nodaļu un apakšnodaļu nosaukumi	Rasmas Lāces programmas nodaļu un apakšnodaļu nosaukumi
Ievads	Ievads
Kultūras LPSR teritorijā 8. g. tūkst. pr. m. ē.-9. gs. m.ē	
<p>Kultūra LPSR teritorijā, mātes ģints un pārejas periodā uz tēvu ģinti (8. g. tūkst. pr. m. ē. - 1500. g. p. m. ē.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mezolīts (8. g. t. pr. m. ē. - 4. g. t. pr. m. ē) 2. Neolīts (4.-2. g. t. p. m. ē.) 	
Kultūra LPSR teritorijā, tēva ģints iekārtas periodā (bronzas un dzlezs laikmets 2. g. tūkst. II pusē-9. gs. m. ē.)	
Kultūra LPSR teritorijā agrā feodālisma periodā. 10. gs.-12. gs.	Mākslas attīstība feodālisma laikmetā (10.-19. gs. sāk.)
<p>Māksla Latvijā attīstītā feodālisma periodā 13.-17. gs. sāk.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vācu agresija Baltijā 12.-13. gs. Baltijas un krievu tautu kopējā cīņa pret vācu agresiju 2. Latvija feodālās sadrumstalotības periodā (14.-16. gs.) 3. Mākslaas attīstības gaitas Latvijā 13.-17. gs. sāk. 	
<p>Māksla Latvijā vēlā feodālisma periodā. 17. gs.-18. gs. 90. gadi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latviešu tauta Polijas un Zviedrijas 	

<p>varā 17. gs.</p> <ol style="list-style-type: none"> Latvijas pievienošana Krievijas impērijai 18. gs. sākumā Latviešu tautas kultūra vēlā feodālisma periodā 	
<p>Māksla Latvijā feodāli dzimnieciskās saimnieciskās sairšanas un kapitālistisko attiecību periodā 18. gs. 90. gadi - 1861. g.</p>	<p>Latviešu tēlotāja māksla buržuāziski nacionālās kustības un nācijas konsolidācijas periodā (19. gs. 50.-70. gadi)</p>
<p>Latviešu māksla kapitālisma attīstības periodā 19. gs. II pusē</p>	
<p>Latviešu māksla strādnieku kustības sākuma periodā 19. gadsimta beigās</p>	<p>Latviešu reālistiskās tēlotājas mākslas uzplaukums 19. gs. beigās (80. gadi-1905. gads)</p>
<p>Latviešu māksla buržuāziski-demokrātisko revolūciju periodā 1900.-1917. g.</p>	
<p>Latviešu māksla Lielās oktobra sociālistiskās revolūcijas sagatavošanas un norises periodā 1917.-1919. g.</p>	
<p>Latviešu mākslas pagrimums buržuāzijas diktatūras laikā 1920.-1940. g.</p>	
<p>Padomju Latvijas māksla 1940.-1952. g.</p> <ol style="list-style-type: none"> Latviešu padomju māksla 1940.-1941. g. Latviešu padomju māksla Lielā Tēvijas kara gados (1941-1945) Latviešu padomju māksla pēckara periodā 1945.-1952. g. 	

2.4.3. tabula *Latviešu tēlotāja māksla 19. gs. otrā pusē*

Nodaļas nosaukums	Apakšnodaļas nosaukums	Nodaļā minētie mākslinieki
Ievads		
Historiogrāfija		
Latviešu tēlotājas mākslas attīstības sociāli-vēsturiskie apstākļi		
Patstāvīgas latviešu tēlotājas mākslas izveidošanās nacionālās atbrīvošanas cīņās periodā 1850.-1870. gados	Pēterburgas Mākslas akadēmijas nozīme pirmo latviešu mākslinieku daiļrades attīstībā	
	Pirmo latviešu mākslinieku saskare ar 1860.-1870. gadu nacionālās buržuāzijas sabiedrisko kustību, ar krievu progresīvo mākslu	Oto Bērtiņš Jānis Staņislavs Roze Kārlis Hūns Jūlijs Feders Augusts Daugulis Jānis Frīdrihs Baumanis
Reālisma uzplaukums latviešu tēlotājā mākslā 18. gs. 90. gados	Štiglica Centrālā zīmēšanas skola kā jauns latviešu mākslinieku izglītības centrs 19. gs. beigās	
	Šīs paaudzes mākslinieku grupēšanās ap pulciņu “Rūķis” Pēterburgā	
	Latviešu mākslas tautiskuma problēmas izvirzīšana no šo	Ādams Alksnis Artūrs Baumanis

	mākslinieku vides	Pēteris Balodis Janis Rozentāls Johans Valters Vilhelms Purvītis Jānis Lībergs Jūlijs Jaunkalniņš Gustavs Šķilters Rihards Zariņš
Latviešu tēlotāja māksla 1905. gada buržuāziskās revolūcijas priekšvakarā	Mākslinieku šķelšanās un nogrupēšanās divās nometnēs sakarā ar Inteliģences patīciju cāram	
	Progresīvo mākslinieku piedalīšanās satīriskos žurnālos ar politiskām karikatūrām	Aleksandrs Romans Jānis Roberts Tillbergs Teodors Ūders
Īss atskats		

Dokumentārā lapa

..... darbs
/maģistra nosaukums

izstrādāts un veikts patstāvīgi, darbā izmantoti tikai tajā norādītie informācijas avoti. Darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai.

Esmu informēta, ka autortiesību un citu līdzīgu pārkāpumu gadījumā, kas ir pieļauti maģistra darbā, varu tikt nepielaista pie darba aizstāvēšanas vai var tikt anulēts

piešķirtais grāds.

Darba autors:
vārds, uzvārds, paraksts

.....sava darba publicēšanai Latvijas Mākslas akadēmijas drukātajos un
piekrītu /nepiekrītu
elektroniskajos izdevumos un Latvijas Mākslas akadēmijas interneta vietnē.

Darba autors:
vārds, uzvārds, paraksts

Maģistra darbs
nosaukums

iesniegts 20..... gada
datums

.....
atbildīgās personas paraksts, ka darbs ir iesniegts

..... darbs aizstāvēts LMA Akadēmiskās / zinātniskās atestācijas komisijas sēdē
bakalaura /maģistra

20..... gada ".....", protokols Nr.

Darba vērtējums